

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Hilfreiches für Lernende im Autismus-Spektrum bei der Bewältigung von Herausforderungen in der Schule

eingereicht von: Cornelia Brönnimann

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

12. Mai 2024

Abstract

Jugendliche, die im Autismus-Spektrum leben, nehmen die Welt auf eine eigene Art wahr, die sich von der Wahrnehmung der meisten Menschen deutlich unterscheidet. Dadurch begegnen sie unterschiedlichsten Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welche Faktoren in Bezug auf das Lernen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen hilfreich sind. Dazu wurden die Sichtweisen vier betroffener Jugendlicher mittels Leitfadeninterview erhoben. Anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Interviewtranskriptionen anschliessend interpretiert. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen Herausforderungen, Bedürfnisse und Strategien von Jugendlichen im Autismus-Spektrum und weisen auf unterstützende Faktoren für deren Lernen hin. Basierend auf diesen Erkenntnissen und dem aktuellen Forschungsstand werden Anregungen gegeben, die Betroffenen und ihrem Umfeld als Grundlage dienen sollen, individuelle Mittel und Wege zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu finden.

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	4
1.1	PERSÖNLICHER BEZUG	4
1.2	FACHLICHE EINORDNUNG	4
1.3	ZIELSETZUNG	5
2	AUTISMUS-SPEKTRUM	6
2.1	BEGRIFFLICHKEITEN	6
2.2	BESONDERHEITEN VON KINDERN UND JUGENDLICHEN IM AUTISMUS-SPEKTRUM	7
2.2.1	EXEKUTIVE FUNKTIONEN	8
2.2.2	KONZEPT DER NEURODIVERSITÄT	9
3	AUTISMUS UND SCHULE	11
3.1	GELINGENSBEDINGUNGEN	11
3.2	STRESSEMPFINDEN/HERAUSFORDERUNGEN	12
3.3	KOMPENSATIONSSTRATEGIEN BEI STRESS	13
4	FRAGESTELLUNG	16
5	FORSCHUNGSMETHODIK	17
5.1	QUALITATIVE SOZIALFORSCHUNG	17
5.1.1	LEITFADENINTERVIEW	17
5.1.2	QUALITATIVE INHALTSANALYSE	18
5.2	DATENERHEBUNG	19
5.3	DURCHFÜHRUNG	20
5.4	DATENAUFBEREITUNG	21
5.4.1	TRANSKRIPTION DES INTERVIEWS	21
5.4.2	TRANSKRIPTIONSREGELN	21
5.4.3	KATEGORIENSYSTEM	22
6	DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE	24
6.1	ZUSAMMENFASSUNG UND ORDNUNG DER AUSGEWÄHLTEN TEXTSTELLEN	24
6.1.1	EXEMPLARISCHE BEISPIELE ZUM BEFINDEN IN DER SCHULZEIT	24
6.1.2	HERAUSFORDERNDE FAKTOREN IN DER SCHULE	25
6.1.3	UNTERSTÜTZENDE FAKTOREN	31
6.1.4	WÜNSCHE UND BEDÜRFNISSE	39
6.2	ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE	41
6.2.1	BEFINDEN IN DER SCHULZEIT	41
6.2.2	HERAUSFORDERNDE FAKTOREN IN DER SCHULE	41
6.2.3	UNTERSTÜTZENDE FAKTOREN	42
6.2.4	HILFREICHE FAKTOREN BEIM STRESSABBAU	43
6.2.5	HILFREICHE FAKTOREN BEIM ENERGIEAUFBAU	44
6.3	WÜNSCHE UND BEDÜRFNISSE AN EINE VISIONÄRE SCHULE	44
7	DISKUSSION	46
7.1.1	WIE ERLEBEN JUGENDLICHE IM AUTISMUS-SPEKTRUM IHRE SCHULZEIT?	46
7.1.2	WAS ERLEBEN JUGENDLICHE IM AUTISMUS-SPEKTRUM IN DER SCHULE ALS HERAUSFORDERND?	46
7.1.3	WELCHE WÜNSCHE HABEN JUGENDLICHE IM AUTISMUS-SPEKTRUM AN EINE VISIONÄRE SCHULE?	49
7.1.4	WAS UNTERSTÜTZT LERNENDE IM AUTISMUS-SPEKTRUM BEI DER BEWÄLTIGUNG VON HERAUSFORDERUNGEN IN DER SCHULE?	50

7.2 BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	53
7.3 METHODENKRITIK.....	57
8 FAZIT UND AUSBLICK	59
SCHLUSSWORT UND DANK	60
LITERATURVERZEICHNIS	61
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	63
ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	63
TABELLENVERZEICHNIS	63
ANHANG	64
ANHANG 1: INTERVIEWAUSSCHREIBUNG	64
ANHANG 2: INTERVIEWLEITFADEN.....	65
ANHANG 3: INTERVIEWFRAGEN ZUR VORABGABE AN DIE TEILNEHMENDEN	67
ANHANG 4: KATEGORIENDEFINITIONEN	68
ANHANG 5: TRANSKRIPTBEISPIEL PERSON A.....	78
ANHANG 6: CODIERTE TEXTSTELLEN.....	91
ANHANG 7: FLYER MIT EMPFEHLUNGEN	101

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug

Die persönliche Betroffenheit der Verfasserin dieser Arbeit, als Mutter und Freundin betroffener Kinder und deren Familien, sowie durch ihren beruflichen Kontext bringt es mit sich, immer wieder mit der Thematik und den verheerenden Auswirkungen der hohen Stressbelastungen von Lernenden im Autismus-Spektrum konfrontiert zu werden. Sie werden aufgrund ihrer Denkweise und ihrer eigenen Art zu kommunizieren oft missverstanden, falsch eingeschätzt und behandelt, was einen hohen Leidensdruck auslöst, der diese Kinder auf eine erschütternde Weise beeinträchtigt und bis hin zu Komorbiditäten wie Depressionen, Erschöpfungszuständen und Aggressionen führt.

Die Autorin sieht beeindruckende Leistungen der ihr bekannten Jugendlichen und ihren Familien, aber auch der Schulen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Sie versucht, mit dieser Arbeit einen Beitrag zum gegenseitigen Verstehen zu leisten. Auch wenn bei Lernenden im Autismus-Spektrum die Kommunikation erschwert ist, haben sie eine Chance verstanden und gehört zu werden, wodurch ihre Ressourcen wahrgenommen werden. Diese Arbeit soll einigen von ihnen ein Sprachrohr bieten, in dem nach ihren konkreten Erfahrungen und Fähigkeiten gefragt wird, diese ernst genommen werden und darauf aufgebaut wird.

Das Interesse am Gegenüber, der Respekt vor anderen Denkweisen und der Wille zu verstehen, sind die treibenden Energien für die vorliegende Arbeit. Beobachtungen und Erfahrung lassen Mutmassungen und Interpretationen entstehen, das Mittel diese mit der Innenperspektive der Jugendlichen zu vergleichen, ist die Frage.

«Ich mag das kleine Wort *vielleicht*. Es lässt Raum für andere Möglichkeiten, andere Sichtweisen, andere Wahrheiten. (...) Aber es gibt einen Schlüssel zur Tür in die Freiheit (des Geistes, Anm.d.Verf.): das Fragezeichen. Setz es hinter deine Überzeugungen, und die Welt eröffnet sich.

Das *Vielleicht* ermöglicht eine *dialogische Beziehung*. Ich beharre nicht auf meinem Standpunkt, weil ich weiss, dass ich nicht wirklich weiss. Ich lasse mich ansprechen von dem, was mir begegnet, und lasse die Fragen zu, die andere mir stellen und die das Leben mir stellt.

Eine dialogische Beziehung beruht auf *Resonanz*. Im Austausch mit anderen Menschen vernehme ich nicht bloss das Echo meiner Worte. Das Gegenüber spricht mich mit eigener Stimme an. Die Begegnung bringt zwischen uns etwas zum Klingen. Es entsteht eine schwingende Verbindung, die beide gleichermassen bewegt und verwandelt» (Marti, 2019, S. 128)

1.2 Fachliche Einordnung

Der Diskussion um Teilhabe in der Schule liegen verschiedene Haltungen zum Lernen und zum Menschsein zu Grunde. Inspirierende Persönlichkeiten wie Nicola Cuomo, oder Lew Vygotskij zeigten durch ihre Arbeiten und Projekte schon vor vielen Jahren schlüssig auf, dass Lernen ein gegenseitiger Prozess zwischen Wesen ist. Vygotskij (1992) untersuchte die Bedeutung des Umfeldes auf die kognitive Entwicklung und kam zum Schluss, dass es beim Lernen weit mehr als nur um Wissensvermittlung geht, dass das Kind ein soziales Wesen ist, das sein Denken im Kontext des Denkens anderer Personen

entwickelt. Nicola Cuomo entwarf 2007 das Modell des empathisch-relationalen Verstehens, das - jenseits von Kategorisierung und Zuschreibung - auf dem genauen Beobachten und Einfühlen in das Individuum und sein Umfeld fusst. Es geht darum, das Individuum in seinem Kontext zu erforschen und verstehen zu wollen, Fragen zu stellen und von ihm zu lernen. Es gilt zu verstehen, wie es durch das Umfeld, die Zugänge und die Gesellschaft behindert wird, um im Einzelfall, aber daraus ableitend auch allgemein, kreative funktionale Lösungen zu finden.

Die neuere Fachliteratur zum Thema Autismus, Lernen und Lebenszufriedenheit wird oft von selbstbetroffenen Erwachsenen verfasst, die damit einen massgeblichen Beitrag zum Verständnis leisten. Gee Vero fordert zum Beispiel ein Schulsystem, das jedes Kind als Individuum wahrnimmt und so beschult, dass es auf seine Art und in seinem Tempo lernen kann. Eine Schule, die das Kind nicht mit anderen, sondern nur mit sich selbst vergleicht. Sie zieht zur Erklärung, wie Inklusion stattfinden soll, das Bild einer Brücke heran. Es soll dem Kind im Autismus-Spektrum beim Bau dieser Brücke geholfen und ihm dann auf dieser Brücke so weit entgegengekommen werden, dass eine Begegnung möglich ist (Vero, 2020, S.69). Christine Preissmann benennt es im Zusammenhang mit den Herausforderungen durch soziale Situationen als wichtig, Menschen im Autismus-Spektrum beim Lernen zu unterstützen, aber gleichzeitig Rahmenbedingungen zu schaffen, mit denen sie zurechtkommen können.

«Wenn man sich also die Mühe macht, individuelle Lösungen zu suchen, wird man sie in jedem Einzelfall finden. Gesellschaftliche Erwartungen lassen sich nicht zurückdrehen, aber sie lassen sich in manchen Fällen so modifizieren, dass auch autistische Menschen sie zumindest ansatzweise erfüllen können, und in manchen Fällen muss man versuchen, durch eine gezielte Förderung, Anleitung und kontinuierliche Begleitung des Betroffenen, manche Fähigkeiten auch später noch zu vermitteln, die die anderen ganz selbstverständlich besitzen. Man muss aber auch bedenken, wie anstrengend das ist und wie viel Mühe das bereitet. Auch die Akzeptanz der Andersartigkeit ist wichtig» Preissmann, 2021, S.110).

1.3 Zielsetzung

Studien, die selbstbetroffene Jugendliche zu Wort kommen lassen, gibt es zurzeit nur vereinzelt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie unter grossem Stress stehen, der zum einen mit den Herausforderungen der pubertären Entwicklung und zum anderen mit den zunehmenden Anforderungen an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung zu erklären ist. Sich in dieser Lebenslage einem Interview zu stellen, das per se eine kommunikative und soziale Herausforderung darstellt, ist eine fast unüberwindbare Hürde. Betrachtet man diese nach Lehrplan 21 mit dem Fokus auf Befähigung, im Sinne von sich austauschen und dazu gehören und wendet die Instrumente Kontextualisierung, Elementarisierung und Personalisierung an, dann ist es möglich, diese Hürde zu überwinden (Hollenweger&Bühler, 2024).

Diese Arbeit ist dem Ziel, das Wahrnehmen, Denken und Handeln von Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu verstehen, zuzuordnen (vgl. Eckert, 2022, S.15).

2 Autismus-Spektrum

2.1 Begrifflichkeiten

In dieser Arbeit werden die Ausdrücke «Autismus-Spektrum», oder «im Autismus-Spektrum leben» verwendet. Es scheint der Autorin der umfassendste und am wenigsten emotional konnotierte Begriff zu sein, ohne eine implizite Krankheits- oder Störungszuschreibung. Aber wie Eckert (2022, S. 24) treffend beschreibt, sprechen auch die befragten Jugendlichen in dieser Arbeit von «meinem Autismus», oder davon «Autismus» zu «haben».

Die aktuelle, fünfte Version des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSM-5; Falkai et al., 2015) und auch die seit 2022 gültige elfte Version der ICD (ICD-11; Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, 2022) weisen Unterschiede in der Definition auf. Ausserdem verwenden sie aufgrund ihrer diagnostischen Bestimmung einen Störungsbegriff, auf welchen in der vorliegenden Arbeit nur im Zusammenhang mit der medizinischen Diagnose zurückgegriffen wird.

Eine Autismus-Spektrums-Störung wird in einem Prozess diagnostiziert, bei dem verschiedene Symptome und Befunde, die gemeinsam auftreten müssen, zusammengefasst werden. Die Diagnose erfolgt auf Grundlage von Verhaltensbeobachtungen und -einschätzungen, sowie einer Befragung der Bezugspersonen. Die Ursachen von Autismus sind biologischer und nicht - wie lange angenommen - pädagogischer oder psychologischer Natur (Schirmer, 2019, S.16/17).

Die Autismus-Spektrums-Störung zählt im DSM-5 zur Gruppe der «Störungen der neuronalen und mentalen Entwicklung».

Die Interviewteilnehmenden dieser Arbeit sind nach DSM-5 dem Schweregrad 1 einer Autismus-Spektrums-Störung zuzuordnen. Dies bedeutet «Unterstützung erforderlich» (DSM-5, Falkai et al, 2015). Die Art der Unterstützung wird nicht genauer definiert, bezieht sich aber auf die Bereiche Kommunikation und Interaktion. Die soziale Kommunikation und Interaktion der Teilnehmenden zeichnen sich aus durch:

- Sprache in ganzen Sätzen
- Versuche wechselseitiger Kommunikation misslingen häufig
- Vermindertes Interesse an sozialen Interaktionen

Des Weiteren weisen sie eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten auf, wie:

- Inflexibilität des Verhaltens
- Schwierigkeiten in der Organisation und Planung
- Funktionsbeeinträchtigungen in einzelnen Kontexten

(APA, 2013).

Nach ICD-11 werden sechs Subtypen der Autismus-Spektrum-Störung bezüglich intellektueller Entwicklung und Störung der Sprache gebildet.

Die Interviewteilnehmer dieser Arbeit sind dem Subtypus 6A02.0 zuzuordnen:

- Autismus-Spektrum-Störung ohne Störung der intellektuellen Entwicklung und mit leichter oder keiner Beeinträchtigung funktionaler Sprache.

(WHO, 2019)

Girsberger (2022, S. 29) distanziert sich davon, das Autismus-Spektrum als Krankheit oder Behinderung darzustellen. Er beschreibt, dass Menschen im Autismus-Spektrum, in Abgrenzung zu neurotypischen Menschen, genetisch bedingte Veränderungen in ihrer Hirnstruktur aufweisen, welche Besonderheiten im Wahrnehmen, Denken und Fühlen mit sich bringen:

- Die Wahrnehmung ist detailorientiert und tendiert dazu, das grosse Ganze zu übersehen. Visuelle Wahrnehmung wird meist bevorzugt und andere Sinneskanäle vernachlässigt. Die Integration verschiedener Sinneskanäle ist erschwert.
- Das Denken ist durch mangelnde Flexibilität charakterisiert. Dies kann auch ein Vorteil sein, wenn es darum geht, sich über längere Zeit intensiv mit einem bestimmten Thema zu beschäftigen.
- Menschen im Autismus-Spektrum fühlen genauso intensiv wie andere Menschen. Sie haben aber einen weniger bewussten Zugang zu ihren Gefühlen und können rasch verwirrt oder überfordert werden im Umgang mit ihren Gefühlen.
- Typische Stärken können sein: logisch-rationales Denken, Fokussierung auf ein Thema von Interesse, kreativ-innovatives Denken, Langzeitgedächtnis für Fakten, und viele andere mehr.
- Typische Schwächen sind: Umgang mit sozialen Situationen und Beziehungen, wahrnehmen von und eingehen auf Bedürfnisse und Meinungen von Anderen, spontanes Reagieren auf Neues, beziehungsweise Unerwartetes.

2.2 Besonderheiten von Kindern und Jugendlichen im Autismus-Spektrum

Die Besonderheiten der Wahrnehmung, des Denkens und des Verhaltens von Jugendlichen im Autismus-Spektrum werden in der einschlägigen Literatur mit verschiedenen Erklärungsansätzen beschrieben. Die Antworten der im Rahmen dieser Arbeit befragten Jugendlichen lassen sich zu grossen Teilen mit dem Erklärungsansatz der Exekutiven Funktionen (siehe Kapitel 2.2.1) kategorisieren. Weiter bietet auch das Konzept der Neurodiversität (siehe Kapitel 2.2.2) hilfreiche Ansätze für Selbstbetroffene und ihr Umfeld. Auf die zahlreichen weitere Erklärungs- und Einordnungsversuche der Lehre wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen.

Schirmer (2019, S.19-21) beschreibt Autismus als «soziale Sehbehinderung». Sie erläutert den Prozess sozialer Interaktionen, der bei neurotypischen Kindern automatisiert abläuft, als deren «Spezialinteresse». Sie empfinden Blickkontakt und soziale Interaktion als beglückend, was häufiges Üben sicherstellt. Dies begünstigt - als "Entwicklungsturbo" - die schnelle Entwicklung sozialer Kompetenzen. Bei Kindern im Autismus-Spektrum laufen diese Prozesse nicht automatisch und damit langsamer ab, was weniger und anstrengendere Übung zur Folge hat. Obwohl viele Kinder im Autismus-Spektrum ab einem bestimmten Zeitpunkt gern Kontakt mit anderen Menschen aufnehmen würden, wissen sie nicht wie oder versuchen es auf unangebrachte Weise. Menschen im Autismus-Spektrum verfügen über eigene «Spezialinteressen», die ebenfalls zu «Entwicklungsturbos» werden und zur Ausschüttung von Glückshormonen führen. Diese gilt es zu identifizieren und zur Bewältigung von Lernprozessen zu nutzen.

Der erschwerte Austausch im sozialen Bereich zeigt sich nach Girsberger (2022, S. 118) besonders deutlich beim Sprechen. Es fehlt das natürliche Gefühl der Gegenseitigkeit und Wechselseitigkeit und es können monologisiertes Sprechen oder ausgeprägte Schweigsamkeit auftreten.

Girsberger (2020, S. 34) weist darauf hin, dass viele Fähigkeiten, die in den Bereich der Kommunikation und des Sozialverhaltens fallen, bei Menschen im Autismus-Spektrum zwar vorhanden sind, aber zur Durchführung mehr Zeit brauchen. Er führt hier beispielhaft aus, wie es in einer ungestörten, ruhigen Testsituation gelingt, Emotionen zu erkennen und zu bewerten, in einer Alltagssituation, in der solche Aufgaben intuitiv und schnell gelöst werden müssen, jedoch nicht. Oft kann nicht spontan oder rasch auf das Gegenüber reagiert werden.

Ausserdem weist er darauf hin, dass das Funktionsniveau eines Menschen im Autismus-Spektrum in jeder Hinsicht sehr stressabhängig ist. Dies in einem viel ausgeprägteren Mass als bei neurotypischen (siehe Kapitel 2.2.2) Menschen.

Girsberger (2022, S. 20/21) nennt als Besonderheit in der Erziehung eines Kindes im Autismus-Spektrum die fehlende Akquieszenz. Unter Akquieszenz versteht man eine inhaltsunabhängige Zustimmungstendenz, mithin zuzustimmen, ohne lange zu überlegen, im Vertrauen darauf, dass es sinnvoll ist. Akquieszenz ist eine genetisch basierte Eigenschaft aller höher entwickelten, in Gruppen oder Herden lebenden Tiere. Sie ist eine wichtige soziale Fähigkeit. Wenn alle an einem Strang ziehen, funktioniert alles besser und im evolutionären Kontext steigt die Überlebensrate an. Menschen im Autismus-Spektrum verfügen über eine deutlich reduzierte Akquieszenz, ganz im Gegensatz zu ihren sonstigen kognitiven Fähigkeiten. Diese Unfähigkeit, sofort und spontan zuzustimmen, gibt den Hinweis darauf, wie damit umzugehen ist: Betroffene brauchen mehr Zeit, um schliesslich zustimmen zu können.

Ausserdem beschreibt Girsberger (ebd.) eine „Blindheit für soziale Hierarchien“. Ein Kind im Autismus-Spektrum neigt stark dazu, alle Menschen hierarchisch auf der gleichen Stufe anzusiedeln. Es sieht nicht ein, warum es Aufforderungen von Erwachsenen selbstverständlich befolgen soll. Das heisst nun aber nicht, dass Menschen im Autismus-Spektrum diese sozialen Aspekte (die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, das Anerkennen von Hierarchien) überhaupt nicht verstehen können, aber es bedeutet, dass sie nicht einfach als gegeben vorausgesetzt werden können. Sie müssen immer wieder erläutert und logisch erklärt werden.

2.2.1 Exekutive Funktionen

Der Sammelbegriff Exekutive Funktionen stammt aus der Hirnforschung und Neuropsychologie. Er bezeichnet eine Gruppe kognitiver Prozesse, die für die Selbstregulierung von Verhalten, Aufmerksamkeit, Planung, Problemlösung und Entscheidungsfindung verantwortlich sind. Es sind also Kontrollprozesse, die besonders dann einsetzen, wenn automatisiertes Handeln zur Problemlösung nicht mehr ausreicht. Kubesch (2016, S.9) nennt die Exekutiven Funktionen als entscheidend für den Lernerfolg.

Die Exekutiven Funktionen werden meist in die Bereiche Arbeitsgedächtnis, Reaktionshemmung (Inhibition) und kognitive Flexibilität aufgeteilt.

Bei Kindern im Autismus-Spektrum zeigen sich mögliche Auffälligkeiten bei den Exekutiven Funktionen besonders in den Bereichen der Reaktionshemmung und der kognitiven Flexibilität (Eckert, 2022, S.29).

Arbeitsgedächtnis:

Das Arbeitsgedächtnis ist wie ein temporärer Speicher im Gehirn. Es hilft dabei, Informationen abzurufen und zu bearbeiten, die benötigt werden, um eine Aufgabe zu erledigen. Es ist wichtig für das Planen, Nachdenken über Handlungen und das Verfolgen von kurzfristigen Zielen. (Kubesch, 2016, S.15).

Inhibition:

Inhibition befähigt dazu, spontane Impulse zu unterdrücken, die Aufmerksamkeit willentlich zu lenken, Prioritäten zu setzen und Störreize auszublenden. Sie unterstützt somit situationsangemessenes Verhalten und bedeutet, nicht ständig von äusseren Bedingungen, den eigenen Emotionen oder fest verankerten Verhaltensweisen beeinflusst zu sein (Kubesch, 2016, S.16).

Kognitive Flexibilität:

Kognitive Flexibilität ist erforderlich beim Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus, dabei, sich schnell an veränderte Situationen anzupassen, sich von alten Denkmustern zu lösen und neue Wege des Handelns zu erkunden. Eine gut ausgebildete Kognitive Flexibilität ermöglicht es, offen für Argumente anderer zu sein, aus Fehlern zu lernen und sich auf neue Lebenssituationen schneller und besser einstellen zu können (Kubesch, 2016, S.17).

2.2.2 Konzept der Neurodiversität

Das Konzept der Neurodiversität strebt einen Umgang mit Verschiedenheiten von Menschen an, der Unterschiede schätzt und nicht bekämpft. Der Begriff bedeutet neurologische Vielfalt. (Stiftung Myhandicap, 2024)

Eckert (2022) bezeichnet den Blick der Neurodiversitätsbewegung auf das Phänomen des Autismus-Spektrums als wichtig.

«Das Konzept der Neurodiversität distanziert sich von einer rein störungsorientierten, mit negativen Bewertungen assoziierten Sicht auf Autismus und definiert diesen vielmehr als eine von vielen Arten, die Welt wahrzunehmen und zu denken. Neurodiversität beschreibt Autismus in diesem Sinne als eine neurologische Variante, die neutral neben anderen menschlichen Entwicklungsformen zu betrachten ist. Vielfach wird in diesem Kontext der Begriff „neurotypisch“ zur Beschreibung von Menschen ohne Autismus angewandt. Das Spiegeln und kritische Hinterfragen der Nutzung von Begrifflichkeiten, die eine defizitorientierte Sichtweise repräsentieren können, ist eine wichtige Aufgabe der Neurodiversitätsbewegung“ (Eckert, 2022, S.33/34).

Die Art und Weise, wie neurodiverse Menschen Informationen verarbeiten und wie sie mit ihrer Umwelt interagieren, unterscheidet sich auf Grund natürlicher Unterschiede im Gehirn und des Nervensystems. Erscheinungsformen von Neurodiversität sind neben Autismus-Spektrum auch Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Dyslexie, Dyskalkulie und andere Unterschiede beim Lernen, die sich auf die Lernerfahrung auswirken können.

Das Bedürfnis nach verschiedenen Arten der Informationsverarbeitung kann laut den Guidelines von Universal Design for Learning (CAST, 2018) wie folgt abgedeckt werden:

Abbildung 1 Deutsche Übersetzung der UDL-Richtlinien v. 2.2 (Lüneberger, Frank, Müller & Felix, 2018)

Will man also seinen Blick auf das Verstehen unterschiedlicher Arten zu denken und die Ressourcen, die sich daraus ergeben, lenken, bedingt dies als Grundlage zu erkennen, dass es ausschliesslich mit dem Beobachtenden selbst zu tun hat, was als fremd, anders oder defizitär empfunden wird. Es sollen die individuellen Möglichkeiten, Fähigkeiten und Ressourcen des Einzelnen, der Gruppe und des Systems Schule wertungsfrei in den Fokus genommen werden und in einem gemeinsamen Prozess ein Weg gefunden werden, auf dem alle ihre Ziele verfolgen können.

Der Appell von Vero (2020, S. 10) in diesem Kontext ist:

- Autistisches Verhalten ist richtiges Verhalten (Anm. d. Verf.: Gemeint ist die subjektiv richtige Reaktion) auf eine andere Wahrnehmung.
- Wenn es nicht mehr möglich ist zu verstehen, soll davon ausgegangen werden, dass es sich für den Menschen im Autismus-Spektrum so anfühlt, wie er es zu erklären versucht.

3 Autismus und Schule

Schirmer (2019, S.17) beschreibt, dass die Forderung nach Inklusion allgemeine Zustimmung findet. Bei der konkreten Umsetzung allerdings, bestehen oft Unsicherheiten, Ernüchterung und Einschränkungen.

Lehrpersonen stellen fest, dass bewährte pädagogische Mittel bei Lernenden im Autismus-Spektrum nicht oder weniger gut funktionieren. Die Gründe dafür liegen in der spezifischen Strukturierung des Gehirns von Menschen im Autismus-Spektrum, die sie die Welt auf eine besondere Art erleben lässt (ebd.).

Mathias Huber beschreibt die Auswirkungen der Besonderheiten von Jugendlichen im Autismus-Spektrum auf sie selbst und ihr Umfeld wie folgt:

„Kinder und Jugendliche mit Autismus sind durch ihre andere Art, die Welt um sich herum wahrzunehmen – Gedanken und Assoziationen zu induzieren und zu sortieren, das Verhalten anderer Menschen zu interpretieren – im Alltag ständig gefährdet, missverstanden zu werden. Weil neurotypische Menschen anders wahrnehmen, kommt es von Lehrpersonen, Heilpädagoginnen, Heilpädagogen und Familien immer wieder zu unbeabsichtigten Fehlinterpretationen, welche das gemeinsame Alltagsleben erschweren. Das kann bedauerlicherweise nicht immer verhindert werden. Kennen Lehrpersonen und Heilpädagoginnen respektive Heilpädagogen die Unterschiede zwischen einer autistischen und nicht-autistischen Wahrnehmung, reduziert dies Missverständnisse“ (Eckert, 2022, S.169).

3.1 Gelingensbedingungen

Soll das Lernen für alle Kinder einer Klasse gelingen, ist es zwingend, dass die Bedingungen so verändert werden, dass der Klasse und jedem Einzelnen mit seinen Bedürfnissen, Interessen und Potenzialen entsprochen wird (Ziemen, 2013, S.10).

Als Gelingensbedingungen eines inklusiven Unterrichts, der Jugendliche im Autismus-Spektrum mit einbezieht, nennt Eckert (2021) folgende Kriterien:

- Gestaltung einer reizarmen Umgebung und stressmindernde sensorische Unterstützung.
- Verständnis für soziale Kontexte schaffen, durch sachliche Erläuterungen.
- Aufmerksamkeitslenkung der Lernenden im Blick behalten und unterstützende Hinweise geben.
- Klare, eindeutige Sprache.
- Visualisierungs- und Strukturierungshilfen für die Bereiche des Raums, der Zeit, der Arbeitsorganisation und Aufgabenstellung anbieten.
- Klarheit und Vorhersehbarkeit durch transparente, eindeutige Regeln schaffen, besonders in sozialen Situationen.
- Unterstützendes Lernklima schaffen, in welchem Mitlernende, mit Unterstützung der Lehrpersonen, als Handlungsmodell für angemessenes Sozialverhalten wirken können. Eine Atmosphäre gegenseitigen Respekts und Wertschätzung, der bewussten Akzeptanz für individuelle Besonderheiten und der gemeinsamen Verantwortung schaffen.
- Unterstützung der Verhaltensregulation.

- Deeskalation bei herausforderndem Verhalten. Durch Situationsanalyse Stressfaktoren erkennen. Notfallplan bereitstellen.

Eckert (ebd.) zieht im Kapitel «Autismussensibler Unterricht» das Fazit, dass ein ebensolcher ein Gewinn für die gesamte Schulklasse bedeuten kann. Für Lernende im Autismus-Spektrum stellt er allerdings eine Notwendigkeit dar, um den Schulalltag positiv erleben und gestalten zu können (Hrsg. Kunz & Luder & Müller Bösch, 2021, 135 - 145).

Nicht nur Lernende im Autismus-Spektrum, sondern auch neurotypische Kinder erleben gewisse Situationen als Herausforderungen, weil sie den Umgang damit noch nicht gelernt haben. Deshalb kämen Hilfestellungen, welche für Lernende im Autismus-Spektrum unabdingbar sind, auch neurotypischen Kindern zugute.

Auch Greene (2019, S.31-46), der davon ausgeht, dass Kinder „ihre Sache gut machen, wenn sie können“, beschreibt neurotypische Lernende, die mit unangemessenem Verhalten auf Herausforderungen reagieren. Diese herausfordernden Situationen sind fast deckungsgleich mit jenen, die für Kinder im Autismus-Spektrum schwierig sein können. Greene zeigt auf, dass unangemessene Reaktionen auf Herausforderungen regelmässig durch emotional-sozialen Förderbedarf entstehen, was ein Feld an Lernmöglichkeiten eröffnet.

„Am besten hören die Erwachsenen auf, mit dem Finger auf die Verhaltensauffälligkeiten eines Kindes zu zeigen, und beginnen stattdessen, seine Kompetenzdefizite und ungelösten Probleme zu identifizieren“ (Greene, 2019, S.67)

In dieser Arbeit sollen Situationen, die für Jugendliche im Autismus-Spektrum herausfordernd sind, zwar identifiziert werden (vgl. Ziff. 3.2 sogleich), der Fokus soll aber auf Hilfreiches und Unterstützendes gerichtet sein.

«Autismus verstehen» kann zusammenfassend bedeuten:

- die Besonderheiten der Wahrnehmung, Denkprozesse und Verhaltensweisen bei Autismus kennen und verstehen zu lernen.
- diese Besonderheiten bei der Entwicklung und Bereitstellung von fachlichen Angeboten zu berücksichtigen.
- die Sichtweisen und Bedürfnisse der Adressatinnen und Adressaten der Angebote nicht aus dem Blick zu verlieren.
- die eigenen Haltungen und Ziele regelmässig kritisch zu reflektieren.“ (Eckert,2022, S. 34)

3.2 Stressempfinden/Herausforderungen

Nach Girsberger (2020, S.34) ist dem Thema Umgang mit Stress und der Bewältigung von Stress ein grosser Stellenwert beizumessen. Die sozialen und kommunikativen Fähigkeiten von Menschen im Autismus-Spektrum sind in Bezug auf ihr sonstiges intellektuelles Niveau reduziert. Viele Fähigkeiten, die in den Bereich der Kommunikation und des Sozialverhaltens fallen, sind bei Menschen im Autismus-Spektrum zwar vorhanden, aber diese brauchen für deren Durchführung mehr Zeit. Im Alltag, wo emotionale und soziale Aufgaben intuitiv, also in Sekundenbruchteilen, gelöst werden müssen, ist dies schwierig. Das Funktionsniveau eines Menschen im Autismus-Spektrum ist in jeder Hinsicht

stressabhängig, und zwar in einem viel ausgeprägteren Masse als bei neurotypischen Menschen. Unter starkem Stress funktioniert sprichwörtlich gar nichts mehr und schon unter mildem Stress können anspruchsvolle Aufgaben nicht mehr, oder nur unter grosser Anstrengung, erfüllt werden (ebd.)

Obwohl Autismus-Spektrum keine Krankheit ist, sind die dauernden Belastungen des Alltags und der damit verbundene Stress mit dem Risiko verbunden, Krankheiten zu entwickeln, sogenannte Komorbiditäten. Diese können psychischer, psychosomatischer oder rein körperlicher Natur sein (Girsberger, 2022, S.13).

Nach Preissmann (2021, S.118/119) stellen die Schule selbst sowie das schulische Umfeld für Jugendliche im Autismus-Spektrum grosse Stressfaktoren dar. Immer wieder gibt es problematische Situationen, Missverständnisse und Anforderungen, die nicht erfüllt werden können. Herausforderungen können sein:

- Notwendiger Körperkontakt mit anderen Menschen.
- Ungeschriebene Regeln und Gesetze, deren Einhaltung selbstverständlich erwartet wird.
- Sinnesreize, wie zum Beispiel Hintergrundgeräusche und flackerndes Neonlicht.
- Zu wenig Zeit, um Informationen verarbeiten zu können.
- Zeitdruck und rasch wechselnde Arbeitsinhalte.
- Soziale Aktivitäten, wie Ausflüge und Teamanlässe.
- Schwierigkeiten, Probleme zu kommunizieren.

Es ist wichtig, diese Herausforderungen zu identifizieren, um gezielt Massnahmen zur Unterstützung anbieten zu können und dadurch Begleiterkrankungen zu vermeiden. Insbesondere wenn man bedenkt, dass Stress zu den häufigsten auslösenden Faktoren für das Entstehen einer Depression gehört und Menschen im Autismus-Spektrum oft stärkeren Stress empfinden als andere Menschen. Psychosozialer Stress, also eine übermässige Stimulation durch psychische und soziale Einflüsse, gilt als eine der Ursachen für die Auslösung psychotischer Zustände, die bei Menschen im Autismus-Spektrum gelegentlich vorkommen können. Zu erwähnen ist zudem, dass hohe Stressbelastung und soziale Isolation auch bei Menschen im Autismus Spektrum im Sinne einer „ungeeigneten Selbstmedikation“ zu Suchterkrankungen führen können (Preissmann, 2021, S.149-161)

3.3 Kompensationsstrategien bei Stress

Vero (2020, S. 92-104) erläutert aus ihrer Sicht als Selbstbetroffene und Mutter eines Kindes im Autismus-Spektrum die wichtigsten Kompensationsstrategien, die zur Stressregulation eingesetzt werden können:

Sie nennt **Stimming** als wichtigstes Hilfsmittel, um mit Stress umzugehen und sich zu beruhigen. Unter Stimming versteht man die Reduktion der unkontrollierten oder übermässigen Reizaufnahme durch Fokussierung auf bekannte angenehme sensorische Reize. Stimming hat die Funktion, die Reizaufnahme zu reduzieren. Der Stimming-Reiz korrespondiert mit dem Stress auslösenden Reiz. Das heisst, bei visueller Überforderung wird ein visuelles Stimming eingesetzt, bei auditiver Überlastung wird ein bekannter auditiver Reiz eingesetzt, um einer Überreizung vorzubeugen.

«Die Beschäftigung oder Konzentration auf einen bekannten Reiz ermöglicht es vielen autistischen Menschen, sich so zu regulieren, dass sie in der Situation verbleiben können. Der Stress, den so viele Alltagssituationen unweigerlich mit sich bringen, wird erfolgreich reduziert. Genau das brauchen autistische Schüler im Schulalltag. Erst mit Hilfe von Stimming ist es ihnen möglich, sich einigermaßen abgesichert in Situationen mit anderen Menschen zu begeben. Dies ist etwas, was die meisten Autisten von ganzem Herzen möchten. Sie wollen dabei sein, Teil sein und einen Platz haben inmitten der Menschen, die so anders sind als sie selbst. Sie sollen das Stimming ihres autistischen Schülers deshalb nach Möglichkeit nicht einfach unterbrechen. Auch nicht, wenn es den Eindruck erweckt, dass er im Unterricht vielleicht gar nicht aufmerksam ist, weil er keinen Blickkontakt herstellt, nebenher malt, sich immer wieder im Raum umschauf, an den Bändern an seinem Handgelenk, oder mit einer kleinen Figur spielt. Bitte vergessen Sie nicht: er tut das nur, um in der Situation verbleiben und ihnen zuhören zu können!» (Vero, 2020, S.93).

Ein weiteres wichtiges Hilfsmittel Stress zu kompensieren, ist das **Mono-channeling**. Wenn nur über einen Sinneskanal Reize aufgenommen werden, kann einer sensorischen Überreizung vorgebeugt werden. Welcher Sinneskanal gewählt wird, um der Reizüberflutung zu entgehen, ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich.

Abläufe (er)kennen und üben ist eine weitere Kompensationsstrategie. Abläufe visualisieren, vor- und nachbesprechen ist wichtig, um sich in der Situation besser zurechtfinden zu können.

Vero (ebd.) beschreibt ein Phänomen, das sie **Sensing** nennt.

„Sensing ist eine Art des Spürens, also des Erfühlens der inneren Zustände eines anderen Menschen“ (Vero, 2020, S.26).

Es geschieht unbewusst, kann aber, bewusst eingesetzt, als Kompensationsstrategie dienen, um die kaum entwickelte Fremdwahrnehmung zu ersetzen. Es wird dann als eine Form von Kommunikation eingesetzt, die Wahrnehmung des Anderen zu übernehmen, um sich in neuen Situationen besser zurechtfinden zu können und sich trotzdem sozial adäquat zu verhalten.

Hilfreich, um Stress auszuhalten ist zudem **der Gedanke, dass alles ein Ende hat**. Zu erleben, dass mit Hilfe von Strukturierung und Planung herausfordernde Situationen geordnet werden können und die Belastung früher oder später vorübergeht, gibt Sicherheit.

Vero beschreibt als weitere Strategie, um sozialem Stress zu entgehen eine Form von **Masking**, die sie Patchwork-ICH-Maske nennt. Es bedeutet das Unterdrücken von typischen Verhaltensweisen von Menschen im Autismus-Spektrum, um ein sozial adäquates Verhalten zu ermöglichen. Auf der einen Seite wird so zwar eine gewünschte Teilhabe an sozialen Situationen erreicht, auf der anderen Seite ist diese Strategie sehr kräftezehrend und kann darum selbst zu einem Stressfaktor werden. Ein bewusster Umgang mit dem Einsatz dieser Strategie und ein effektives Management des Energiehaushaltes ist unabdingbar.

Um Halt, Sicherheit und Geborgenheit in herausfordernden Situationen zu erschaffen, können **Ankerobjekte** dienlich sein. In Form von echten Objekten, Fotos, Musik bis hin zu mentalen Ankern dienen sie als Alltagshelfer. Sie sollen auswechselbar und unauffällig sein, um Abhängigkeiten zu vermeiden.

Rückzugsorte, also Häfen, sind ungestörte Räume, oder Plätze, die grösstmögliche Sicherheit geben. Durch ihre schützende Funktion sind sie unabdingbar für Menschen im Autismus-Spektrum.

4 Fragestellung

Nach Flick (2021, S. 134) reduziert sich mit der konkreten Fragestellung jeweils auch die Vielfalt des Forschungsthemas. Damit wird das untersuchte Feld strukturiert, indem bestimmte Aspekte des Themas durch entsprechende Fragen in den Fokus genommen werden, während andere in den Hintergrund gerückt oder ausgeschlossen werden. Es ist für die Datenerhebung mit einmaligen Interviews von besonderem Gewicht, mit der Fragestellung den Forschungsgegenstand genau zu begrenzen.

Diese Arbeit setzt sich mit unterstützenden Faktoren auseinander, die Jugendlichen im Autismus-Spektrum zur Bewältigung von Herausforderungen im schulischen Umfeld dienen. Es soll möglichst authentisch abgebildet werden, was Jugendliche im Autismus-Spektrum beschäftigt.

Die Forschungsfrage wurde aus der Theorie abgeleitet und lautet:

Was unterstützt Lernende im Autismus-Spektrum bei der Bewältigung von Herausforderungen in der Schule?

Folgende Unterfragen wurden daraus abgeleitet:

- Wie erleben Jugendliche im Autismus-Spektrum ihre Schulzeit?
- Was erleben Lernende im Autismus-Spektrum in der Schule als herausfordernd?
- Welche Wünsche haben Jugendliche im Autismus-Spektrum an eine visionäre Schule?

5 Forschungsmethodik

Anhand einer qualitativen Studie mittels eines problemzentrierten Leitfadeninterviews nach Flick und Mayring wurde eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring erstellt. Das Interview wurde mit vier Jugendlichen im Autismus-Spektrum durchgeführt und anschliessend inhaltsfokussiert sowie wörtlich transkribiert. Dieses Material wurde daraufhin mit einem Kategoriensystem analysiert und zusammengefasst. In einer abschliessenden Diskussion wurden die Ergebnisse interpretiert, bezüglich deren Chancen und Grenzen kritisch reflektiert und die Fragestellung wurde beantwortet.

5.1 Qualitative Sozialforschung

Qualitative Sozialforschung ist eine Methode, die zum Ziel hat, soziale Phänomene zu ergründen, indem qualitative Daten gesammelt und analysiert werden.

Aufgrund von Erfahrung, Literatur sowie vermuteten Bedingungen und Zusammenhängen basierend auf früheren wissenschaftlichen Erhebungen werden Hypothesen gebildet und es wird eine Forschungsfrage entworfen. Mittels Feldforschung, in diesem Fall durch Befragung in Form eines Leitfadeninterviews, werden die Annahmen exemplarisch überprüft und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse interpretiert (Flick, 2021).

So sollen tiefere Einblicke in das Verhalten, die Einstellung und die Motivation von Menschen gewonnen werden.

5.1.1 Leitfadeninterview

Um systematische Daten erheben zu können, wurde eine Liste mit vorbereiteten Fragen verwendet. Der Interviewleitfaden bot die Flexibilität, Fragen zu stellen, die an die Antworten der Interviewten anknüpfen, um weitere Details zu erörtern.

Diese soziale und kommunikative Situation stellt für Menschen im Autismus-Spektrum eine grosse Herausforderung dar und muss sorgfältig geplant werden. Um diese Erfahrung möglich zu machen, wird im Sinne einer Kontextualisierung die Wahl der Interviewumgebung freigestellt:

«Kontextualisierung bedeutet Einbettung von Lerngelegenheiten in einen geeigneten sozialen, thematischen oder räumlichen Kontext, sowie die Nutzung von diesen Kontexten für neue Erfahrungen, das Kennenlernen neuer Lebenswelten und die Auseinandersetzung mit Menschen, Tieren und der Umwelt» (Hollenweger & Bühler, 2024).

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Interviewten über unterschiedliche Sprachkompetenzen verfügen. Die flexible Form des Leitfadeninterviews ist hilfreich dabei, die Sprache der Fragen anzupassen und kommunikative Herausforderungen mittels Elementarisierung zu bewältigen. *Elementarisierung* ist die Reduktion auf das Wesentliche der im Lehrplan 21 enthaltenen Kompetenzen, insbesondere durch die Auswahl bedeutsamer Teilaspekte von Kompetenzen (vgl. Kompetenzstufen). *Elementarisierung* wird im Zusammenhang mit der Komponente *Können* (Fähigkeiten und Fertigkeiten) verwendet (ebd.).

5.1.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Qualitative Inhaltsanalyse ist nach Mayring (2022) eine interpretative Methode, bei der die Aussagen der Befragten im Mittelpunkt stehen und durch Interpretation auch latente Sinnstrukturen erkennbar werden. Dabei wird Material analysiert, das aus einer beliebigen Art von festgehaltener Kommunikation stammt. Das Vorgehen ist systematisch und verläuft nach expliziten Regeln, wodurch auch andere die Analyse nachvollziehen und überprüfen können. Das systematische Vorgehen zeigt sich auch darin, dass theoriegeleitet vorgefahren wird. Der Text wird unter dem Gesichtspunkt einer theoretisch ausgewiesenen Fragestellung analysiert, was ein Anknüpfen an die Erfahrung anderer mit dem zu untersuchenden Gegenstand ermöglicht. Mit der Inhaltsanalyse soll jedoch nicht ausschliesslich analysiert, sondern auch schlussgefolgert werden. Das heisst, ein weiteres Ziel ist, Rückschlüsse auf bestimmte Aspekte der Kommunikation zu ziehen (in diesem Fall Aussagen über die Interviewten abzuleiten). Mayring (2022, S. 13) schlägt als genauer definierten Begriff «Kategoriengeleitete Textanalyse» vor.

Ein Kategoriensystem auszuarbeiten und die Kategorien deduktiv zu definieren, ist das Kernstück der Qualitativen Inhaltsanalyse. Dies bildet die Grundlage dafür,

- die Textfundstellen systematisch vom restlichen Material zu unterscheiden und so induktive Kategorien zu bilden,
- die Codierungen nachvollziehbar zu machen,
- durch klare Definitionen die Kategorien voneinander abzugrenzen und
- uneindeutige Kategorien in einer neuen Kategorie zusammenzufassen, um das System exakter anwenden zu können (Mayring, 2022, S. 123).

Das Entstehen des Kategoriensystems basiert auf einer Mischform aus deduktiver und induktiver Kategorienbildung, der deduktiv-induktiven Kategorienbildung (Kuckartz & Rädiker, 2022, S.102).

Ein durchdachtes Kategoriensystem soll nach Kuckartz und Rädiker (2022) folgende Kriterien erfüllen:

- Eine Kategorie soll helfen, die Forschungsfrage zu beantworten.
Da das Leitfadeninterview zur Beantwortung der Forschungsfragen entworfen wurde, dient es als Grundlage der Kategorienbildung.
- Die gewählten Kategorien sollen alle Aspekte der Forschungsfragen abdecken. Damit die Textabschnitte klar den entsprechenden Kategorien zugeordnet werden können, ist eine präzise Kategoriendefinition erforderlich.
- Die Bezeichnungen der Kategorien sollen möglichst passend sein.
- Die Kategorien sollen logisch miteinander verbunden sein und eine sinnvolle Einheit bilden.
- Subkategorien sind Aspekte der Oberkategorie.
- Kategorien und ihre Bezeichnungen sollen verständlich und nachvollziehbar sein.

Um die Kategorien voneinander abgrenzen zu können, werden deren Definitionen möglichst präzise formuliert. Sie sollen einander ergänzen, aber zugleich möglichst trennscharf unterscheidbar sein.

Kuckartz und Rädiker (2022, S. 129–156) konkretisieren den Prozess mit der Bezeichnung «Inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse». In der ersten Codierphase wird eher grob entlang von Hauptkategorien codiert, die beispielsweise aus dem bei der Datenerhebung eingesetzten Leitfaden

stammen. Daraufhin werden in der nächsten Codierphase die Kategorien am Material weiterentwickelt und Subkategorien ausdifferenziert. Das mit den Hauptkategorien codierte Datenmaterial wird wiederum mit den neu entwickelten Subkategorien codiert. Dabei gibt das Kategoriensystem eine mehr oder weniger feste Struktur für die Datenauswertung und den Forschungsbericht vor.

Abbildung 2 Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse in sieben Phasen (nach Kuckartz & Rädiker)

5.2 Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte durch ein Leitfadeninterview, um konsistente und vergleichbare Informationen von den Befragten zu erhalten. Dies ermöglichte es, gezielt Daten zu sammeln und gleichzeitig Raum für offene Antworten zu lassen. Die Fragen des Interviews wurden theoriegeleitet und aus persönlichem Vorwissen durch Erfahrung gebildet. Die Wahl der Sprache, Örtlichkeit, Begleitperson, Uhrzeit, Dauer des Interviews und der Pausen wurde im Sinne einer Kontextualisierung den einzelnen Jugendlichen angepasst, um die autismusbedingte Stressbelastung der Interviewten möglichst niedrig zu halten.

Es hat sich gezeigt, dass die Bereitschaft, sich einer Interviewsituation auszusetzen, bei allen angefragten Jugendlichen niedrig war. Dies war nach Aussagen der Betroffenen und ihrer Mütter der hohen Stressbelastung im Alltag sowie den Ängsten vor sozialen und kommunikativen Situationen zuzuschreiben. Um diesen Umständen gerecht zu werden, wurden folgende Punkte berücksichtigt:

- Die Jugendlichen durften ihre Mütter als emotionale Unterstützung und für Rückfragen als Begleitung am Interview teilnehmen lassen. Die drei Minderjährigen machten von diesem Angebot Gebrauch.
- Die Jugendlichen wurden im Vorfeld über die Fragen des Interviews informiert, um durch die Vorhersehbarkeit die Angst vor der Kommunikation zu lindern.
- Das Ziel, Informationen zu sammeln, um Verständnis für die Bedürfnisse von Jugendlichen im Autismus-Spektrum zu schaffen, diente als Anreiz der inneren Motivation, sich der Interviewsituation zu stellen.
- Den Jugendlichen wurde, im Sinne einer Belohnung für die erhöhte Dauer der Aufmerksamkeit für die nicht direkt bedeutsamen oder interessanten Reize des Interviews (Häussler, 2005), ein Kinogutschein angeboten.

5.3 Durchführung

Bei der Durchführung der Interviews wurde insbesondere auf die Bedürfnisse von Jugendlichen im Autismus-Spektrum Rücksicht genommen. Um die Vorhersehbarkeit des Ablaufs zu erhöhen, wurden den Teilnehmern die Interviewfragen in vereinfachter Form im Vorfeld zur Verfügung gestellt. Bei den drei Minderjährigen waren die Mütter als Begleitpersonen während der Befragung anwesend. Alle drei stellten zwei bis drei Mal Verständnisfragen oder baten um Erinnerungshilfen. Eine Jugendliche forderte eine Pause während des Interviews, um sich mit der Mutter zu besprechen. Der volljährige Jugendliche wünschte den Arbeitsort der Mutter als Ort der Befragung, verzichtete aber auf ihre Anwesenheit.

Der Einstieg ins Interview wurde mit Sondierungsfragen zur Thematik der allgemeinen Befindlichkeit in der Schulzeit gestaltet. Die wesentlichen Themenaspekte des Forschungsgegenstandes wurden in Leitfragen gefasst. Spontane Fragen dienten dazu, ein relevantes Thema weiter zu verfolgen oder das Gespräch im Fluss zu halten.

Bei allen vier Befragten war es nötig, die Fragen mehrmals umzuformulieren beziehungsweise mehrere Anknüpfungsmöglichkeiten zu geben und teilweise in vereinfachter Sprache zu fragen, bis ein Redefluss entstand. Der Älteste der vier konnte kompetent und umfassend Auskunft geben, aber auch die anderen drei gaben immer wieder gehaltvolle und dem Forschungsgegenstand zuträgliche Antworten.

Während der Interviews stellten sich reflektierende Fertigkeiten, wie Wiederholen, Paraphrasieren, Verbalisieren, Zusammenfassen und Feststellen, als hilfreich heraus. Oft war es nötig nachzufragen, positiv verstärkende und wertschätzende Rückmeldung zu geben sowie Verständnis, beziehungsweise den Wunsch danach, zu verbalisieren. Zwei der Teilnehmer gaben an, sich bei der Befragung nach anfänglicher Unsicherheit wohl gefühlt zu haben, und äusserten sich positiv darüber, sich gehört, wertgeschätzt und verstanden gefühlt zu haben. Die Mütter merkten rückmeldend an, dankbar für die Teilnahme am Interview zu sein, da ihnen die Aussagen ihrer Kinder hilfreich für deren Verständnis erschienen. Zudem glauben sie, dass die reflektierende Form eines Interviews das explizite Wissen ihrer Kinder über sich selbst erweitere.

Der für seine Arbeiten zur Dialogphilosophie bekannte Martin Buber fasst dieses Empfinden des gegenseitigen Lernens in Worte:

«Wo aber das Gespräch sich in seinem Wesen erfüllt, zwischen Partnern, die sich einander in Wahrheit zugewandt haben, sich rückhaltlos äussern und vom Scheinewollen frei sind, vollzieht sich eine denkwürdige, nirgendwo sonst sich einstellende gemeinschaftliche Fruchtbarkeit. Das Wort erstet Mal um Mal substantiell zwischen den Menschen, die von der Dynamik eines elementaren Mitsammenseins ergriffen und erschlossen werden. Das Zwischenmenschliche erschliesst das Unerschlossene.» (Buber, 1997, S. 295)

5.4 Datenaufbereitung

Die Interviews wurden mit dem schriftlichen Einverständnis der Befragten, bei den Minderjährigen auch der Mütter, aufgezeichnet. Dazu wurde jeweils die App *Sprachmemos* von Apple sowohl auf einem iPhone als auch Macbook genutzt, um eine doppelte Datensicherung zu gewährleisten. Das so gesammelte Datenmaterial belief sich auf 2 Stunden, 15 Minuten und 46 Sekunden.

Da die Interviews in Schweizer Mundart gehalten wurden, mussten sie zum Zweck der weiteren Bearbeitung im Rahmen dieser Arbeit in die Schriftsprache übersetzt werden.

5.4.1 Transkription des Interviews

Die Transkription der Interviews ist der erste Interpretationsschritt der Inhaltsanalyse.

Flick (2021) erläutert, dass die Dokumentation der Daten ein relevanter Schritt im Forschungsprozess ist, der die Qualität, der sich daraus ergebenden Daten und damit auch deren Interpretation beeinflusst. Dabei sollte allerdings ein Übermass an Genauigkeit vermieden und stattdessen der Fokus auf die für die Beantwortung der Fragestellung dienlichen Aussagen gelegt werden.

Flick (2021) erachtet es als sinnvoll, nur so viel und so genau zu transkribieren, wie die Fragestellung es erfordert. Klare Regeln zu Äusserungen, Sprecherwechsel, Pausen, Unterbrüchen und so weiter (siehe Kapitel 5.4.2) sind unerlässlich. Zudem sind die nochmalige Kontrolle des Transkripts und die Anonymisierung der Daten zentral im Vorgang.

5.4.2 Transkriptionsregeln

Folgende Transkriptionsregeln, angelehnt an Kuckartz und Rädiker (2022), wurden im Rahmen dieser Arbeit angewandt:

- Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Zwischen den Sprechbeiträgen wird eine Leerzeile eingefügt.
- Die Absätze der interviewenden Person werden durch <I>, die der befragten Personen durch die ihnen zugeordneten Kürzel <A/B/C/D> eingeleitet.
- Es wird wörtlich transkribiert und vorhandene Dialekte werden möglichst genau in die Schriftsprache übersetzt.
- Die Sprache wird leicht geglättet, das heisst, an das Schriftdeutsch angenähert.
- Deutlich längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslasspunkte markiert.
- Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet.
- Störungen von aussen werden, unter Angabe der Ursache, in Klammern notiert.
- Lautäusserungen werden in Klammern notiert.

- Zeitmarken werden am Ende eines Sprechbeitrags eingefügt, in der anschliessenden Codierung dienlichen Abständen von ungefähr 15 bis 60 Sekunden.

Diese Transkriptionsregeln ermöglichen eine ausreichend genaue Verschriftlichung für die Anwendung im Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse.

5.4.3 Kategoriensystem

Die durch die Interviews gewonnenen Daten werden mittels eines Kategoriensystems organisiert und strukturiert, damit sie systematisch analysiert werden können. Die Quelle für die «A-priori-Kategorienbildung unabhängig von den empirischen Daten» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 72) sind die Interviewleitfragen. Daraus ergeben sich thematische Kategorien, welche zur Beantwortung der Forschungsfrage dienen sollten. Die ihnen zugehörigen Textstellen werden im Interviewprotokoll gekennzeichnet, codiert und in das Kategoriensystem eingefügt. Um Aspekte und Ausprägungen der Oberkategorien abzubilden, werden Subkategorien gebildet.

Als Ausgangspunkt dieser Arbeit wurden vier deduktive Basiskategorien und einige zugehörige Subkategorien aus dem Interviewleitfaden festgelegt. In einem zweiten Schritt wurden anhand der erhobenen Daten induktiv die Subkategorien entwickelt und ausdifferenziert. So sollten Muster herausgearbeitet werden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Fragen des Leitfadenterviews	Kategorie	Subkategorien 1	Subkategorien 2
<i>Exemplarischer Einstieg</i>			
<i>Offene Schilderung der Schulzeit</i>	<i>Befinden in der Schulzeit</i>		
Was erlebst du als herausfordernd in der Schule?	Herausfordernde Faktoren	Herausfordernde soziale Interaktionen	
		Herausfordernde sensorische Reize	
		Herausfordernde Kommunikation	
		Herausforderung der exekutiven Funktionen	Herausforderung der kognitiven Flexibilität
			Herausforderung der Inhibition
			Herausforderung des Arbeitsgedächtnisses
		Herausforderungen beim Stressabbau	

Fragen des Leitfadent-interviews	Kategorie	Subkategorien 1	Subkategorien 2
<ul style="list-style-type: none"> - Was ist bei Herausforderungen oder Stress hilfreich? - Wer/was hilft dir, gut zu lernen? - Wie tankst du Energie? 	Unterstützende Faktoren	Unterstützende Faktoren beim Lernen	Persönliche Zielsetzungen
			Strukturen und Ordnung
			Methoden
			Effektive Kommunikation
			Individuelle Anpassungen
			Lernklima
		Stressabbau	Stressmindernde Selbstregulation
			Stressmindernde sensorische Unterstützung
			Stressminderndes soziales und physisches Umfeld
		Aufbau Energieniveau	Stärkende Selbstfürsorge
			Stärkende Selbstwirksamkeit
			Stärkende Ernährung
			Stärkender Schlaf
<ul style="list-style-type: none"> - Wie muss die perfekte Schule für dich sein? - Was wünschst du dir von der Schule? 	Wünsche und Bedürfnisse		

Tabelle 1 A-priori-Kategorienbildung (Kuckartz & Rädiker, 2022)

6 Darstellung der Ergebnisse

Mayring (2022, S. 47) beschreibt als ein Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse die systematische Zusammenfassung des sprachlichen Materials. Diese Zusammenfassungen erfolgen in einem ersten Schritt in Form von Paraphrasen der kategorisierten Textstellen, die gebündelt und gewichtet werden. Daraus können anschliessend weitere Interpretationen in Richtung der Hauptfragestellung abgeleitet werden (Flick, 2021, S. 410)

Angelehnt daran, wie Stadler und Wydler (2022, S. 52) die Ergebnisse in ihrer Masterarbeit darstellen, wurden auch im Vorliegenden die codierten Interviewstellen entlang des Kodierleitfadens (Anhang A) personenübergreifend zusammengefasst. Die Interviewten wurden mit den Kürzeln A/B/C/D gekennzeichnet und mit Ziffern den Textstellen der Transkripte zugeordnet.

Person	A	B	C	D
Geschlecht	m	m	w	m
Alter	19 J.	15 J.	14 J.	16 J.
Alter bei Diagnose	6 J.	13 J.	10 J.	15 J.
Schulform	Privates Gymnasium	Sekundarschule, Regelklasse mit Sonderschulstatus	Sekundarschule, Regelklasse	Sekundarschule, Regelklasse mit Sonderschulstatus

Tabella 2 Sozialdaten der Interviewteilnehmer

6.1 Zusammenfassung und Ordnung der ausgewählten Textstellen

Die codierten Textstellen werden nachfolgend paraphrasiert sowie personenübergreifend geordnet und verglichen.

6.1.1 Exemplarische Beispiele zum Befinden in der Schulzeit

A und B beschrieben, dass die Primarstufe von der **1. bis zur 6. Klasse** «**recht gut gelaufen**»(A1) und B ein «**durchschnittlich guter Schüler**» (B1) gewesen sei.

A erklärte: «Man hat **versucht mir zu helfen**» (A1).

Beide stellten fest, dass es in der Oberstufe beziehungsweise im Gymnasium herausfordernder geworden ist:

«Nachher ist es dann nicht mehr gegangen, weil ich zu erschöpft war an der Kantonsschule, und dann bin ich in ein privates Gymnasium gewechselt» (A1).

«Dann wurde ich schlechter in der Sek» (B1).

B vermutete als Grund die erwartete Selbständigkeit:

«Vielleicht, weil man mehr selbst machen musste» (B1).

C und D hingegen bezeichneten die gesamte Schulzeit als **schwierig**:

«Eher schwierig, ich habe mich immer ... von der ersten bis zur sechsten Klasse... **ausgeschlossen gefühlt**, ja so fünfte, sechste Klasse, nicht ernst genommen gefühlt» (C1).

«Also Spass hat es mir nie wirklich gemacht. Es war **schon immer schwierig**» (D1).

6.1.2 Herausfordernde Faktoren in der Schule

Die Interviewten schilderten Situationen, Aufgaben oder Schwierigkeiten, die in der Schule bewältigt werden müssen, individuelle Anpassungen oder Lösungsansätze erfordern und Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung beinhalten.

a.) Herausfordernde soziale Interaktionen

Die Betroffenen nannten Herausforderungen durch soziale Situationen, in denen der allgemeine Austausch mit anderen Menschen und die Beziehung zu diesen beeinträchtigt sind.

C und D beschrieben **Schwierigkeiten damit, Beziehungen zu Mitschülern zu knüpfen**:

«C: Also, nicht direkt Beleidigungen, aber einfach so ... sie habe mich schon immer gehasst, und so ... Und dann hat mich das recht stark getroffen, weil sie ..., weil es halt nie so gewirkt hatte, als hätte sie mich gehasst. Dann habe ich mich auch gefragt, wieso hat sie das nicht gleich gesagt, sie wolle meine Handynummer nicht, um in Kontakt zu bleiben, als ich sie nach der Handynummer gefragt habe. – I: Ja ... und hast du eine Antwort auf das? – C: Ja, also, ich habe mit einer anderen, die noch in meiner Klasse ist, darüber gesprochen und sie hat gemeint, sie habe dort wahrscheinlich einfach einen extrem schlechten Tag gehabt. Wo sie sonst wegen irgendwas so wütend gewesen ist, dass sie es dann halt an mir ausgelassen hat.» (C3)

C vermutete als Grund der Ablehnung ihre **Andersartigkeit**:

«Dritte bis vierte hat es eine gehabt, die hat mich nicht gerne gehabt. Die konnte nicht verstehen, wieso ich anders bin.» (C8)

Alle Befragten nannten Beeinträchtigungen in den Beziehungen zu Lehrpersonen:

«Zum Beispiel im Französischunterricht, wo ich keine Antwort mehr geben konnte, und ich für eine Lehrperson frech wirkend geantwortet habe, weil ich einfach nicht mehr sprechen konnte. Und dann bin ich zusammengebrochen und unter den Tisch.» (A2)

«B: Und Lehrer anschauen und an denen vorbei gehen. – I: Wieso stresst es dich, an den Lehrern vorbeizugehen? – B: Weil sie alle so, so, so wie so behinderte Polizisten sind, Alter. Sie haben immer das Gefühl, sie müssten alles kontrollieren und so. Und alles beherrschen.» (B2)

«D: Also einfach so, mit den Lehrern richtig kommunizieren und so. Verstehen ... was sie genau meinen. – I: Ja, genau. War es schwierig für dich zu verstehen, was sie genau wollen von dir, oder was sie genau meinen? – D: Ja, und deswegen gab es oft Konflikte.» (D2)

«Ich habe von der dritten bis zur sechsten Klasse Schwierigkeiten mit den Lehrpersonen gehabt, weil sie mich nicht verstanden haben.» (C8)

A, B und C schilderten Schwierigkeiten, sich in einer Gruppe wohlfühlen:

«An der Kantonsschule habe ich mich sehr krass angepasst an das soziale Umfeld. Das heisst, ich habe wie nachher, ich bin da nicht mehr herausgekommen und habe mich konstant angepasst.» (A3)

«Ich kann mich an einen Moment erinnern an der Kanti, wo ich hintenherum erfahren habe, dass Leute gesagt haben, ich sei komisch und ich antworte manchmal nicht. Und dann habe ich begonnen mich anzupassen und habe versucht sozial zu sein und gleichzeitig bin ich immer ruhiger geworden. Ich bin eigentlich nicht so ein ruhiger Mensch, ausser ich finde, jetzt ist es mir zu viel geworden, dann werde ich ruhig.» (A4)

«Ich habe häufig ... früher vor allem ... habe ich oft sozusagen eine Maske angehabt, und habe das, wie ich sonst zu Hause bin, oder in der Freizeit, versteckt.» (C5)

«Zum Beispiel in Mathe sind wir alle gemischt, also alle drei Klassen zusammengemischt. Und manchmal, wenn es für mich zu viel ist, hätte ich noch meine Ohrstöpsel, die ich dann nicht getraue hineinzutun, weil irgendjemand neben mir sitzt, der keine Ahnung hat von meinem Spektrum und nicht weiss, warum ich diese Ohrstöpsel habe.» (C6)

«Ja, das eine ist eben auch noch mich zu verstellen. Das braucht eigentlich am meisten Energie.» (C7)

Als Grund für diese Schwierigkeiten gaben alle drei den **Auslöser Stressbelastung** an:

«Das hat extrem viel Energie geraubt. Ich konnte mich dann irgendwann nicht mehr richtig auf die Schule fokussieren.» (A3)

«Grundsätzlich bin ich kein ruhiger Mensch. Ich habe gemerkt, dass ich mich immer mehr anpasse an meine Mitschüler und dann bin ich irgendwann einfach nicht mehr daraus herausgekommen. Und das hat recht viel Energie gebraucht, auch wenn ich es nicht direkt gemerkt habe. Ich habe es meistens erst dann gemerkt, wenn ich zu Hause zusammengebrochen bin.» (A4)

«Ja, keine Ahnung, wenn ich zu Hause mit Papi streite und alles scheisse ist, habe ich keine Zeit, um mich anzumelden. Um irgendeine Unterschrift ... Ja wenn ich die ganze Zeit ... als ich die ganze Zeit mit Papi gestritten habe, habe ich nicht noch daran gedacht, dass ich eine Unterschrift abholen sollte oder so» (B3).

«Und könnte es sein, dass der oder die über mich lästert, davor habe ich dann Angst. Und nachher fragt, wieso jetzt die Kopfhörer anhat» (C6).

B und C berichteten von fehlendem Zugehörigkeitsgefühl:

«B: Ja, wenn ich Kollegen hätte, die nicht geistig behindert sind. – I: Was bedeutet ... also wie meinst du das? – B: Alle meine Kollegen haben einen Schaden, oder ein Problem.» (B4)

«Früher, so in der ersten, zweiten, hat sie nur die eine Person gefragt, nicht uns beide.» (C2)

«Eher schwierig ... oder ... ich habe mich immer ... früher recht oft ... ausgeschlossen gefühlt. Ja, so fünfte, sechste Klasse nicht ernst genommen gefühlt auch.» (C4)

b.) Herausfordernde sensorische Reize

Die Interviewten beschrieben Herausforderungen, die durch die Verarbeitung von Informationen entstehen, welche durch die Sinnesorgane oder Somatosensorik wahrgenommen werden.

A erzählte von der Herausforderung, welche die Überreizung des Geschmacksinns mit sich bringt:

«Ich finde es manchmal recht unangenehm, in der Schule zu essen, weil es sonst schon viele Geräusche hat und Leute da sind.» (A8)

«Aber lernen und essen ist schwierig. Vor allem in der Schule. Aber ich merke bereits einen Unterschied im privaten Gympi. Beziehungsweise vorher habe ich vergessen zu essen, ich habe einfach nicht mehr gegessen, während der ganzen Schulzeit, und habe dann einfach zu Hause gegessen. Das war nicht so die Lösung.» (A9)

B und C erläuterten Belastungen durch die **Überreizung des Hörsinns**:

«Mmmm, die ist so laut ... schreib auf, dass ich laute Menschen nicht gerne habe oder so. Dass ich lieber Ruhe habe.» (B7)

«Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich dann gar nicht mehr konzentrieren kann. Wenn es zu laut ist, manchmal. Ja, vor allem wenn es zu laut ist und ich sowieso gerade nichts vertrage, das kann mich schon am Lernen hindern. Ich hatte es schon mal, dass wir für eine Prüfung gelernt haben und ich mich genau aus dem Grund nicht konzentrieren konnte. Dann würde ich die Ohrstöpsel schon hineintun, aber dann nützen sie nichts mehr. Meistens ist es recht laut in unserem Klassenzimmer und dann nützen sogar die Ohrstöpsel nicht mehr viel.» (C10)

«Oder halt auch den vielen Lärm auszuhalten. Heute bin ich aus dem ruhigen Klassenzimmer ins laute Schulhaus gekommen. Das war schlimm für mich.» (C11)

«Es ist jeweils auch recht viel, wenn ich den Lärm höre, wenn ganz viele Leute durcheinander sprechen, und ich höre alle Leute gleich laut. Egal ob es dort hinten oder genau da ist.» (C12)

«Oder wenn jemand etwas neben mir herumhantiert, das einen monotonen Klang gibt oder so. Der für den anderen zwar sehr leise ist, aber für mich sehr laut.» (C12)

A und C präzisierten, dass eine Überreizung schneller entsteht, wenn **mehrere Herausforderungen gleichzeitig** bewältigt werden müssen:

«Wir haben Geschmack, Gerüche, hektisches Umfeld, alles das funktioniert nicht miteinander. Ich bin recht schnell überreizt, wenn ich essen muss. An einem öffentlichen Ort.» (A10)

«Da war ich froh, dass ich sofort wieder raus konnte. Vor allem das Ändern und der Lärm, Sachen, die ich sonst auch nicht vertrage.» (C9)

c.) Herausfordernde Kommunikation

Die Jugendlichen nannten Herausforderungen im gezielten Austausch von Informationen, Gedanken, Ideen oder Gefühlen, die das Verständnis zwischen zwei Individuen beeinträchtigen.

A und D schilderten **Situationen herausfordernder verbaler Kommunikation, in denen sie nicht verstanden wurden**:

«A: Ja, das war einfach mehr ... es war sicher das Gleiche, einfach dass ich nicht auf ihre Fragen antworten konnte und dann ging halt nichts mehr. Es sind auch nicht mehr anständige Antworten gekommen, sondern es ist einfach nur noch ein «Nein» herausgerutscht und dann war fertig (lächelt verlegen).» (A11)

«I: Gibt es eine Strategie, wie du dir selbst helfen kannst in dem Moment? – A: Mmmm ... Ich weiss es gar nicht. – I: Ja, ja, das ist noch ein ungelöstes Problem? – A: Ja. – I: Ja, ja, du warst in Not. – A: Ja, und das hat halt niemand gecheckt. Auch in meinem Umfeld. Erst als ich plötzlich unter dem Tisch gewesen bin...» (A12)

«D: Manchmal helfen sie zu viel. Ich verstehe es jeweils schon, brauche aber Zeit, um anzufangen, wenn vorher gerade etwas sehr stressig war. Und dann kommen sie heran und das geht dann nicht so gut. – I: Habe ich das richtig verstanden, sie haben das Gefühl, du hättest den Stoff noch nicht verstanden, und erklären es dir nochmal, dabei hast du nur Schwierigkeiten, um anzufangen, weil du noch Stress abbauen musst? Zum Beispiel, oder weil du nicht genau weisst, wo anfangen. – D: Ja. – I: Das ist interessant. Würde es denn helfen, wenn eine Lehrperson fragen würde, weshalb du nicht anfängst? Ohne Vorwurf, sondern einfach fragen, wieso du nicht anfängst? – D: Ja. – I: Denkst du, dass du dann sagen könntest, es liegt daran, dass ich gerade gestresst bin, es liegt daran, dass ich nicht beginnen kann, oder es liegt daran, dass ich nicht verstanden habe, um was es geht? – D: Ja.» (D3).

«I: Wäre es für dich denkbar, dass du das einfach sagst? Wenn ein Lehrer kommt und dir die Sachen noch einmal erklärt, dass du sagst, ich brauche einfach eine Pause? – D: Ja. – I: Und was glaubst du, wie die Lehrer reagieren würden? – D: Ich mache das jeweils, aber dann heisst es einfach, die Pause war vorhin.» (D4)

B und C gingen ausserdem auf Schwierigkeiten ein, den nonverbalen Inhalt und die Bedeutung von Kommunikation zu erfassen:

«Ja, wenn ich mir Herrn (Name1) vorstelle, dass ich mich zu spät für das Skilager angemeldet habe, und dann keine Ahnung, könnte er schauen oder so. Vielleicht den Lehrern sagen, vielleicht können wir ihn noch anmelden, es ist das letzte Mal.

Wenn ich Herrn (Name2) frage, sagt er direkt «Nein». Er hat nicht einmal mehr gesagt, einfach «Nein», der dumme (Schimpfwort). Er sagt einfach «Nein», Alter. Er hat nicht mal versucht mit den Lehrern etwas zu probieren oder so, weil es mein letztes Mal ist. Irgendwelche Kinder, die noch drei Mal dorthin gehen können, dürfen vor mir mitkommen. Ja, und das ist halt einfach nervig, Alter. Drecksschule, Mann.» (B8)

«In der fünften, sechsten Klasse habe ich mein iPad vergessen, das einzige Mal vermutlich in der ganzen Zeit, da hat mich der Lehrer einfach ausgelacht. Da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich das einfach nicht vertragen habe. Ich war da noch so sensibel. Ich bin das heute immer noch, aber ich kann besser über Fehler von mir lachen. Aber über so etwas könnte ich immer noch nicht lachen. Ich wüsste nicht, wieso ich darüber lachen sollte, dass ich mein iPad vergessen habe.» (C14)

A thematisierte die Herausforderung, symbolhafte, schriftliche Kommunikation zu verstehen:

«Weil wir auch Nachteilsausgleich hatten, dort, aber die meisten haben es nicht wirklich ernst genommen. Die haben dann etwas durchgestrichen und man hatte keinen Plan, weshalb es durchgestrichen wurde. Und das war nicht die Lösung für das Problem.» (A13)

d.) Herausforderung der exekutiven Funktionen

Die Befragten erzählten von Herausforderungen bei der Durchführung von Handlungen, der Selbstregulation und der Planung, welche die Bewältigung des Alltags beeinträchtigen.

Herausforderung der kognitiven Flexibilität

A und B erkannten Herausforderungen beim **Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus** darin, sich an veränderte Situationen anzupassen, sich von alten Denkmustern zu lösen und neue Wege des Handelns zu erkunden.

A nannte Herausforderungen darin, sich **auf Neues einzustellen**:

«Was wie stört ist der Wechsel zwischen Fächern und auch je nachdem halt Zimmerwechsel, das ist furchtbar.» (A7)

A erzählte von Schwierigkeiten, **die Perspektive zu wechseln**:

«Hm ... ich denke schon, irgendwie. Aber ich versuche es auch zu trennen ... (bezieht sich auf den Unterschied zwischen dem Aufbau des Energieniveaus durch Malen und Musizieren als Hobby oder als hilfreiche Methode, um für das Schulfach Kunst und Musik zu lernen). Ich habe recht Mühe damit, mir auch mal für solche Sachen Zeit zu nehmen, weil ich oft das Gefühl habe, ich könnte jetzt nichts Neues anfangen. Es ist noch eher schwierig, mir mal zu sagen, jetzt habe ich Zeit für das. Und darum versuche ich es nicht zu fest mit der Schule zu verbinden, obwohl ich es in der Schule auch als Schwerpunkt habe.

Es ist wie automatisch verbunden, weil ich sowieso dann noch Sachen für die Schule brauche.» (A43)

«Und das mache ich ehrlich gesagt auch in der Schule nicht wirklich, Hilfe holen. Das ist vielleicht noch eher eine Herausforderung.» (A5)

A und B legten Herausforderungen durch **fehlende Akquieszenz** dar:

«I: Hast du so eine Situation vor Augen, wo du denkst, doch der hat mir jetzt so geholfen, dass es wirklich geholfen hat und nicht so, dass es unangenehm gewesen ist? – A: Unangenehm war es sicher immer. Ich weiss nicht, ob ich manchmal so nervös bin, dass ich so blockiere. Darum habe ich Angst davor, was ich sage, weil ich recht schnell beginne zu stottern oder so, wenn ich nervös bin, oder gar nichts mehr raus bringe. Davor habe ich Angst.» (A14)

«B: Ja, doch schon herumlaufen, aber nicht wie so ein alter Opa. Halt einfach so das Schiedsrichter-Ding ist Scheisse. – I: Ja, du hast es nicht gerne, wenn Lehrer werten, wenn sie sagen, du machst es richtig oder du machst es falsch? – B: Ja.» (B5)

«Aber ich habe sicher Angst vor der Situation nichts mehr sagen zu können.» (A15)

A beschrieb die Herausforderung, **Entscheidungen zu treffen**:

«Ich kann nicht wie so Entscheidungen treffen, das ist ein bisschen schwierig.» (A16)

Herausforderung der Inhibition

A, B und C nannten die Herausforderung, impulsive Reaktionen zu hemmen, die negative Konsequenzen haben könnten, und **unerwünschte Verhaltensweisen zu unterdrücken**. Die Fähigkeit dazu ist eine Grundlage der Selbstregulation und der Aufrechterhaltung sozialer Normen:

«Wenn ich zu fest enttäuscht bin von mir, weil ich zu hohe Erwartungen hatte, dann grabe ich mich immer tiefer in ein Loch hinein. Dann muss man mich manchmal wieder herausholen und dann geht es weiter. Halt so Leistungsdruck, aber von mir selbst.» (A19)

«Keine Lust zum Zeitverschwenden mit Lernen.» (B10)

«Geschichte habe ich eh nicht, dort bin ich dispensiert worden. Weil es oft um den Ersten Weltkrieg ging, und das hat mich recht beschäftigt. Ja, einfach um das Thema Erster Weltkrieg.» (C15)

A schilderte Herausforderungen der **Frustrationstoleranz**:

«Ich weiss nicht mal wirklich, was mich daran hindert, das zu machen, aber ich glaube, ich habe einfach zu grosse Angst vor der Situation nachher. Weil ich nicht weiss, wie damit umgehen nachher, wenn ich nicht rauskomme.» (A6)

«Also den meisten Stress verursache ich selbst, wenn ich mich selbst unter Druck setze, wenn ich zu viele oder zu hohe Erwartungen habe an mich. Und das kann recht schnell ein bisschen kritisch werden.» (A18)

C berichtete von der Schwierigkeit, ihre **Aufmerksamkeit zu lenken**:

«Ja, wenn ich zum Beispiel schon sehr empfindlich bin und nichts vertrage, nervt es mich nur schon, wenn ein Heft nicht schön da liegt und alles Zeug durcheinander ist bei anderen Kindern. Nicht bei mir, ich habe es meistens schön, weil ich es nicht haben kann, wenn es unordentlich ist (lacht).» (C16)

Herausforderung des Arbeitsgedächtnisses

B, C und D zählten Herausforderungen beim planvollen Handeln auf:

«Dann wurde ich schlechter in der Sek. Vielleicht weil man mehr selbst machen musste.» (B9)

«Aber wenn es um den Ersten Weltkrieg geht, einfach so Geschichte oder so ... und dann muss ich alles in meinen Kopf hineinbringen, da habe ich auch recht Mühe. Weil ich nicht weiss, wie ich das alles lernen soll, um das in der Prüfung zu schreiben. Mathe ist es manchmal auch ein bisschen so, wenn wir viele Formeln haben, die wir auswendig lernen müssen, dann ist es auch recht schwierig für mich.» (C17)

«D: Wenn man viele Sachen aufs Mal machen muss. – I: Du meinst mehrere Aufträge? Oder mehrere Aufgaben gleichzeitig? – D: Ja.» (D5)

A verwies auf Schwierigkeiten dabei, **kurzfristige Ziele zu verfolgen**:

«Aber ich glaube wie, wenn ich zu viel alleinige Verantwortung darüber habe, dann wird es irgendwann zu viel, dann funktioniert es nicht mehr. Ich schiebe dann alles hinaus ... (lacht).» (A17)

C beschrieb Schwierigkeiten, Handlungsabläufe zu reflektieren:

«Also bei Geschichte habe ich keine Ahnung, wie ich das lernen soll, und das stresst mich dann auch. Also der Ablauf, wie ich das lernen muss.» (C18)

e.) Herausforderung beim Stressabbau

Die Interviewten bemängelten Herausforderungen dabei, andauernde Anspannung sowie seelische und körperliche Überforderung abzubauen.

B und D sprachen Herausforderungen beim Stressabbau durch **zu wenige oder nicht zielführende Pausen** an:

«Pause ist auch scheisse, weil ich ... ich muss immer die Scheisskinder sehen, Alter. Die scheiss kleinen Kinder, die die ganze Zeit herumschreien.» (B6)

«Ja, weil die Pausen in der Schule meistens nichts bringen. Weil ich meistens schon vorher nicht mehr mag. Und dann ist die Hälfte der Stunde für nichts.» (D7)

D brachte Herausforderungen beim Stressabbau mit **überfordernden, starren Strukturen** in Zusammenhang:

«Für mich ist es anstrengend, den ganzen Tag zu sitzen, auf ein Blatt zu schauen und zuzuhören. Weil ich mich nicht richtig bewegen kann.» (D6)

C beklagte Energieverlust, trotz Massnahmen zur Entspannung:

«C: Es nimmt mir Energie, wenn ich von der Schule träume. Es regt mich auf, wenn ich von der Schule träume, dass ich etwas träume, das ich eigentlich am Tag gemacht habe. – I: Du hast das Gefühl, es bringt dich um die Erholung, weil du das Zeugs verarbeitest in der Nacht? – C: “Ja. Und nicht einfach in Ruhe schlafen kann.» (C20)

6.1.3 Unterstützende Faktoren

Die interviewten Personen stellten Ressourcen heraus, die nützlich, unterstützend oder förderlich sind in Bezug auf die Bewältigung von Herausforderungen oder Schwierigkeiten. Sie nannten Quellen, die ihrer Zufriedenheit sowie ihrem Glück und/oder persönlichen Erfolg zuträglich sind.

a.) Unterstützende Faktoren beim Lernen

Die Jugendlichen benannten Ressourcen, die ihnen nützlich, unterstützend oder förderlich beim Erwerb von Wissen, Fertigkeiten und Können sind.

Persönliche Zielsetzungen

A und C massen **eigenen Zielen, die sie erreichen wollen**, einen unterstützenden Effekt beim Lernen zu:

«Was mir halt persönlich wichtig gewesen ist, dass ich mich aufs Lernen fokussieren kann. Halt mein Weg zur Maturarbeit und gleichzeitig ein soziales Umfeld aufrechterhalten.» (A20)

«Und es wurde noch besser am privaten Gymi, weil wir dort fixe Lernziele haben. Es kommt weniger auf den Lehrer an, der dich prüft, sondern wirklich auf die Lernziele, die nachher an der Matur wichtig sind.» (A21)

«Wenn wir frei zeichnen können. Auch wieder das Kreativsein. In der Handarbeit können wir jetzt, in der dritten Sek, Sachen machen, die wir wollen. Also nicht einem Plan nach oder so. Jetzt können wir selbst Sachen machen oder Ideen bringen und diese dann machen.» (C25)

Strukturen und Ordnung

Die Befragten beschrieben hilfreiche visuelle oder mentale Strukturierungen der Abläufe und des Unterrichts, Vorhersehbarkeit sowie Aufgabenklarheit. Sie schätzten verlässliche Muster in Form von Regeln und bekannten Gruppen als unterstützend ein.

A und D erlebten **visuelle oder mentale Strukturierung** als unterstützend:

«A: Also, klar ist es toll, so mit sich frei entscheiden können, was man jetzt machen will und so ... Aber ich brauche wie noch einen Plan, an den ich mich halten muss. – I: Ja, so einen Wochenplan? – A: Ja. – I: Oder einen Tagesplan? – A: Ja.» (A25)

«A: Das heisst, ich habe noch mehr einen Plan, was ich herauspicken muss und was nicht. – I: Also konkretere Fragestellung dann, konkrete Zielsetzung? – A: Ja. Ein gutes Beispiel ist Literatur. Wir haben einen recht guten Plan, was jetzt wirklich wichtig ist in dem Buch. Bücher sind genau etwas, bei dem ich keinen Plan habe, was wichtig ist und was nicht. Es hat mir geholfen an dieser Schule, dass ich fixe Lernziele ... also es sind mehr Sachen, die ich mir wirklich merken muss. Die schreibe ich mir dann auf und dann habe ich das abgeschlossen.» (A26)

«Ja. Wenn alles miteinander ist, weiss ich nicht, wo beginnen. Ich brauche recht lange, um zu beginnen. Wenn ich weiss, womit beginnen, ist es recht viel einfacher.» (D9)

A bezeichnete **konsistente Abläufe** als hilfreich:

«Ja, also vor allem, dass ich mehr so an einem Morgen an einem Thema arbeiten würde und dann am Nachmittag nochmal.» (A23)

«Also ich finde es cool, dass ich jetzt freier bin und länger an einem Thema arbeiten kann. Dass ich selbst einteilen kann, aber gleichzeitig bleibt die Tagesstruktur erhalten, also das in die Schule gehen und so gibt mir Tagesstruktur.» (A24)

A schätzte die Unterrichtsform der individuellen Einzelarbeit:

«Was mir hilft, ist, keine fixen Lektionen. Also es ist sicher gut, irgendwo ein Limit zu setzen, eine Zeit, aber ich profitiere recht davon, dass ich länger an einem Thema arbeiten kann. Und es bleibt auch länger dann. Das ist sicher etwas, das ich gut finde.» (A22)

B empfand **klare Regeln** als hilfreich:

«Aber Herr (Name2) ist so ein richtig guter Lehrer, weisst du, so genau richtig streng. Du kannst auch keinen Scheiss machen bei ihm, sonst wird er laut. Aber er hat immer noch Humor, er ist einfach ein geiler Lehrer.» (B11)

D erlebte **Vorhersehbarkeit** als hilfreich:

«D: Ich kenne es dort einfach. Ich kenne alle Leute. Das macht es einfacher. – I: Dass dir alles bekannt ist, hilft, dass du dich wohlfühlen kannst. Du machst es zwar nicht gerne, aber du kannst dich immerhin wohlfühlen, weil du alles kennst? – D: Mhm.» (D8)

Methoden

Die Jugendlichen schilderten Arten und Handlungsmuster des Unterrichts beziehungsweise Lernens, die sich als hilfreich erwiesen.

A, C und D thematisierten hilfreiche **Arten zu lernen**:

«Ich bin eher am Nachmittag produktiver, was das Lernen angeht, und auch eher noch spät abends. Dafür gehe ich es morgens etwas ruhiger an. Es wirkt sich sicher auch auf die Schule aus. [...] Aber ich weiss [...], dass ich nachmittags oder abends noch lerne.» (A27)

«Ich kann es mir einteilen, wir haben ja diese Wochenplanung und meistens mache ich am Morgen ein bisschen weniger als am Nachmittag.» (A28)

«Zusammenfassungen schreiben finde ich eine recht grosse Hilfe. Ich musste das auch zuerst lernen, weil ich Mühe habe herauszufinden, was wirklich wichtig ist. Aber es gibt mir nochmal einen Plan, damit ich das Thema abschliessen kann und weiss, dass ich es gecheckt habe und weitergehen kann. Es gibt mir Sicherheit während des Lernens.» (A29)

«In MI (Medien und Informatik) hatte ich auch oft Mühe, aber jetzt habe ich es das erste Mal geschafft, weil ich jedes einzelne Lernziel aufgeschrieben habe und zu jedem Lernziel, was das heisst.» (C26)

«Es ist einfach, dass ich es mir besser merken kann, wenn ich weiss, wie ich lernen kann. Weil bei Geschichtsprüfungen bekommen wir nie Probeprüfungen. Aber in Mathe halt schon. Und dort sind es dann anstelle von Lernzielen Aufgaben, die ich aufschreiben kann. Und bei Geschichte ist das dann nicht so, weil ich dann immer überfordert bin, wie ich es lernen soll.» (C27)

C und D schildern unterstützende **Inszenierungsformen von Unterricht**:

«Oder auch, keine Ahnung ..., wenn wir bei bestimmten Themen kreativ sein können. Das macht mir auch viel Spass.» (C23)

«Ja, einfach nicht immer nur so ..., dass man immer nur hören und hören und hören muss, also dass erzählt wird, man aufschreiben muss. Dass man selbst auch aufschreiben kann, seine Gedanken ... – I: Ja, dass du selbst machen kannst.» (C24)

«Dort (Pfadi) ist mehr das praktische Lernen. Wir machen etwas, um etwas zu lernen. Und sind nicht in der Schule und müssen zuhören.» (D12)

Effektive Kommunikation

C und D berichteten von **hilfreichem, gezieltem Austausch von Informationen**, der gekennzeichnet ist von gegenseitigem Verständnis:

«Ja, manchmal durch Tipps von denen, schon ja. Das mit MI, das ich vorhin gesagt habe, das habe ich von einer, die das auch macht und darum so gute Noten schreibt.» (C29)

«Aber wenn ich auf sie zugehe, auch wegen Prüfungen, wo ich den Stoff verpasst habe ... und nachher soll ich eine Prüfung schreiben und ich habe keine Ahnung vom Stoff. Wenn ich dann auf die Lehrpersonen zugehe und Ideen bringe, wie wir das ändern könnten oder wie wir das anders machen könnten, mit der Prüfung oder dem Stoff, den ich verpasst habe, können wir recht gut miteinander kommunizieren.» (C30)

«Ich glaube, sie drücken sich jetzt genauer aus, dass ich auch verstehe, wie ich es meine ... also, dass sie wissen, wie ich es meine ... nein... (lacht), dass sie... jetzt wissen sie einfach, dass ich nicht alles gleich verstehe, wie sie es sagen, und fragen jetzt meistens nach, ob ich es richtig verstanden habe.» (D13)

Individuelle Anpassungen

Alle vier Jugendlichen bezeichneten Hilfestellungen durch Personen mit Spezialkompetenz als hilfreich:

«Dort habe ich in der Unterstufe recht gute Unterstützung gehabt durch Lehrpersonen, die mir dort geholfen haben. Sie sind halt im Kontakt, regen Kontakt gewesen ... also nicht persönlicher Kontakt oder so... mit meinen Eltern.» (A30)

«Wenn jemand mit mir lernt.» (B12)

«Es war eine einfache Erstklassübung ... Prüfung, bei der du nur Nullen wegnehmen und wieder dazutun musstest. Und die anderen Scheisszahlen ... Und wenn ich es erklärt bekomme, dann kann ich es halt.» (B13)

«Im Lernatelier bei Frau (Name C) in der Schule. Dort habe ich am Dienstag zwei Lektionen und am Montag zwei Lektionen. Da kann ich einfach an meinem Zeug arbeiten. Wenn ich Fragen habe, kann ich sie auch fragen. Das hilft mir auch sehr.» (C31)

«Wenn sie etwas erklären, hilft das schon recht viel.» (D14)

B nahm es als unterstützend wahr, wenn der **individuelle Lernstand berücksichtigt** wird:

«Es war nicht so anstrengend und man konnte Spass haben.» (B14)

D empfand **unterstützende Medikation** als hilfreich:

«D: Ich nehme jetzt Ritalin. – I: Und da merkst du den Unterschied? Stellst du diesen selbst fest? – D: Ja.» (D15)

Lernklima

Die Interviewten beschrieben es als unterstützend, in einer Atmosphäre zu lernen, die durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Abmachungen, geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit und Fürsorge gekennzeichnet ist.

Drei der vier Befragten nannten einen **wohlwollenden, freundschaftlichen Umgang** als unterstützende Grundlage für das Lernen:

«Wahrscheinlich so der Mix ... Zum einen lerne ich nicht ungern (lacht) und zum anderen halt mein soziales Umfeld, das ich habe. Oder ich habe halt Freunde und Kollegen dort.» (A32)

«Das Wichtigste für mich ist, das soziale Umfeld und Schule kombinieren, finde ich keine schlechte Sache. Weil es mir Sicherheit gibt, dass ich alles im Griff habe. Ich mache mir oft Sorgen um schulische Leistungen, aber auch wieder um das Soziale. Und wenn ich das gut kombinieren kann, bin ich zufrieden.» (A33)

«I: Der Zivildienstleistende... Er konnte dich beim Lernen unterstützen, oder? – B: Ja. – I: Warum? – B: Weil er ein Kollege war für mich.» (B16)

«I: Zum einen ist das sicher, wenn du dich angenommen und ernst genommen fühlst, wenn ich dich richtig verstanden habe ... – C: Ja... – I: ... das hast du vorhin geschildert.» (C33)

B und D beschreiben Situationen der **geteilten Verantwortung** als unterstützend:

«Sie hat immer auf die Schüler gehört, was man machen könnte.» (B14)

«D: Es kommt darauf an. Mit den einen geht es besser und mit den anderen nicht so gut. – I: Was sind das für Leute, mit denen du besser lernst? – D: Leute, die ich gut kenne, die das auch wirklich machen wollen, die die Motivation dazu haben.» (D11)

Ausserdem beschreibt B **Gerechtigkeit** als hilfreich:

«Ja einfach, wenn du Scheiss machst, wirst du gerecht dafür bestraft, aber er will immer das Beste für jedes Kind.» (B15)

C schätzt **respektvollen Umgang** als unterstützend ein:

«Als eine Person, die mit einer anderen Person gesprochen hat, mich auch angeschaut hat. Obwohl sie in der Mitte war und nachher nicht nur zu der einen Person geschaut hat, sondern auch zu der anderen. Mich also auch miteinbezogen hat. Es war heute, als die Eine uns etwas präsentieren wollte, wollte sie nicht der anderen Person etwas präsentieren, sondern uns beiden. Sie hat und beide gefragt, ob wir zuhören wollen.» (C32)

b.) Stressabbau

Die Interviewten thematisierten Massnahmen oder Techniken, die hilfreich sind, um emotionale und nervliche Anspannungen zu lindern oder zu reduzieren.

Stressmindernde Selbstregulation

Die Jugendlichen gingen auf Verhaltensmuster ein, die zur Regulation von Stress dienen.

A, B und D schilderten bewusste, persönliche Strategien und Methoden, um Stress abzubauen:

«Und meistens ... was mir hilft, ist manchmal Musikhören, manchmal Malen, oder Videospiele. Es gibt welche, die ich gerne spiele, die mich herunterholen.» (A34)

«Meistens ... was mich tatsächlich herunterholt, ist klassische Musik. Ich weiss nicht warum ...» (A35)

«A: Ich hätte jetzt Gamen nicht mal als Hobby bezeichnet. – I: Aha. – A: Das ist wirklich nur etwas, das mich ein bisschen herunterholt. – I: Ja, eine Strategie.» (A35)

«Keine Ahnung, schlafen.» (B17)

«Ich gehe nach draussen, mit Kollegen. So werde ich abgelenkt, dann geht es mir nachher wieder besser.» (D16)

Stressmindernde sensorische Unterstützung

A und C führten **beruhigende auditive Stimulation** als unterstützenden Faktor auf:

«Das heisst, wenn ich Zeit für mich brauche, um mich zu erholen oder so, dann ist es meistens Kopfhörer an und Musik hören.» (A37)

«C: Die Geschichte hilft mir, mich besser zu konzentrieren. Wenn es totenstill wäre und ich mit diesen Vocis dasitzen würde und sie lernen würde, würde es mich irgendwann auf die Palme bringen, dass es so ruhig ist. – I: Ah, wirklich? – C: Manchmal ist auch die Ruhe energieraubend für mich. Ich brauche etwas nebenbei, um in meiner Welt zu sein und ich trotzdem gut lernen kann.» (C34)

D bezeichnet **Alleinsein** als hilfreich:

«I: Liegt das daran, dass keine Menschen um dich sind? Oder liegt es daran, dass es ganz ruhig ist dort? Oder liegt es daran, dass du in deinem Zimmer bist, in deinen vier Wänden? – D: Ja halt, dass ich allein bin, dass ich entspannen kann und von nichts gestresst werde.» (D17)

Stressminderndes soziales und physisches Umfeld

Die Befragten nannten Personen, Tiere oder materielle Ressourcen, die hilfreich sind im Umgang mit Stress.

A und D schätzen ihr **Zimmer als Rückzugsort**, um Stress abzubauen:

«Aber was mir sicher sonst noch hilft, ist, dass ich mich zurückziehen kann für einen Moment. Meistens wenn ich von der Schule nach Hause komme, muss ich zuerst eine halbe Stunde Pause haben. Und dann schliesse ich mich in meinem Zimmer ein und komme wieder hervor, wenn es mir gut geht.» (A38)

«Wenn ich einen stressigen Tag habe in der Schule, gehe ich einfach in mein Zimmer und brauche Zeit für mich allein.» (D18)

A und C schildern den **Austausch mit Peers** als unterstützend:

«Es sind tatsächlich Leute, die ähnliche Probleme haben wie ich, und es ist angenehm, weil ich mich nicht anpassen muss. Und sie verstehen mich halt einfach gerade, wenn ich ein Problem habe oder so.» (A41)

«Jetzt so zweite, dritte Sek, seit vier aus unserer Klasse weg sind, habe ich schon das Gefühl, es habe sich recht viel verändert. Ich habe auch viel mehr Kontakt mit der Einen, die mich, glaube ich, nicht so gemocht hat. Aber jetzt versteht sie auch mich langsam und ich verstehe die anderen langsam. Und dann kommen wir auch so langsam in Kontakt. Abgemacht haben wir noch nicht, aber es kommt langsam.» (C35)

A und C nennen **Familienmitglieder** als unterstützend:

«Meistens hilft es mir sehr, mit jemandem darüber zu sprechen. Entweder ist das meine Mama oder mein Psychologe. Manchmal spreche ich auch mit Kollegen darüber, aber das eher selten, wenn es in Bezug auf die Schule ist.» (A39)

«Ich musste eine vier- bis siebenminütige Französischpräsentation machen. Da war ich überfordert, weil ich Texte auf Deutsch herausuchen musste und den Faden zum Anfangen nicht gefunden habe. Und da hat Mami mir die Sachen auf Deutsch herausgesucht und ich konnte es einfach noch auf Französisch übersetzen. Und das hat mir sehr geholfen. Die Unterstützung beim Lernen sonst bei Voci oder so Das kann ich gut allein. Bei der MI-Prüfung konnte mir Papi zwischendurch helfen.» (C37)

«Bei Mathe, wenn ich Hausaufgaben habe und nicht weiterweiss, hilft er (Bruder) mir manchmal, kann es mir gut erklären. So dass ich es besser verstehen kann. Gerade bei Textaufgaben verstehe ich es manchmal nicht so gut. Ich brauche eine Skizze oder so. Da kann er mir jeweils gut helfen.» (C38)

A schätzt psychologische Unterstützung:

«Und ich habe oft Schlafprobleme, und ich kann schlecht einschlafen. Das ist auch etwas, das ich dann meistens mit meinem Psychologen bespreche.» (A42)

B erlebt seinen **Hund** als entspannend:

«G. (Hund) ist, um mich zu entspannen jetzt. Zum Herunterfahren.» (B18)

c.) **Aufbau des Energieniveaus**

Die Interviewten gaben bewusste Massnahmen und Methoden wieder, die dem gezielten Aufbau von Energie dienen.

Stärkende Selbstfürsorge

C und D nannten Tätigkeiten und Methoden, sich um sich selbst zu kümmern und so die eigenen Energiereserven in Balance zu halten:

«Also zu Hause höre ich fast immer Hörspiele, wo ich **in diese Welt hineintauchen** kann, was mir auch wieder sehr viel Energie gibt.» (C39)

«Wenn ich **Musik gemacht** habe, dass ich dann einen Kreativschub habe und gerade sehr viel Energie habe, um etwas zu machen.» (C40)

«Wir **spielen Fussball**. Im Winter nicht so oft, aber im Sommer jeweils. Ja, das Mit-Kollegen-Sein einfach.» (D19)

Stärkende Selbstwirksamkeit

Die Jugendlichen beschrieben dem Energieniveau zuträgliche Tätigkeiten, die der Überzeugung und dem Vertrauen entspringen, diese Aufgaben meistern zu können.

A und C listeten Dinge auf, die sie **gekonnt und mit Freude umsetzen** und mit einer Stärkung des Energieniveaus in Zusammenhang bringen:

«A: Ja. Und wenn ich so wirklich Freizeit habe, dann versuche ich mich in der Regel (lacht), wieder einmal dem Malen zuzuwenden. – I: Ja, schön. – A: Oder ein Instrument zu lernen. – I: Lernst du ein Instrument? – A: Ja. (schmunzelt) Ich beginne ab und zu so was Neues und dann versuche ich irgend etwas auf einem Instrument zu spielen. Also nicht wirklich professionell, aber ich mache es gerne (lacht).» (A44)

«Vielleicht, gerade eben wieder mit dem Kreativsein. Wenn ich mal nicht das machen muss, was mir gesagt wird, oder einfach keinen strikten Plan habe, wenn ich selbst für mich Gedanken aufschreiben kann.» (C42)

C beschrieb es als zuträglich für ihr Energieniveau, **etwas zeigen zu können, das sie gut kann**:

«Oder halt im Zeichnen, in der Handarbeit oder den Fächern, die mir Spass machen und ich wirklich auch das zeigen kann, was ich kann.» (C41)

D sah sein **Hobby als motivierend**, dazuzulernen:

«Und vor allem Pfadi.» (D20)

Stärkende Ernährung

Die Interviewten griffen die Art von Ernährung auf, die dem Energiehaushalt zuträglich ist:

A bevorzugt es, **allein zu essen**:

«Ich habe auch zu Hause fixe Tage, an denen ich mit der Familie esse, und sonst esse ich separat, weil ich es nicht ertrage. Ich habe gemerkt, dass ich allein mehr esse, und ich sollte mehr essen.» (A45)

«In der Schule ist das schwierig. Meistens ziehe ich mich in eine Ecke zurück und dann kann ich auch essen.» (A46)

«Ich habe jetzt die Möglichkeit, auch zwischendurch zu essen. Das ist offen, wann dass man isst. Ich kann allein entscheiden, ich gehe jetzt etwas holen, oder ich habe was dabei und esse es jetzt, wenn nicht alle essen. Es ist ein bisschen verschoben. Ich esse nicht mittags, wenn alle essen, sondern kurz vorher oder kurz nachher oder irgendwann zwischendurch.» (A47)

A erläuterte, sich **bewusst Zeit zu nehmen** beim Essen:

«Ich glaube, Essen an sich ist etwas, für das ich mir Zeit nehmen muss. Es ist noch einmal etwas, das dazukommt. Geschmäcker und so.» (A47)

C brachte **Zwischenmahlzeiten** in Verbindung mit der Stärkung des Energieniveaus:

«I: Das ist also ein Hilfsmittel, das du hast? Einen Znüni zu essen, damit du dich danach konzentrieren kannst? – C: Ja, es gibt mir wieder mehr Energie.» (C43)

Stärkender Schlaf

Alle vier Jugendlichen schätzen Schlaf als Ruhezustand, in dem der Körper verschiedene Phasen des reduzierten Bewusstseins durchläuft, die für die **Erholung**, die **Konzentration** und das allgemeine **Wohlbefinden** entscheidend sind:

«Schlafen.» (B19)

«Es gibt mir viel mehr Energie, wenn ich einfach mal nichts träume oder etwas Schönes träume, das ich nicht am Tag erlebt habe.» (C45)

«Ja, also wenn ich viel schlafe, geht es besser, um mich zu konzentrieren. Wenn ich wenig geschlafen habe, bin ich nicht richtig dabei.» (D21)

A bezeichnete **bewusstes Reflektieren** des Tages und das **Berücksichtigen des eigenen Schlafrhythmus** als hilfreich, um diesen Zustand zu erreichen:

«A: Jaaa, wenn ich mich vorher auslassen konnte. Wenn ich mit jemandem sprechen konnte und alles loswerden konnte, was ich loswerden wollte, oder ich schreibe es mir auf. Was halt auch wieder Zeit braucht, das heisst, es macht keinen grossen Unterschied, ob ich direkt ins Bett gehe und dann noch am Studieren bin oder ob ich es mir aufschreibe.» (A49)

Aber das Aufschreiben gibt mir mehr die Sicherheit, dass es jetzt abgeschlossen ist und dann kann ich besser einschlafen. Ich weiss nicht, ob es schneller ist, oder besser für meinen Schlaf. Ja, das ist so das Einzige, was ich tun kann.» (A49)

«Ich denke, es ist mein ganzer Rhythmus, der vermiest wird. Ich glaube, ich habe meinen eigenen Rhythmus. [...] Und dafür ist auch mein ganzer Schlafrhythmus etwas verschoben, es verschiebt sich alles ein wenig.» (A50)

6.1.4 Wünsche und Bedürfnisse

Die Jugendlichen äusserten Wünsche an eine fiktive Schule. Sie beschrieben Bedürfnisse, die gedeckt werden müssen, um zu lernen und dabei Lebenszufriedenheit zu erhalten. Die Essenzen der Aussagen werden kursiv geschrieben und in Punkt 7.1.3 diskutiert.

A und C schilderten **Ideen zur Unterrichtsgestaltung**:

«Ich finde auf *Selbstdisziplin* basierend nicht schlecht, aber trotzdem noch *mit Unterstützung* eines Coaches oder Lehrers. Um Druck wegzunehmen oder Druck zu machen. Sicher *keine Zimmerwechsel* zwischen den Lektionen. Lektionen finde ich grundsätzlich keine gute Idee. Aber ich finde es wichtig, dass man in die Schule geht, ich finde es cool, ein *soziales Umfeld* zu

haben, wo ich mich drin wohl fühle und ich gleichzeitig lernen kann und produktiv sein kann.»
(A51)

«Jaaa ... vielleicht manchmal auch *abwechslungsreicherer Unterricht*. Wenn es nicht immer nur so viel Stoff ist, sondern auch mal ein bisschen *Bewegung* oder so.» (C22)

A und D schlugen **Änderungen der Ausgangslage** vor:

«Mehr *Verständnis für das Thema Autismus* müsste vor allem sein.» (A52)

«Und sicher mehr Unterstützung von Wir hatten einen Psychologen an der alten Kanti und der war ziemlich viel besucht von so irgendwie tausend Schülern ... Also sicher noch mehr Hilfe anbieten für die Schüler. Ich weiss, dass ich ein Problem hatte mit dieser Schule, aber es gab viele andere, die auch ein Problem hatten, und es gibt sicher Sachen, die man ändern könnte.»
(A53)

«*Später anfangen am Morgen*. Weil es am Morgen schwierig ist.» (D22)

«D: Mehr Pause haben. Dass man auch etwas machen kann. – I: Was machen? – D: Sich bewegen. – I: Also müsstest du eigentlich den *Rhythmus der Pausen und des Lernens selbst einteilen können?* – D: Ja.» (D23).

«Ja, dass einfach *weniger Leute in der Klasse* sind vor allem» (D24).

« D: "Weniger Prüfungen." I: "Weniger Prüfungen, ja? Weil?" D: "Es stresst halt, weil wir recht oft Prüfungen haben." I: "Das ist ein Druck, gell." D: "Ja." I: "Also müsstest du auch die *Prüfungen dann schreiben können, wenn du bereit bist* für die Prüfung? Nicht dann, wenn du einfach musst?" D: "Ja." » (D27).

A, B und C berichteten von ihren **zu deckenden Bedürfnissen**:

«Man sollte nicht um Sieben aufstehen müssen, weil es schwierig ist, um Sieben aufzustehen. Und die *Lehrer sollten immer normal sein. Nicht so nervig sein.*» (B20)

«B: Ein Gaming-PC. – I: (lacht) Du wünschst dir einen Raum, wo man gamen kann? – B: Ja. – I: Als *Pausenraum* für dich, dass du dich erholen kannst, dass du wieder lernen kannst? – B: Ja, voll.» (B21)

«Und dass ich so genommen werde, wie ich bin, und die Lehrer genau wissen, was ich brauche. Und wenn ich etwas nicht machen mag und nicht vertrage, dass ich es sagen kann und *etwas anderes machen kann*. Etwas anderes machen, auch wenn die anderen gerade ein Fach haben, das ich eigentlich auch hätte.» (C46)

«Einfach, dass *sie sofort merken, was ich brauche*. Dass, bevor wir mit dem Unterricht beginnen, sie merken, dass ich das gerade nicht brauche, ich den Unterricht gerade nicht vertrage, ich mag den Unterricht gerade nicht machen. Und sie würden *mir das geben, was ich genau machen mag*, machen will, Lust habe darauf.» (C47)

«(lacht leise) ... das ist eine gute Frage ... (bezieht sich auf hilfreiche Reaktionen einer Lehrperson, bei Blockaden während der individuellen Beratung, beim Erklären eines noch nicht

verstandenen Lerninhaltes). Ich weiss nicht einmal, ob es mir helfen würde, wenn man dann eine Pause machen würde ... Oder ob man wie versuchen würde ... aber das geht ja schlecht ... *einfach keine Fragen mehr zu stellen* ..., wenn man geprüft werden will. Ich weiss nicht, was man sonst machen könnte.» (A31)

6.2 Zusammenfassung der Ergebnisse

6.2.1 Befinden in der Schulzeit

Alle Befragten schilderten Schwierigkeiten und mit zunehmendem Alter mehrheitlich negatives Befinden. Dies wurde mit erwarteter Selbständigkeit, fehlendem Zugehörigkeitsgefühl und Erschöpfung in Zusammenhang gesetzt.

6.2.2 Herausfordernde Faktoren in der Schule

Herausfordernde soziale Interaktionen:

Den Transkripten konnten 18 codierte Stellen entnommen werden.

Es wurden Schwierigkeiten geschildert, sich in einer Gruppe wohlfühlen, was wiederum erschöpfende Anpassungsleistungen zur Folge hat. Herausforderungen bestehen laut den Befragten dabei, Beziehungen mit Peers zu knüpfen, wobei Andersartigkeit als Grund für Ablehnung vermutet wurde. Dies führt zu fehlendem Zugehörigkeitsgefühl. Es wurde auch von Beeinträchtigungen der Beziehungen zu Lehrpersonen berichtet. Alle Jugendlichen beschrieben diese herausfordernden, sozialen Interaktionen als Stressbelastung, welche wiederum das Lernen beeinträchtigen.

Herausforderung der exekutiven Funktionen:

Den Transkripten konnten 17 codierte Stellen entnommen werden.

Im Bereich der **kognitiven Flexibilität** wurden Schwierigkeiten beim Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus genannt. Es werden Befürchtungen geäussert, dass es zu Situationen kommen könnte, in denen nicht leistbare, inhaltsunabhängige Zustimmungstendenz (Akquieszenz) erwartet wird. Ausserdem wurde es als herausfordernd beschrieben, sich auf Neues einzustellen, die Perspektive zu wechseln und Entscheidungen zu treffen.

Im Bereich der **Inhibition** wurde von den meisten der Interviewten die Schwierigkeit genannt, impulsive Reaktionen und sozial unerwünschte Verhaltensweisen zu unterdrücken. Zudem wurden Besorgnisse geäussert, Frustrationen nicht tolerieren zu können. Erhöhter Stress wurde als Grund für Herausforderungen dabei aufgeführt, die Aufmerksamkeit zu lenken.

Im Bereich des Arbeitsgedächtnisses wurden oft Schwierigkeiten beim planvollen Handeln beschrieben. Kurzfristige Ziele zu verfolgen und Handlungsabläufe zu reflektieren, wurden als herausfordernd wahrgenommen.

Herausfordernde sensorische Reize:

Neun codierte Stellen konnten den Transkripten entnommen werden.

Es wurden Herausforderungen durch die Überreizung des Hörsinns aufgrund von Lärm und mehreren gleichzeitigen Geräuschen genannt. Diese Gleichzeitigkeit verschiedener Sinneseindrücke wurde auch mit einer Überreizung des Geschmacksinns und damit der Schwierigkeit zu essen verbunden.

Herausfordernde Kommunikation:

In den Transkripten waren sechs codierte Stellen zu finden.

Alle Jugendlichen nannten Herausforderungen im gegenseitigen kommunikativen Verständnis. Zwei schilderten grosse Belastungen dadurch, nicht verstanden zu werden, und zwei äusserten wiederum eine hohe emotionale Belastung durch Situationen, in denen sie den nonverbalen Inhalt und die Bedeutung der Kommunikation nicht erfassen konnten. Zudem wurde es herausfordernd empfunden, symbolhafte, schriftliche Kommunikation in Form von Korrekturen zu verstehen.

Herausforderungen beim Stressabbau:

Die Transkripte enthielten vier codierte Stellen.

Es wurde beschrieben, dass Pausen in der Schule zu kurz, zu selten und wegen des Lärms und der vielen Kinder nicht erholsam seien. Die Strukturen des Schulalltags würden zu wenig Bewegung zulassen, die zum Stressabbau dienen würde. Ausserdem wurde erklärt, dass das Träumen von belastenden Herausforderungen des Tages die Erholung während des Schlafens beeinträchtigt.

6.2.3 Unterstützende Faktoren

Unterstützende Faktoren beim Lernen:

im Bereich **unterstützendes Lernklima** konnten acht codierte Stellen den Transkripten entnommen werden.

Ein wohlwollender, freundschaftlicher Umgang wurde damit in Zusammenhang gesetzt, sich angenommen und ernst genommen zu fühlen. Ein solche soziale Atmosphäre wurde als unterstützend für das Lernen beschrieben. Geteilte Verantwortung, im Sinne von Einbezug der Lernenden in die Inhalte des Unterrichts und in das Lernen mit den Peers, wurde als hilfreich wahrgenommen. Soziale Gerechtigkeit mit dem Fokus auf das Wohlergehen jedes Einzelnen wurde als hilfreich für die Motivation zu lernen empfunden.

Im Bereich **hilfreiche Methoden des Lernens** wurden in den Transkripten acht codierte Stellen identifiziert.

Hilfreiche Lernmethoden sind laut den Befragten, Zusammenfassungen zu schreiben, Probepfungen zu absolvieren und die Bedeutung der Lernziele aufzuschreiben. Es wurde präzisiert, dass die dafür vorausgesetzte Kompetenz, wesentliche Zusammenhänge zu erkennen, zuerst erlernt werden müsse. Die Zeit, in denen die Lernenden selbst aktiv, kreativ und bewegt sein können, wurde als unterstützend beim Lernen empfunden.

Im Bereich **hilfreiche Strukturen und Ordnung** konnten den Transkripten acht codierte Stellen entnommen werden.

Visuelle oder mentale Strukturierungen, wie Handlungsabläufe oder Tages- und Wochenpläne, wurden als hilfreich beschrieben.

Zudem wurden konsistente, thematische Abläufe – das heisst, über mehrere Lektionen an einem Thema arbeiten zu können – als hilfreich wahrgenommen. Dies wird vorzugsweise in individueller Einzelarbeit umgesetzt.

Klare und verlässlich eingeforderte Regeln, ohne Beharren, wurden als unterstützend bezeichnet.

Auch wurde es als hilfreich erlebt, wenn die zu erwartenden Situationen vorhersehbar und Menschen bekannt sind.

Im Bereich **unterstützende, individuelle Anpassungen** konnten in den Transkripten sechs codierte Stellen ausfindig gemacht werden.

Alle Befragten bezeichneten Hilfestellungen von Personen mit Spezialkompetenz als hilfreich. Dabei wurden Erklärungen zu den Lerninhalten, Unterstützung beim Lernen und der Einbezug der Eltern hervorgehoben.

Es wurde weiterhin als unterstützend und motivierend empfunden, wenn der individuelle Lernstand berücksichtigt wird.

Im Bereich **hilfreiche, persönliche Zielsetzungen** konnten den Transkripten drei codierte Textstellen entnommen werden.

Auf der einen Seite wurden Fernziele wie das Erreichen eines gewünschten Abschlusses genannt, auf der anderen der unterstützende Effekt selbst gesetzter Ziele für Projekte.

Die Transkripte lieferten im Bereich **hilfreiche, effektive Kommunikation** drei codierte Stellen.

Als hilfreich wurden Tipps zur Nachahmung von Lernstrategien empfunden. Präzise Formulierungen und Nachfragen bezüglich des Verständnisses wurden ebenfalls als unterstützend erlebt. Ausserdem wurde es geschätzt, wenn Vorschläge und Ideen beim Finden individueller Anpassungen ernst genommen und einbezogen werden.

6.2.4 Hilfreiche Faktoren beim Stressabbau

Die Transkripte wiesen im Bereich **stressminderndes, soziales und physisches Umfeld** neun codierte Stellen auf.

Das Zimmer als Rückzugsort wurde als hilfreich beschrieben, um nervliche Anspannung zu reduzieren.

Darüber hinaus wurde der Austausch mit gleichgesinnten, selbst betroffenen Peers als unterstützend bezeichnet. Aber auch von anderen Lernenden in der Schule verstanden und gemocht zu werden, wurde geschätzt.

Eltern und Geschwister wurden bei Stress auslösenden Situationen zur Hilfe beigezogen und auch psychologische Unterstützung wurde als hilfreich erlebt.

In einem Fall nahm der Familienhund bei emotionalen Anspannungen eine lindernde Funktion ein.

Im Bereich **stressmindernde Selbstregulation** konnten den Transkripten fünf codierte Stellen entnommen werden.

Verhaltensmuster, die der Selbstregulation dienen, sind für die Befragten auditives oder visuelles Mono-Channeling (vergl. 3.3) in Form von Musikhören oder Konsumieren von Videospiele. Es werden ausserdem Schlaf, Ablenkung und Bewegung zur Selbstregulierung eingesetzt.

Im Bereich **stressmindernde, sensorische Unterstützung** waren drei codierte Stellen in den Transkripten enthalten.

Es wurden sowohl Reizreduktion durch Ruhe in Form von Rückzug oder Kopfhörern als auch beruhigende auditive Stimulation durch wohltuend wahrgenommene Musik und Geschichten genannt.

6.2.5 Hilfreiche Faktoren beim Energieaufbau

Der Bereich **stärkender Schlaf** war mit sechs codierten Stellen in den Transkripten vertreten.

Es wurde erläutert, dass genügend und erholsamer Schlaf entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden und die Konzentrationsfähigkeit sei.

Ausserdem wurden das Berücksichtigen des eigenen Schlafrhythmus sowie das bewusste schriftliche oder verbale Reflektieren des Tages als hilfreich bezeichnet, um stärkenden Schlaf zu ermöglichen.

Den Transkripten wurden im Bereich **stärkende Selbstwirksamkeit** vier codierte Stellen entnommen.

Kreative Tätigkeiten wie Malen, Musizieren oder Schreiben wurden als stärkend herausgestellt. Dies wurde verbunden mit der Überzeugung, jene Aufgaben gelungen und gewillt bewältigen zu können.

Solche Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigen zu können, wurde als befriedigend beschrieben.

Als weiteres stärkendes Hobby wurden die Pfadfinder genannt.

Im Bereich **stärkende Ernährung** konnten in den Transkripten vier codierte Stellen gefunden werden.

Es wurde als dem Energiehaushalt zuträglich beschrieben, sich zum Essen zurückzuziehen, um andere Reize zu reduzieren und sich bewusst Zeit dafür zu nehmen.

Zudem wurden Zwischenmahlzeiten mit der Stärkung des Energiehaushaltes in Verbindung gebracht.

Im Bereich **stärkende Selbstfürsorge** liessen sich drei codierte Stellen in den Transkripten ausmachen.

Um die eigenen Energiereserven in Balance zu halten, kümmern sich zwei der Befragten um sich selbst. Sie zählten Hörspiele zur Vertiefung in eine andere Realität, Musizieren, Sport und das Pflegen von Freundschaften als Methoden dafür auf.

6.3 Wünsche und Bedürfnisse an eine visionäre Schule

Als **Änderungen der bestehenden Ausgangslage** wurden mehr Verständnis für das Thema Autismus-Spektrum gewünscht. Zudem wurde das Bedürfnis nach mehr psychologischer Unterstützung geäussert. Der Wunsch danach, den eigenen Rhythmus des Schultages und Lernens bestimmen zu dürfen, wurde ebenfalls genannt. Präzisiert wurde dies mit späterem Schulbeginn am Morgen, individuellen Pausen und Prüfungen mit individuellen Terminen. Gewünscht wurden zudem weniger Lernende pro Klasse.

Zu deckende Bedürfnisse der Jugendlichen sind gelassene, ruhige Lehrpersonen, die ein Gespür für die Befindlichkeiten sowie Bedürfnisse der Kinder haben und sie so annehmen und einbeziehen, wie sie sind. Die Möglichkeit für Alternativen zum geplanten Lernangebot wurde ebenfalls als Bedürfnis genannt. Auch wurde ein Rückzugs- oder Pausenraum gewünscht, um Videospiele zu konsumieren.

Bei der **Unterrichtsgestaltung** gilt es laut den Interviews, Lektionen und Zimmerwechsel zu vermeiden. Ein angenehmes Lernklima sollte die Grundlage der Unterrichtsgestaltung sein. Dabei sollten Bewegung und Abwechslung möglich sein.

7 Diskussion

Nachdem im Rahmen der Datenauswertung erste Interpretationsschritte durch die Codierung und Kategorisierung erfolgten, werden nun Überlegungen jenseits einer subjektiven Sichtweise angestellt. Die Bedeutungen der Aussagen sollen nachvollziehbar begründet und mit den Erkenntnissen aus den theoretischen Grundlagen in einen gemeinsamen Kontext gebracht werden (Flick, 2021, S. 534).

Mayring (2022, S. 36) betont jedoch zugleich, dass ein Analyseansatz die Übernahme der Perspektive des anderen sein muss – also der interviewten Personen –, um eine Verdoppelung des eigenen Vorverständnisses zu verhindern.

Im Folgenden werden die Ergebnisse entlang der formulierten Fragestellung beziehungsweise deren Teilfragen gedeutet.

7.1.1 Wie erleben Jugendliche im Autismus-Spektrum ihre Schulzeit?

Solange entweder die soziale Zugehörigkeit oder die schulische Leistung als zufriedenstellend erlebt wird, können manche Jugendliche im Autismus-Spektrum die Herausforderungen des schulischen Systems so weit kompensieren, dass keine Überbelastung entsteht.

Wenn die Anforderungen an die Selbständigkeit und die sozialen Kompetenzen mit zunehmendem Alter steigen, ohne dass entsprechende Unterstützung gefunden oder beibehalten wird, gerät die Balance zwischen Herausforderungen und Stressabbau aus dem Gleichgewicht.

Gemäss Schirmer (2019, S. 20) ist das Üben sozialer Interaktionen für Kinder im Autismus-Spektrum weniger angenehm und gleichzeitig anstrengender als für andere. Lernende im Autismus-Spektrum würden ab einem bestimmten Alter dennoch gerne Kontakt mit Gleichaltrigen aufnehmen, wissen jedoch nicht, wie.

Girsberger (2022, S. 97) erklärt, dass das *Erwachsenwerden* bei Jugendlichen im Autismus-Spektrum länger dauert als bei neurotypischen Jugendlichen. Er hat beobachtet, dass junge Erwachsene im Autismus-Spektrum oft nicht über elementare alltagspraktische Fertigkeiten verfügen, die Voraussetzung für Selbständigkeit sind. Zudem warnt er, dass sich Phobien entwickeln können, wenn Kompetenzen zur selbständigen Lebensführung nicht gezielt geübt werden.

Preissmann (2021, S. 111) betont, dass viele Menschen im Autismus-Spektrum die Schule als schwierigste Zeit in ihrem Leben bezeichnen. Sie beschreibt, dass Auffälligkeiten in dieser Zeit aufgrund des Vergleichs mit Gleichaltrigen besonders ins Gewicht fallen. Ferner misst sie wohlwollenden, motivierten und engagierten Lehrpersonen eine Schlüsselrolle bei und nennt den zeitlichen Aufwand dafür in jedem Einzelfall lohnenswert.

7.1.2 Was erleben Jugendliche im Autismus-Spektrum in der Schule als herausfordernd?

Jugendliche im Autismus-Spektrum werden aufgrund ihres sozialen Förderbedarfs **von den sozialen Interaktionen in der Schule herausgefordert**. In der einschlägigen Literatur finden sich zahlreiche Beispiele dafür, dass Gruppenaktivitäten sowie das Knüpfen und Erhalten von Beziehungen grosse Herausforderungen darstellen. Lernende im Autismus-Spektrum sehen sich oft vom sozialen Umfeld als *verhaltensauffällig* eingestuft, erleben sich als unverstanden und fasch wahrgenommen. Greene (2019,

S. 33–43) erklärt, dass Schwierigkeiten, sich in andere Menschen hineinzusetzen, und einzuschätzen, wie sich das eigene Verhalten auf andere auswirkt, allgemein zu Verhaltensauffälligkeiten führen können. Er legt dar, dass dieses auffällige Verhalten in der Wechselwirkung des Kindes mit seinen individuellen Voraussetzungen und seinem Umfeld entsteht, das ihm noch nicht entwickelte Fertigkeiten abverlangt.

Diese Schwierigkeiten sind nicht einseitig, sondern immer wechselwirkend. Die Herausforderung besteht darin, gemeinsam erlebte, aber anders wahrgenommene Situationen in einen Rahmen zu setzen, der beiden Perspektiven Platz und Verständnis gibt. Findet dies nicht statt, führen jene Herausforderungen zur Überforderung des Kindes und seines Umfeldes. Die Folgen können physische und psychische Komorbiditäten sein und Lernen verhindern.

Die exekutiven Funktionen sind bei Jugendlichen im Autismus-Spektrum herausgefordert, da sie noch wenig entwickelt sind. Monika Brunsting (Kubesch, Hrsg., 2016, S. 337) vergleicht dies mit der fehlenden Leitung eines Orchesters. Sie beschreibt die Schule als komplexes Lernfeld, in dem ständig sozial, emotional und kognitiv gelernt wird. Dafür werden die exekutiven Funktionen benötigt, die für die Handlungsplanung und -überwachung zuständig sind. Die moderne Schule stelle also Anforderungen, die Jugendliche im Autismus-Spektrum kaum erfüllen könnten, weil dies ihre Gehirnentwicklung noch nicht zulasse.

Im Bereich der kognitiven Flexibilität betrifft dies alle Wechsel aktueller Denkvorgänge. Es ergeben sich daraus Herausforderungen dabei, den Aufmerksamkeitsfokus zu wechseln, sich auf Neues einzustellen, die Perspektive zu wechseln, Entscheidungen zu treffen und spontan etwas zustimmen zu können. Es fällt auf, dass das Wissen der Jugendlichen um diese Hürden Angst davor auslösen kann, sich in eine solche Situation zu begeben, die bis zur Ablehnung von Schule, Lehrpersonen und Lernen führen kann.

Im Bereich der Inhibition sind Jugendliche im Autismus-Spektrum vor die Herausforderung gestellt, impulsive Reaktionen und sozial unerwünschte Verhaltensweisen kaum unterdrücken zu können, auch wenn sie es wollen. Auch hier kann Angst vor Enttäuschungen und Frustrationen zu Vermeidungshaltung und Verweigerung führen. Greene (2019, S. 38) nennt als einen Nährboden für solche Verhaltensauffälligkeiten Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen auf Frustrationen so zu steuern, dass rationales Denken möglich wird. Er beschreibt, dass chronische Reizbarkeit und/oder Angst zu einer signifikanten Beeinträchtigung der Problemlösefähigkeit führt.

Das Arbeitsgedächtnis wird laut Gathercole und Alloway (Kubesch, Hrsg., 2016, S. 324) unter anderem durch Ablenkung und Beschäftigung mit einer anspruchsvollen Aufgabe eingeschränkt. So ist es bei den Voraussetzungen von Jugendlichen im Autismus-Spektrum nicht verwunderlich, dass sich Schwierigkeiten im selbständigen, planvollen Handeln ergeben. Auch hier gilt, dass nicht bewältigte Herausforderungen im Verfolgen kurzfristiger Ziele und Reflektieren von Handlungsabläufen zu Vermeidung und Leistungsabfall führen können.

Von **erschwerter Kommunikation** betroffen zu sein, kann zu hoher emotionaler Belastung führen. Immer wieder missverstanden und nicht im Wesen erkannt zu werden, sondern nach einem fehlinterpretierten Schein wahrgenommen und be- oder gar verurteilt zu werden, ist eine äusserst schmerzliche Erfahrung. Auch umgekehrt ist es eine grosse Herausforderung, wenn das Verhalten des Gegenübers

nicht eingeordnet werden kann und sogar als bedrohlich oder verletzend wahrgenommen wird. Solche gegenseitigen, misslingenden Interpretationen der Intention des jeweiligen Gegenübers bringen erhebliche Belastungen und Frustrationen mit sich, wenn nicht ein Weg gefunden werden kann, in einen gelingenden Dialog zu treten.

«Besonders autistische Kinder verfügen einfach noch nicht über genügend Wissen und Strategien, um verbale Sprache entschlüsseln zu können. Selbst wenn sie es schaffen, benötigen sie dafür viel mehr Zeit als nicht autistische Kinder. Aber das Entschlüsseln und Verstehen reicht bei weitem nicht aus. Sie müssen auch ihre eigenen Antworten wieder so verschlüsseln, wie es vom Gesprächspartner erwartet wird. Dort warten schon die nächsten Stolpersteine. Probleme in der Kommunikation sind vorprogrammiert. (Vero, 2020, S. 105)

Vero (ebd.) beschreibt, dass die Ehrlichkeit von Menschen im Autismus-Spektrum für viele Neurotypische ungewohnt ist und es ihnen schwer fällt damit umzugehen. Sie würden sich oft angegriffen oder beleidigt fühlen, obwohl dies nicht die Absicht der Person im Autismus-Spektrum sei. Es fehle einfach die in der Kommunikation notwendige Fremdwahrnehmung. Vero (ebd.) denkt, dass mehr Aufklärung zu diesem Thema notwendig wäre. In ihrer Schulzeit sei der Vorwurf entstanden sie würde sich über Lehrpersonen lustig machen oder sie beleidigen. Es habe sie damals verletzt als unhöflich, unerzogen, arrogant oder gar asozial bezeichnet zu werden, heute könne sie besser verstehen, wie es zu dieser Annahme gekommen sei. Mit den steigenden Erwartungen in den höheren Klassen, seien solche Situationen immer schwieriger geworden.

Jugendliche im Autismus-Spektrum sind meist **durch auditive Reizverarbeitung in der Schule herausgefordert**. Die Geräusche von Menschen, Gespräche und Aktivitäten in Kombination mit weiteren Sinnesreizen werden ungefiltert wahrgenommen.

Die wesentlich erhöhte bewusste Wahrnehmung (Vero, 2020, S. 47) ist mit einem übermässigen Energieverbrauch verbunden. Dadurch fehlt schnell die Kraft für alltägliche Tätigkeiten wie Essen, Kommunizieren und Lernen oder auch die Energie, eine solche Tätigkeit überhaupt erst zu beginnen.

Herausforderungen, die nicht bewältigt werden können, führen demnach zu chronischer Überforderung und seelischen Verletzungen, die sich in den Bewältigungsstrategien Kampf (herausforderndes Verhalten), Flucht (Rückzug, Vermeidung) oder Erstarrung (psychische und physische Erkrankungen) äussern.

Die Subkategorie **Herausforderungen beim Stressabbau** ergab sich bei der Codierung der Interviewstellen aus den Antworten der Jugendlichen. Die Strukturen, die der Schulalltag zum Stressabbau und zur Erholung bietet, sind für Kinder im Autismus-Spektrum oft nicht dienlich. Wird bedacht, dass schon unter mildem Stress anspruchsvolle Aufgaben nicht mehr oder nur unter grosser Anstrengung erfüllt werden können (Girsberger, 2020, S. 34), scheint es nahezuliegen, das Augenmerk auf Erholungsphasen und Stressbewältigung zu richten – seien dies zielführende Pausen für Betroffene oder aber das gemeinsame Entwickeln von Strategien zum Reduzieren von Stress.

7.1.3 Welche Wünsche haben Jugendliche im Autismus-Spektrum an eine visionäre Schule?

Um die Wünsche der Befragten möglichst authentisch darzustellen und so wenig wie möglich durch neurotypische Interpretation zu verfälschen, werden sie nachfolgend als Liste aufgeführt, die so nahe wie möglich an den Aussagen der Interviewten ausgerichtet ist. Um die Relevanz dieser Wünsche zu unterstreichen, wird jeweils auf einschlägige Literatur verwiesen.

Aus den Aussagen der Befragten ergaben sich folgende Wünsche an die Schule:

Themenspezifisches Wissen	Mögliche individuelle Bedürfnisse (vergl. Preissmann, 2021, S. 169 & 177)	Professionalisierte Haltung der Fachkräfte (vergl. Schirmer, 2019, S. 28–29)
Vertieftes Verständnis des Umfeldes für das Thema Autismus-Spektrum (vergl. Häussler, 2015, S. 35/Girsberger, 2020, S. 105)	Möglichkeit, den Schulalltag dem eigenen Leistungsrhythmus anpassen können	Gelassene, ruhige, wohlwollende Lehrpersonen, mit Einfühlungsvermögen (vergl. Vero, 2020, S. 108)
Mehr psychologische Unterstützung (vergl. Girsberger, 2020, S. 34/Preissmann, 2021, S. 120)	Individuelle Pausenräume und -zeiten sowie Bewegungsmöglichkeiten	Wertschätzende, ressourcenorientierte, interessierte Grundhaltung der Lehrpersonen (vergl. Vero, 2020, S. 133)
	Individuelle Alternativen zum geplanten Lernangebot (vergl. Götz, 2017, S. 88)	Angenehmes Lernklima (vergl. Meyer, 2014, S. 47–54)
	Individuelle Termine für Prüfungen	
	Späterer Schulbeginn am Morgen	
	Weniger Lernende in der Klasse	
	Konsistente Lerneinheiten pro Halbtage, ohne Zimmer- oder Fachwechsel	

Tabella 3 Wünsche an eine visionäre Schule

Dass es gelingen kann, eine Schule auch für Jugendliche im Autismus-Spektrum inklusiv zu gestalten, macht Preissmann (2021, S. 115) an zahlreichen positiven Beispielen von Modellschulen fest. Diese hatten durch einen höheren Personalschlüssel die Möglichkeit, individuelles Lernen durch Förderpläne für jedes Kind zu gewährleisten.

7.1.4 Was unterstützt Lernende im Autismus-Spektrum bei der Bewältigung von Herausforderungen in der Schule?

Im Bereich **unterstützende Faktoren beim Lernen** kristallisierten sich aus den Antworten der Befragten vier meistgenannte Subkategorien heraus, die längst als grundsätzliche Merkmale gelungenen Unterrichts gelten: ein *unterstützendes Lernklima*, *hilfreiche Methoden des Lernens*, *hilfreiche Strukturen und Ordnung* sowie *unterstützende, individuelle Anpassungen*. Dieses Ergebnis legt den Gedanken nahe, dass Unterricht, der auf die Bedürfnisse von Jugendlichen im Autismus-Spektrum ausgerichtet ist, allen Lernenden einer Klasse zugutekommen könnte. Wenn Schule und Unterricht so ausgelegt sind, dass Jugendliche im Autismus-Spektrum eine Chance haben zu lernen, ist dies ein Gewinn für die ganze Klasse, einschliesslich der Lehrpersonen. Wo Lernen im Autismus-Spektrum mit erfolgreichem Unterricht möglich gemacht wird, werden auch neurotypische Lernende müheloser und effizienter lernen und die Lehrperson wird weniger Energie in die Reaktion auf störendes Verhalten investieren müssen. Was sich allerdings auch zeigt, besonders in der ebenfalls oft genannten Subkategorie *unterstützende, individuelle Anpassungen*, ist die Notwendigkeit, das gesamte System mit genügend fachlich kompetenter, personeller Unterstützung zu begleiten. Auch Preissmann (2021, S. 115) kommt zum Schluss, eine einwandfreie Schule sei neben dem Faktor *Lehrer* eine Frage der Ressourcen.

Das *lernförderliche Klima* zeichnet sich, laut Meyer (2014, S. 47), durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit der Lehrperson gegenüber dem Einzelnen und dem Lernverband sowie die Fürsorge der Lehrperson für die Lernenden und der Lernenden untereinander aus. Gegenseitiger Respekt, der sich in wohlwollendem, freundschaftlichem Umgang zeigt, ist grundlegend für das Lernen von Menschen im Autismus-Spektrum und unbedingt anzustreben. Bezüglich der geteilten Verantwortung hebt Meyer hervor (2014, S. 48), dass es preisgünstiger und nervenschonender wäre, den Unterricht über das Internet zu organisieren, wenn Lernen nicht auf Gemeinschaft angewiesen wäre. Der Dialog von Lernenden untereinander und der Lehrperson scheint aber ein bedeutender unterstützender Faktor für Jugendliche im Autismus-Spektrum zu sein.

Die von den Befragten genannten *hilfreichen Methoden des Lernens* behandelt Meyer (2014, S. 108–109) im Kapitel *Intelligentes Üben*. Besonders Elaborationsstrategien, die der Entfaltung und Anreicherung von Wissen dienen, wie Sachverhalte in eigenen Worten zu formulieren, scheinen den Betroffenen zu dienen. Reduktionsstrategien, wie das Schreiben von Zusammenfassungen, sind offenbar hilfreich, wenn zuvor die dafür notwendige Fertigkeit erlernt wurde, Oberbegriffe und Kategorien zu bilden. Auch die Metakognition, das heisst das Wissen des Einzelnen darüber, wie, wann und wo individuell optimal gelernt wird, hat eine grosse Bedeutung für Jugendliche im Autismus-Spektrum. Zudem zeigt sich in den Antworten der Befragten, dass aktives, kreatives und bewegtes Lernen förderlich erlebt wird. Die überwiegende Sozialform als Methode für effizientes Lernen ist für Jugendliche im Autismus-Spektrum die Einzelarbeit, wobei ergänzend dazu – gerade für den Erwerb von Lernstrategien und für die soziale Zugehörigkeit – Tandemarbeit, Plenums und Gruppenunterricht unerlässlich sind.

Der Bereich *hilfreiche Strukturen und Ordnung* ist ein weiterer Faktor, der für Lernende im Autismus-Spektrum essenziell und für alle Lernenden relevant ist. Belegt (Preissmann, 2021, S.111/Häussler, 2015, S. 51) und auch in den Interviews beschrieben ist die unterstützende Funktion von visuellen und mentalen Strukturen, wie Handlungsabläufen oder Tages- und Wochenplänen. Hilfreich für alle

Lernenden sind klare und verlässlich eingehaltene Regeln und Rituale, die nach Meyer (2014, S. 30) zur Klarheit der Strukturierung gelungenen Unterrichts gehören. Preissmann (2021, S. 118) führt aus, wie bedeutend es für Menschen im Autismus-Spektrum ist, möglichst detailliertes Vorwissen über exakte Anforderungen zu haben. Ein möglicher Ansatz wäre es auch zu überdenken und erproben, wie sich eine Loslösung von der zeitlichen Strukturierung des Unterrichts durch Lektionen umsetzen lässt. Es wäre wünschenswert, wenn einzelne Lernende bei Bedarf, ohne den Wechsel der Fächer und Lektionen, über längere Einheiten an einem Thema arbeiten könnten.

Der Bedarf nach Personen mit Spezialkompetenz zeigt sich ausgeprägt im Bereich *unterstützende, individuelle Anpassungen*. Sobald der individuelle Lernstand berücksichtigt werden muss und vielleicht sogar individuelle Lernziele nötig sind, ist es erforderlich, die Lehrperson, die Lernenden und das familiäre Umfeld systemisch durch eine dafür ausgebildete Person zu unterstützen. Als hilfreiche individuelle Anpassung werden aber auch sorgfältig vorbereitete und dafür geeignete Assistenzen erlebt. Vero äussert sich ausführlich zu den Voraussetzungen einer Assistenz (2020, S. 153–159) und macht deren Eignung davon abhängig, ob sie sich selbst in Balance befindet, in Krisensituationen sowohl innerlich als auch äusserlich Ruhe bewahren kann, die Fähigkeit besitzt, mit dem Herzen zu sehen, und ein wirkliches Interesse am Kind hat.

Preissmann (2021, S. 105) weist darauf hin, dass Selbstbestimmung für alle Menschen ein zentraler Faktor ist, um sich gesund und glücklich zu entwickeln. So hilft es auch Jugendlichen im Autismus-Spektrum, *persönliche Zielsetzungen* verfolgen zu können. Vero (ebd.) fordert dazu auf, nach Wünschen und Bedürfnissen zu fragen und anschliessend zu helfen diese Ziele zu verwirklichen. Es soll Klarheit über eigene Begabungen und Grenzen gewonnen werden, damit das Leben auf Grundlage einer realistischen Selbsteinschätzung gestaltet werden kann.

In Bezug auf das schulische Lernen nennt Häussler (2014, S. 41) im Zusammenhang mit persönlichen Zielsetzungen die Spezialinteressen von Lernenden im Autismus-Spektrum. Sie rät die Förderung dort anzusetzen, worauf die Aufmerksamkeit bereits gerichtet ist.

Hilfreiche, effektive Kommunikation hat einen hohen emotionalen Stellenwert für Lernende im Autismus-Spektrum. Sie zeichnet sich für die Befragten durch präzise Formulierungen, Nachfragen bezüglich des Verständnisses und den Einbezug von individuellen Ideen aus. Götz (2017, S. 43) erklärt, dass gelungene Instruktion Einfluss auf generalisierten Kontrollüberzeugungen aller Lernenden nimmt. Klar strukturierte und verständlich präsentierte Aufgaben erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Inhalte verstanden und gelernt werden. Dies trägt dazu bei, dass Lernende positive, subjektive Kompetenzüberzeugungen entwickeln und sich gestellten Leistungsanforderungen gewachsen fühlen.

Effektive Kommunikation mit Mitlernenden führt zu Lernen durch Nachahmung, zum Beispiel von Lernstrategien. Girsberger (2020, S. 147) führt dieses Lernen durch Nachahmung als zentralen Vorteil von integrativer Schulung auf. Bei Meyer (2014, S. 55) gehört die inhaltliche Klarheit, welche auf effektiver Kommunikation beruht, zu den Merkmalen gelungenen Unterrichts. Vero (2020, S. 210) rät bei Aufgabenstellungen dazu, zu verschriftlichen, in leichter Sprache zu formulieren und immer nur eine Aufgabe pro Auftrag zu stellen.

Hinsichtlich des Einflusses, den Stress auf Lernen hat, ist es angezeigt zu verstehen, welche **hilfreichen Faktoren beim Stressabbau** von Jugendlichen im Autismus-Spektrum Einfluss haben. Girsberger (2020, S. 34) weist darauf hin, dass das Funktionsniveau eines Menschen im Autismus-Spektrum in einem deutlich ausgeprägteren Mass als bei neurotypischen Personen stressabhängig ist.

Zu einem *stressmindernden sozialen Umfeld* gehören zum einen der Austausch mit gleichgesinnten, selbstbetroffenen Peers, zum anderen aber auch freundschaftliche Beziehungen zu anderen Lernenden an der Schule. Preissmann (2021, S. 132) erklärt, dass Menschen im Autismus-Spektrum sich Zugehörigkeit und Akzeptanz erhoffen; dass sie lernen möchten, besser mit anderen Menschen umgehen zu können sowie Freundschaften zu knüpfen und zu pflegen können. Das familiäre Umfeld der Befragten nimmt einen hohen Stellenwert ein, da sie dort verständnisvoll unterstützt und vorbehaltlos geliebt werden. Ein Familienhund kann ebenfalls Linderung bei emotionaler Anspannung bringen.

Vero (2020, S. 243–46) widmet dem Thema Rückzugsort (*stressminderndes physisches Umfeld*) ein ganzes Kapitel, in dem sie beschreibt, wie bedeutend es für Betroffene ist, eine Möglichkeit zur ungestörten Regulation zu haben. Die Befragten erwähnten in diesem Zusammenhang ihre Zimmer, in die sie sich zurückziehen, um nervliche Anspannung zu reduzieren. Werden die Wünsche (siehe Kapitel 7.1.3) der Jugendlichen mit diesem Umstand verglichen, so liegt es nahe, zusammen mit diesen auch im schulischen Umfeld solche Rückzugsräume festzulegen.

Sich selbst regulieren zu können, ist für Betroffene zentral. In den Interviews wurden ausschliesslich bewusste und sozial angepasste Strategien dafür erwähnt. Dies kann daran liegen, dass die vier Jugendlichen alle integriert in die Regelschule beschult wurden und so zwangsläufig Strategien zur Selbstregulation entwickeln mussten, die unauffällig für ihr neurotypisches Umfeld wirken. So werden auditives und visuelles Mono-Channeling wie Musikhören oder das Konsumieren von Videospiele beschrieben. Hilfreich werden auch Schlaf, Ablenkung durch Peers und Sport wahrgenommen.

Auditives Mono-Channeling, das heisst, sich ausschliesslich und mit erhöhter, bewusster Wahrnehmung auf Musik zu fokussieren, dient in erster Linie dem Schutz vor Reizüberflutung. Es fällt auf, dass die Jugendlichen, die von der Anwendung dieser Kompensationsstrategie berichteten, auch selbst Freude am Musizieren haben. Es könnte sein, dass die Fähigkeit, sich intensiv auf einen Sinneskanal zu beschränken, vertieftes und effizientes Lernen in diesem Bereich zur Folge hat.

Die erhöhte bewusste Wahrnehmung von Betroffenen kann demnach gewinnbringend und hilfreich für das Lernen sein, aber auch zu Reizüberflutung führen. Daraus ist abzuleiten, dass *stressmindernde, sensorische Unterstützung* nötig ist. Die Befragten wählten dafür Reizreduktion durch Ruhe in Form von Rückzug oder Kopfhörern. Ebenfalls wird auditives Stimming, das heisst, sich selbst einem Reiz aussetzen (Vero, 2020, S. 92–95), zur Beruhigung angewendet. Dieses, von den Befragten als Musik- oder Geschichtenhören beschrieben, ist laut Vero (ebd.) als notwendiges Hilfsmittel zu akzeptieren und nötig. Das in der einschlägigen Literatur beschriebene Stimming, wie repetitive Bewegungen, Geräusche und Handlungen, wurde von den Befragten nicht aufgegriffen. Offensichtlich haben sie gelernt, sozial adäquates Stimming einzusetzen. Girsberger (2020, S. 37) weist darauf hin, dass sich Jugendliche im Autismus-Spektrum an der Regelschule zwar mit ungewöhnlicher Intensität in der Welt ihrer *Spezialinteressen* bewegen, dies aber wegen der sozialen Passung jener Interessen kaum als merkwürdig auffällt.

Mit Blick auf die zahlreichen Stressoren, denen Menschen im Autismus-Spektrum ausgesetzt sind, lässt sich schlussfolgern, dass **hilfreiche Strategien zum Aufbau des Energieniveaus** gefunden werden müssen. Die Befragten äusserten sich dazu eher verhalten und schienen noch wenig darüber zu wissen, welche Faktoren ihrem individuellen Energieaufbau dienen. Das kann damit zusammenhängen, dass es Betroffenen bereits schwerfällt, elementare Bedürfnisse nach *erholsamem Schlaf und stärkender Ernährung* zu befriedigen. Dabei ist ihnen bewusst, dass Schlaf und Ernährung essenziell und hilfreich sind, um das Energieniveau stabil zu halten. Sie wenden daher Strategien wie Psychohygiene an, berücksichtigen den Schlafrhythmus und nehmen auch Medikamente ein, um zu erholsamem Schlaf zu kommen. Als hilfreiche Massnahmen, um stärkende Ernährung zu ermöglichen, werden Strategien wie Reizreduktion, Rückzug und Regelmässigkeit angewendet.

Preissmann (2021, S. 130) kommt in ihren Erhebungen zu dem Schluss, dass die ideale Voraussetzung für Glückserlebnisse ist, sich Dingen zu widmen, die Genuss verschaffen. Die Befragten finden *beglückende Selbstwirksamkeit* in kreativen Tätigkeiten wie Malen, Musizieren, Schreiben oder dem Ausführen von Hobbys. Zusätzliche Befriedigung erhalten sie dadurch, zeigen zu dürfen, was sie können. Dies ist eine Chance für die Schule und das Umfeld, von den Besonderheiten von Kindern im Autismus-Spektrum profitieren zu können.

Der Bereich *stärkende Selbstfürsorge* eröffnet ein Lernfeld. Es scheint noch wenig Erkenntnis darüber vorhanden zu sein, wie es gelingt, sich bewusst, liebevoll und stärkend um sich selbst zu kümmern. Genannt werden das Vertiefen in andere Realitäten, Musizieren, Sport und das Pflegen von Freundschaften. Diese aufgezählten Methoden decken sich fast vollständig mit den oben erwähnten Strategien zur Selbstwirksamkeit. Dies könnte allerdings auch mit der Fragestellung im Interview oder mit dem Zeitpunkt der Fragen dazu gegen Ende der Befragung zusammenhängen.

7.2 Beantwortung der Fragestellung

Was unterstützt Lernende im Autismus-Spektrum bei der Bewältigung von Herausforderungen in der Schule?

Die Analyse der Interviews mit den vier Jugendlichen, Praxiserfahrungen und Erkenntnisse aus der Fachliteratur wurden verglichen, um hilfreiche Strategien für den Schulalltag abzuleiten.

Diese Empfehlungen sind Anregungen zum Ausprobieren und Weiterentwickeln und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Preissmann (2021, S. 177) betont, dass Erkenntnisse aus Erfahrung und Literatur zwar bedeutsam sind, die Individualität jedoch Vorrang hat – da ein Mensch letztlich kein Durchschnitt ist.

Unterstützendes für Jugendliche im Autismus-Spektrum	
Thema	Empfehlungen
Wissen über das eigene Lernen	Frage dich: <ul style="list-style-type: none"> - Wann lernst du am besten? - Wo lernst du am besten? - Wie lernst du am besten?

Unterstützendes für Jugendliche im Autismus-Spektrum	
Thema	Empfehlungen
	<ul style="list-style-type: none"> - Wozu lernst du? - Was möchtest du lernen?
Erfolgreiches Lernen	<ul style="list-style-type: none"> - Thema anhand von Lernzielen in eigene Worte fassen - Mit Karteikarten lernen - Zusammenfassungen schreiben - Probeprüfungen schreiben - Lass dir dabei helfen, diese Strategien zu erlernen.
Bei Stress	<ul style="list-style-type: none"> - Ziehe dich an einen ruhigen, ungestörten Ort zurück. - Nimm geräuschunterdrückende Kopfhörer zu Hilfe. - Konzentriere dich ausschliesslich auf nur einen Reiz (Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen). - Setze angenehme Reize zur Beruhigung ein (Musik, Hörspiel, Film, Bewegung oder Ähnliches).
Energieaufbau	<ul style="list-style-type: none"> - Mache möglichst viel von dem, was dir guttut und Freude bereitet. - Pflege deine Hobbys. - Tausche dich mit Gleichgesinnten aus. - Knüpfe und pflege Freundschaften. - Lerne mit anderen Menschen gut umzugehen und lass dir dabei helfen. - Schlafe regelmässig und genug – lass dich beraten, falls das nicht funktioniert. - Iss regelmässig und gesund.

Tabelle 4 Unterstützendes für Jugendliche im Autismus-Spektrum

Anregungen für hilfreiche Unterstützung von Lernenden im Autismus-Spektrum	
Wer	Empfehlungen
Alle	<ul style="list-style-type: none"> - Gelassener, ruhiger, wohlwollender, einfühlsamer Umgang mit Lernenden - Wertschätzung der Lernenden - Strikte Ressourcenorientierung - Echtes Interesse am Gegenüber
Eltern	<ul style="list-style-type: none"> - Seien Sie ein liebevoller, verständnisvoller, gelassener, vertrauensvoller Anker. - Unterstützen Sie die Interessen, Ressourcen und Fähigkeiten Ihres Kindes. - Ergründen Sie mit Ihrem Kind seine Wünsche und Bedürfnisse. - Helfen Sie Ihrem Kind seine Ziele zu verfolgen.

Anregungen für hilfreiche Unterstützung von Lernenden im Autismus-Spektrum	
Wer	Empfehlungen
	<ul style="list-style-type: none"> - Nehmen Sie eine unterstützende, beratende Haltung beim Knüpfen und Pflegen von Freundschaften ein. - Gewähren Sie Ihrem Kind Rückzugsmöglichkeiten, wenn es diese braucht. - Setzen Sie sich mit dem Gedanken auseinander, ob ein Haustier, ein Familienhund oder sogar ein Assistenzhund hilfreich wäre. - Geben Sie Ihr Expertenwissen über Ihr Kind beratend an die Schule weiter. - Vernetzen Sie sich mit anderen betroffenen Eltern. <p>Literaturempfehlung: Girsberger, T. (2022). <i>Mit Autismus den Alltag meistern</i>. Stuttgart: Kohlhammer.</p>
Schulleitung	<ul style="list-style-type: none"> - Sorgen Sie für vertieftes Verständnis und Fachwissen zum Thema Autismus-Spektrum an Ihrer Schule. - Stellen Sie psychologische Beratung für Lernende und Lehrpersonen an Ihrer Schule sicher. - Finden Sie mit den Betroffenen individuelle Rückzugsräume. - Stellen Sie geeignete Bewegungsmöglichkeiten zur Verfügung. - Sorgen Sie für eine kleine Schulklasse. - Stellen Sie eine geeignete Assistenz sicher (ausgeglichene Persönlichkeit, die auch in Krisensituationen innere und äussere Ruhe bewahrt sowie über die Fähigkeit verfügt, die Kinder mit dem Herzen zu sehen). - Stellen Sie eine geeignete heilpädagogische Fachperson sicher (ausgebildete Fachperson für schulische Heilpädagogik, mit Erfahrung und Kompetenz im Bereich Autismus-Spektrum und herausforderndes Verhalten). <p>Literaturempfehlung: Eckert, A. (2022). <i>Autismus in Kindheit und Jugend. Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz</i>. Bern: SZH</p>
Heilpädagogische Fachperson	<ul style="list-style-type: none"> - Individuelles Lernangebot anbieten, das die Interessen des Kindes berücksichtigt - Individuelle Lernstrategien suchen - Individuelle Prüfungstermine anbieten - Individuellen Stundenplan ausarbeiten - Bei Bedarf individuelle Lernziele und Förderplan - Zimmer- und Fachwechsel reduzieren - Regelmässiger, systemischer Austausch mit Lernenden, Eltern, Lehrpersonen, Assistenzen, Therapierenden, Schulleitung, Fachpersonen, Betreuung etc.

Anregungen für hilfreiche Unterstützung von Lernenden im Autismus-Spektrum	
Wer	Empfehlungen
	Literaturempfehlung: Vero, G. (2020). <i>Das andere Kind in der Schule</i> . Stuttgart: Kohlhammer. Preissmann, Ch. (2021). <i>Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen mit Autismus</i> . (2. aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
Assistenz	<ul style="list-style-type: none"> - Pläne und Abläufe mit Lernenden gestalten - Bei sozialen Interaktionen vermittelnd helfen - Soziale Regeln erklären - Bei Reizgewöhnung unterstützen - Bei Stressreaktionen das Umsetzen von Kompensationsstrategien unterstützen - Helfen Hilfen anzunehmen - Ansprechperson für alle Lernenden sein
Lehrperson	<ul style="list-style-type: none"> - Angenehmes Lernklima erarbeiten (gegenseitiger Respekt, freundschaftlicher Umgang, am Dialog orientierter Umgang) - Hilfreiche Struktur und Ordnung: <ul style="list-style-type: none"> o Handlungsabläufe, Hausaufgaben, Tages- und Wochenpläne immer schriftlich festhalten o Klare und verlässlich eingehaltene Regeln und Rituale o Klar strukturierte und verständlich präsentierte Aufgaben - Inhaltliche und kommunikative Klarheit: <ul style="list-style-type: none"> o Exakte Anforderungen und Lernziele formulieren und schriftlich festhalten o Sachliches Nachfragen bei Irritationen, Antworten ernst nehmen. o Leichte Sprache anwenden o Nur eine Aufgabe pro Auftrag geben - Lernstrategien vermitteln Literaturempfehlung: Meyer, H. (2014) <i>Was ist guter Unterricht?</i> (10. Aufl.). Berlin: Cornelsen

Tabelle 5 Anregungen für hilfreiche Unterstützung von Lernenden im Autismus-Spektrum

Durch die Beantwortung der Fragestellung konnte aufgezeigt werden, dass es einer systemischen Betrachtungsweise bedarf, um Herausforderungen von Lernenden im Autismus-Spektrum unterstützend zu begegnen. Gleichzeitig muss die individuelle Persönlichkeit der Betroffenen immer die Ausgangslage aller Bemühungen sein. Die Befähigung der Lernenden dazu, ihre Bedürfnisse zu erkennen, und ihre

Bereitschaft, sich dafür einzusetzen, legt den Grundstein für ein erfülltes Leben (vgl. Preissmann, 2021, S. 178).

7.3 Methodenkritik

In diesem Kapitel werden das Vorgehen und die dargestellten Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung kritisch beleuchtet. Die Reihenfolge der einzelnen Punkte folgt dem Forschungsprozess.

Einleitend soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass die vergleichende Lektüre der Masterarbeit zum Thema Autismus-Spektrum von Stalder und Wydler (2022) erheblich dazu beigetragen hat, den Prozess dieser Arbeit zu planen.

Vorbereitung der Datenerhebung:

Es hat sich gezeigt, dass die sorgfältige Planung der Rekrutierung der Interviewteilnehmer und die persönliche Vernetzung der interviewenden Person mit den angefragten Familien grundlegend war für die Bereitschaft der Jugendlichen teilzunehmen. Dies brachte allerdings auch mit sich, dass die Befragten alle einen ähnlichen sozialen, ökonomischen und kulturellen Hintergrund hatten.

Insbesondere hat sich bewährt, die erste Anfrage zur Teilnahme der Jugendlichen an deren Mütter zu richten. Diese konnten in einem vertrauensvollen Gespräch mit ihren Kindern vorab klären, ob deren aktuelle Situation und Befindlichkeit eine Interviewsituation zulassen.

Datenerhebung:

Das Leitfadeninterview stellt eine soziale und kommunikative Situation dar und ist für Jugendliche im Autismus-Spektrum somit eine Herausforderung.

Um Vorhersehbarkeit zu schaffen, wollten alle Jugendlichen im Voraus die Interviewfragen lesen sowie einen ihnen vertrauten Ort und einen Zeitpunkt wählen, der sie entlastet. Die vorgängig abgegebenen Interviewfragen wurden in einfacher Sprache verfasst, um inhaltliche Klarheit zu gewährleisten.

Die drei minderjährigen Befragten äusserten den Wunsch, die Interviews bei ihnen zu Hause in Anwesenheit der Mütter durchzuführen.

Als zusätzliche gelungene extrinsische Motivation diente ein Kinogutschein.

Um Stress zu reduzieren, wünschten zwei der Befragten während der Interviews kurze Pausen.

Die Möglichkeit, die Interviewten mündlich zu befragen, Verständnisfragen stellen zu können und die Antworten der Jugendlichen zu paraphrasieren, führte zu tiefergehenden Einblicken in deren Einstellung und Motivation. Die Form des leitfadengestützten Interviews hat sich als besonders geeignet herausgestellt.

Durch die persönliche und aktuelle Betroffenheit der Befragten war es möglich, nahe am alltäglichen Erleben der Beforschten anzuknüpfen. Ihre Offenheit und auch ihre Bereitschaft sich mitzuteilen war überraschend ausgeprägt. Eines der zentralen Gütekriterien der qualitativen Forschung, die Nähe zum Gegenstand, ist somit erreicht.

Auswertung der Daten:

Das Führen der Interviews sowie die Übersetzung und Transkription mit der anschliessenden Codierung der Textstellen durch eine einzige Person hatte den Vorteil, dass der Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse in sich selbst schlüssig blieb. Der jeweilige Erfahrungszuwachs bei jeder Befragung konnte in den nachfolgenden Interviews implizit durch gewonnene Sicherheit und explizit durch präzisere Fragestellung genutzt werden.

Die Kategorienbildung und der zugehörige Kodierleitfaden sind das Kernelement dieser Arbeit. In ihnen finden sich sämtliche erfahrungs- und theoriebasierten, erarbeiteten Grundlagen, sowie – in den induktiv gebildeten Subkategorien – die neu erhobenen Daten. Dabei war die Form der Einzelarbeit eher ein Nachteil, da gerade in der Diskussion um Definitionen und Codierungen mehr Trennschärfe zwischen den Kategorien hergestellt werden könnte. Hier hat sich der unkonventionelle Ansatz als hilfreich erwiesen, die eigenen Definitionen mit künstlicher Intelligenz zu überprüfen.

Kuckartz und Rädiker (2022, S. 251) nennen als Strategien zur Gültigkeitsprüfung in der Praxis qualitativer Forschung:

- *Diskussion mit Expertinnen und Experten*
Diese erfolgte im Austausch mit dem begleitenden Mentor dieser Arbeit, Fachpersonen aus dem psychologischen und psychiatriepflegerischen Bereich sowie Fachpersonen mit schulischem Hintergrund.
- *Diskussion mit Forschungsteilnehmenden*
Intensiv konnten mit den Müttern der interviewten Jugendlichen die Analyseergebnisse besprochen werden. Des Weiteren sollen, im Sinne kommunikativer Validierung, die Ergebnisse in Form eines Informationsblattes mit den Befragten und ihrem Umfeld besprochen werden.
- *Ausgedehnter Aufenthalt im Feld*
Dieser war und ist durch die Arbeit im Feld sowie die persönliche Betroffenheit als Mutter eines Jugendlichen im Autismus-Spektrum gegeben.

8 Fazit und Ausblick

Die Annahme, dass sich anhand von bestehenden Herausforderungen und Erfahrungen von Jugendlichen im Autismus-Spektrum unterstützende Faktoren im Bereich Lernen und Schule finden würden, hat sich in den Ergebnissen dieser Arbeit bestätigt.

Die Beantwortung der Fragestellung führte zu Empfehlungen und Ideen, welche Faktoren hilfreich für die Bewältigung von Herausforderungen sind, denen Lernende im Autismus-Spektrum begegnen.

Diese Empfehlungen wurden zu einer Informationsbroschüre für Jugendliche im Autismus-Spektrum, ihre Eltern und ihr schulisches Umfeld verdichtet. Es steht noch aus, Rückmeldungen zu dieser Broschüre aus dem Feld zu sammeln und entsprechende Anpassungen vorzunehmen.

Die Umsetzung in der Praxis hat sich jedoch immer am individuellen Einzelfall zu orientieren.

Die geringe Anzahl der befragten Jugendlichen lässt keine Verallgemeinerung oder Quantifizierung der Ergebnisse zu. Es hat sich aber gezeigt, dass weitere Erhebungen zur Innenperspektive von Jugendlichen im Autismus-Spektrum durchaus möglich sind, wenn es gelingt, durch fundierte Fachkenntnis, persönlichen Bezug und geschickte Planung die Zielgruppe zur Teilnahme an Forschungsprojekten zu motivieren.

Schlusswort und Dank

Abschliessend wird anerkannt, dass Jugendliche im Autismus Spektrum vor erhebliche Herausforderungen gestellt sind und ihr Alltag oft anstrengend ist. Ihre Bemühungen, im schulischen Umfeld zu bestehen, bleiben oft unbemerkt und werden teilweise nicht angemessen gewürdigt, was jedoch für ihre psychische Gesundheit von grosser Bedeutung wäre. Die Motivation, sich immer wieder diesen Herausforderungen zu stellen, entsteht aus dem Wunsch nach Akzeptanz, Teilhabe und Regeneration. Die Umsetzung hilfreicher Faktoren kann von den Betroffenen selbst sowie von ihrer Familie und ihrem schulischen Umfeld getragen werden. Ich halte es für Grundlegend, dass Lehrkräfte und Schule über das Thema Autismus-Spektrum umfassend informiert sind, um betroffene Kinder und Jugendliche, in enger Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, begleiten zu können. Es wurde gezeigt, dass ein offener und dialogischer Austausch mit Betroffenen zu wertvollen Informationen führt. Zudem besteht ein Bedarf an weiterer Forschung, bei der Jugendliche im Autismus-Spektrum einbezogen werden und der Blick auf Hilfreiches und Unterstützendes gerichtet wird.

An dieser Stelle möchte ich mich bei den vier Interviewteilnehmenden und ihren Müttern bedanken, die diese Arbeit ermöglicht haben. Die wertvollen Einblicke in ihre Gedanken und in ihr Erleben berühren und haben viele potenzielle Hilfestellungen zu Tage gebracht.

Ein herzlicher Dank, geht auch an Herrn Prof. Dr. Andreas Eckert, der mich konstruktiv und unterstützend beraten und begleitet hat und Prof. Dr. Concita Filippini, die mich inspiriert und geprägt hat. Ebenfalls dankend erwähnen möchte ich hier die Kommilitoninnen meiner Studiengruppe, die mir immer wieder Mut gemacht haben, diese Arbeit in Angriff zu nehmen. Sie haben mich während des ganzen Studiums und darüber hinaus freundschaftlich sowie fachlich gestärkt und getragen.

Ausserdem bin ich Angie Zeltner und Vanessa Cordani äusserst dankbar für das Korrekturlesen dieser Arbeit, ihre kritischen Rückfragen und Anmerkungen sowie ihre unermüdliche Geduld, mich darin zu bestärken, dass ich es schaffen kann, diese Arbeit zu schreiben.

Ein weiterer Dank gilt meinem Arbeitsumfeld in der Schule, das es mir ermöglichte, mir die Zeit zu nehmen, mich dieser Arbeit zu widmen.

Nicht zuletzt und von ganzem Herzen danke ich meiner Familie und meinem Freundeskreis, die mich tatkräftig, moralisch und verständnisvoll unterstützt haben. Insbesondere Roland Zeltner, der das Layout des Flyers mit den Empfehlungen entworfen hat und meine toleranten Kinder, die mich öfters entbehren mussten, seien hier erwähnt.

Literaturverzeichnis

- APA (American Psychiatric Assosation). (2013). *Diagnostic and statistic manual of mental disorders* (5th ed.). Washington DC.
- Autismus in Kindheit und Jugend Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz.* (2022). . Bern: Edition SZH/CSPS.
- Buber, M. (1997). *Das dialogische Prinzip*. Lambert Schneider (8. Aufl.). Gerlingen: Lambert.
- Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte. (2022, Januar). ICD-11 in Deutsch—Entwurfsfassung. ICD-11 in Deutsch—Entwurfsfassung. *BfArM*. Abgerufen April 8, 2024, von https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Culley, S. (2015). *Beratung als Prozeß: Lehrbuch kommunikativer Fertigkeiten*. (C. W. Müller, Übers.)Beltz-Taschenbuch Sozialarbeit (6. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Cuomo, N. (1989). „*Schwere Behinderungen“ in der Schule: Unsere Fragen an die Erfahrung*. Bad Heilbrunn/Obb: Klinkhardt.
- Cuomo, N. (2007). *Verso una scuola dell'emizione di conoscere. Il futuro insegnante, insgnante del futuro*. Pisa: Edizione ETS.
- Falkai, P., Wittchen, H.-U., Döpfner, M., Gaebel, W., Maier, W., Rief, W., Saß, H., u. a. (Hrsg.). (2018). *Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5®* (2. korrigierte Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Filippini, C. (2021). *Ressourcenorientierte Beratung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Flick, U. (2021). *Qualitative Sozialforschung: Eine Einführung*. Rororo Rowohlts Enzyklopädie (10. Auflage, Originalausgabe.). Reinbek bei Hamburg: rowohlts enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Girsberger, T. (2020). *Die vielen Farben des Autismus: Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung* (5., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Girsberger, T. (2022). *Mit Autismus den Alltag meistern: Praktische Hilfen für Kinder und Jugendliche im Autismus-Spektrum* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Greene, R. W. & Verlag Hans Huber. (2019). *Verloren in der Schule wie wir herausfordernden Kindern helfen können*.
- Häußler, A. (2015). *Der TEACCH-Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus: Einführung in Theorie und Praxis* (4., durchges. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Hollenweger Haskell Judith, & Bühler, A. (2024). Anwendung des Lehrplans 21 bei komplexer Behinderung. Abgerufen von digital.hfh.ch
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. A., Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, & Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.). (2013). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdr. 2013 der 1. Aufl. 2011.). Bern: Huber.
- ICD-11 in Deutsch—Entwurfsfassung. (2022, August 27). *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte*. Abgerufen von https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Klassifikationen/ICD/ICD-11/uebersetzung/_node.html
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Grundlagentexte Methoden*. Grundlagentexte Methoden (5. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Kunz, A., Luder, R., & Müller Bösch, C. (Hrsg.). (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Auflage.). Bern: hep Verlag.
- Lienhard, P., Joller-Graf, K., & Mettauer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration: Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (1. Auflage.). Bern: Haupt Verlag.
- Marti, L. (2019). *Türen auf! Spiritualität für freie Geister*. Freiburg Basel Wien: Herder.

- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13. Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2021). *Was ist guter Unterricht?* (15. Auflage.). Berlin: Cornelsen.
- Preißmann, C. (2021). *Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen mit Autismus* (2., aktualisierte Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Schirmer, B., Bernard-Opitz, V., & W. Kohlhammer GmbH. (2019). *Nur dabei zu sein reicht nicht lernen im inklusiven schulischen Setting*.
- Senckel, B. & Verlag C.H. Beck. (2017). *Du bist ein weiter Baum Entwicklungschancen für geistig behinderte Menschen durch Beziehung*.
- Stalder, K., & Wydler Tanno, K. (2022). *Kompensationsleistungen von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum- Störung Motivation, Strategien und Auswirkungen sowie Empfehlungen für die Schule*. Mastersarbeit, Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Abgerufen von <https://zenodo.org/records/7373088>
- Stefan Meyer. (2019). *Begegnungen mit Nicola Cuomo. Behinderte Menschen*. Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten, 3. Abgerufen von www.behindertemenschen.at
- Stiftung Myhandicap. (o. J.). *Neurodiversität: Anders-nicht schlechter*. *Www.enableme.ch*. Abgerufen von <https://www.enableme.ch/de/behinderungen/neurodiversitat-anders-nicht-schlechter-9559>
- Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule: Autismus im Klassenzimmer* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Vygotskij, L. S., Métraux, A., Kämper, R., & Vygotskij, L. S. (1992). *Geschichte der höheren psychischen Funktionen*. Fortschritte der Psychologie. Münster: Lit.
- WHO. (2019). *International Classification of Diseases* (11th ed.).
- Ziemen, K. (2013). *Kompetenz für Inklusion: Inklusiv Ansätze in der Praxis umsetzen*. Göttingen Bristol, CT, U.S.A: Vandenhoeck & Ruprecht.

Abkürzungsverzeichnis

A/B/C/D:	Am Interview teilnehmende Personen
1/2/3/...:	Nummerierung der codierten Textstellen
I:	Interviewende Person
Anm. d. Verf.:	Anmerkung der Verfasserin
Vgl.:	Vergleiche

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1 Deutsche Übersetzung der UDL-Richtlinien v. 2.2</i>	10
<i>Abbildung 2 Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse in sieben Phasen</i>	19

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 A-priori-Kategorienbildung</i>	23
<i>Tabelle 2 Sozialdaten der Interviewteilnehmer</i>	24
<i>Tabelle 3 Wünsche an eine visionäre Schule</i>	49
<i>Tabelle 4 Unterstützendes für Jugendliche im Autismus-Spektrum</i>	54
<i>Tabelle 5 Anregungen für hilfreiche Unterstützung von Lernenden im Autismus-Spektrum</i>	56
<i>Tabelle 6 Kategoriendefinitionen</i>	77

Anhang

Anhang 1: Interviewausschreibung

Studie zu Jugendlichen im Autismus-Spektrum und ihrem Umgang mit Stresserleben während der Schulzeit

Was ist das Ziel der Studie?

Bei Kindern und Jugendlichen, welche sich im Autismus Spektrum bewegen, stelle ich eine hohe Stressbelastung für sie selbst und ihre Familie fest.

Ich möchte herausfinden, wie Jugendliche mit ihrem Stresserleben umgehen, was sie unterstützt und wie die Schule einen hilfreichen Beitrag leisten kann. Die Interviewfragen beziehen sich auf ihr Erleben während der Schulzeit und auch ausserhalb.

Deshalb bitte ich Dich, Dein Wissen mit mir zu teilen und um die Teilnahme an einem Interview.

Wer kann an einem Interview teilnehmen?

Deutschsprechende Jugendliche im schulpflichtigen Alter.

Wer führt die Interviews durch?

Ich bin eine Studentin der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und selbstbetroffene Mama und führe die Interviews im Rahmen meiner Masterarbeit gemeinsam mit Dir durch.

Was beinhaltet die Teilnahme?

Die Interviewtermine sind für Dezember 2023 und Januar 2024 geplant. Den Termin und den Ort kannst Du selbst wählen.

Das Interview dauert etwa 30 Minuten. Es wird eine Audioaufnahme gemacht, die anschliessend verschriftlicht wird. Sämtliche Namen und Orte werden anonymisiert.

Eine Zusammenstellung der Themen des Interviews stelle ich Dir vorgängig zu.

Weiteres Vorgehen?

Melde Dich über Deine Eltern, oder persönlich bei mir.

Conny Brönnimann

078 739 35 74

Broennimann.cornelia@learnhfh.ch

Anhang 2: Interviewleitfaden

Leitfadeninterview

Zu Beginn:

- Begrüssung/Vorstellung
- kein Antwortzwang, Pausen dürfen eingelegt werden, auch kurze Unterbrechungen sind möglich.)
- Daten werden anonymisiert verschriftlicht und ausgewertet, für die Masterarbeit genutzt. Einwilligung unterschreiben.
- Namen und Orte sind nicht relevant.
- hast Du noch Fragen, bevor wir das Aufnahmegerät einschalten?
- Aufnahmegerät ein!
- Sozialdaten: Alter, Alter bei Diagnose, momentane Schulform.

Ich möchte mich gerne mit Dir über Deine Schulzeit unterhalten.

Es interessiert mich:

- was Dir gefällt.
- was Dir nicht gefällt.
- was Dich anstrengt.
- was Dich beim Lernen unterstützt.
- was Dir das Lernen erschwert.

1. Einstiegsfrage:

Was war eine positive Situation in Deiner Schulzeit?

Was war eine negative Situation in Deiner Schulzeit?

- Offene Schilderung der Schulzeit
- Erleben der Schulzeit
- Befinden

2. Hauptteil:

Was unterstützt Dich beim Lernen?

Was gefällt Dir in der Schule?

Was macht Dir Freude in der Schule?

Was magst Du in der Schule?

Wann fühlst Du Dich wohl in der Schule?

Was erlebst Du als herausfordernd in der Schule?

Was stresst Dich in der Schule?

(Wieso stresst Dich das?)

Was raubt Dir Deine Energie in der Schule?

(Wieso raubt Dir die Energie?)

Was macht Dich wütend in der Schule?

(Wieso macht Dich das wütend?)

Was ist bei Herausforderungen, oder Stress hilfreich?

Was hilft Dir Schulstress abzubauen?

Wie tankst Du Energie in der Schule?

Wie tankst Du Energie in der Freizeit?

Wer hilft Dir gut zu lernen?

Welche Bedeutung haben Mitschüler in Bezug auf das Lernen für Dich?

Welche Bedeutung haben Lehrpersonen für Dich?

Welche Bedeutung haben Deine Eltern in Bezug auf das Lernen?

Welche Bedeutung haben Freundschaften in Bezug auf das Lernen?

Gibt es weitere Personen, die in Bezug auf das Lernen hilfreich sind?

Was hilft Dir gut zu lernen?

Welche Bedeutung haben Hobbys in Bezug auf das Lernen?

Welche Bedeutung hat Schlaf in Bezug auf das Lernen für Dich?
Welche Bedeutung hat Ernährung in Bezug auf das Lernen für Dich?
Gibt es noch andere Dinge, die in Bezug auf das Lernen hilfreich sind?

3. Schlussfrage:

Wie muss die perfekte Schule für Dich sein?
Was wünschst Du Dir von der Schule?
Möchtest Du mir zu diesem Thema noch etwas mitteilen?
Hast Du noch Fragen?

Herzlichen Dank für Deine Mitarbeit!

Anhang 3: Interviewfragen zur Vorabgabe an die Teilnehmenden

Liebe ...

Ich möchte mich gerne mit Dir über Deine Schulzeit unterhalten.

Es interessiert mich:

- was Dir gefällt.
- was Dir nicht gefällt.
- was Dich anstrengt.
- was Dich beim Lernen unterstützt.
- was Dir das Lernen erschwert.

Folgende Fragen werde ich Dir dazu stellen:

Zudem frage ich gerne noch nach Beispielen nach.

1. Einstiegsfrage:

Was war eine positive Situation in Deiner Schulzeit?

Was war eine negative Situation in Deiner Schulzeit?

2. Hauptteil:

Was unterstützt Dich beim Lernen?

Was gefällt Dir in der Schule?

Was macht Dir Freude in der Schule?

Was magst Du in der Schule?

Wann fühlst Du Dich wohl in der Schule?

Was erlebst Du als herausfordernd in der Schule?

Was stresst Dich in der Schule?

Was raubt Dir Deine Energie in der Schule?

Was macht Dich wütend in der Schule?

Was ist bei Herausforderungen, oder Stress hilfreich?

Was hilft Dir Schulstress abzubauen?

Wer oder Was hilft Dir gut zu lernen?

Wie tankst Du Energie?

3. Schlussfrage:

Wie muss die perfekte Schule für Dich sein?

Was wünschst Du Dir von der Schule?

Herzlichen Dank für Deine Mitarbeit!

Conny Brönnimann

Anhang 4: Kategoriendefinitionen

Kategorie	Befinden in der Schulzeit.
Interviewfrage	Was war eine positive Situation in Deiner Schulzeit? Was war eine negative Situation in Deiner Schulzeit?
Inhaltliche Beschreibung	Ausgewählte, übergeordnete Situationen, die das Erleben/Befinden in der Schulzeit exemplarisch beschreiben.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird einmal codiert, wenn eine Aussage exemplarisch zum Befinden in der Schulzeit verwendet werden kann. Sie soll als Einleitung in die Auswertung dienen.
Ankerbeispiel	B1 «ich war immer... so von der ersten bis zur sechsten Klasse war ich ein durchschnittlich guter Schüler. Dann wurde ich schlechter in der Sek. Vielleicht weil man mehr selbst machen musste.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Weitere Antworten zu dieser Interviewfrage werden in die Kategorien «Herausforderungen» oder «Hilfreiches» einsortiert.
Kategorie	Herausforderndere Faktoren
Interviewfrage	Was erlebst du als herausfordernd in der Schule?
Inhaltliche Beschreibung	Situationen, Aufgaben oder Schwierigkeiten, die bewältigt werden müssen, individuelle Anpassungen oder Lösungsansätze erfordern und Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung beinhalten.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Situationen oder Aufgaben, die schwierig oder nicht zufriedenstellend bewältigt werden konnten.
Subkategorie 1	Herausfordernde soziale Interaktionen
Inhaltliche Beschreibung	Herausforderungen durch soziale Situationen, in denen der allgemeine Austausch mit und die Beziehung zu anderen Menschen beeinträchtigt sind.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Schwierigkeiten, Beziehungen zu knüpfen -Beeinträchtigung von Beziehungen -Fehlendes Zugehörigkeitsgefühl -Schwierigkeit, sich in einer Gruppe Menschen wohlfühlen -Masking/Camouflaging
Ankerbeispiel	B2 «Und Lehrer anschauen und an denen vorbei gehen.» I: «Wieso stresst es dich an den Lehrern vorbeizugehen?» B: «Weil sie alle so, so, so.... wie so behinderte Polizisten sind, alter. Sie haben immer das Gefühl, sie müssten alles kontrollieren und so. Und alles beherrschen.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Situationen, die Herausforderungen im gezielten Informationsaustausch beschreiben, werden unter «Kommunikation» eingeordnet. Situationen, die Herausforderungen durch die Verarbeitung von Sinnesreizen ausgelöst durch andere Individuen beschreiben, werden unter «Sensorische Reize» eingeordnet.
Subkategorie 1	Herausfordernde sensorische Reize

Inhaltliche Beschreibung	Herausforderungen, die durch die Verarbeitung von Informationen, die durch die Sinnesorgane oder Somatosensorik wahrgenommen werden, entstehen.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Schwierigkeiten, Sinneseindrücke oder die Körperwahrnehmung zu regulieren oder auszublenden.
Ankerbeispiel	A10 «Wir haben Geschmack, Gerüche, hektisches Umfeld, alles das funktioniert nicht <u>miteinander</u> . Ich bin recht schnell überreizt, wenn ich essen muss. An einem öffentlichen Ort.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Subkategorie 1	
Herausfordernde Kommunikation	
Inhaltliche Beschreibung	Herausforderungen im gezielten Austausch von Informationen, Gedanken, Ideen oder Gefühlen, die das Verständnis zwischen zwei Individuen beeinträchtigen.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Schwierigkeiten im Verstehen der sinngemässen Bedeutung einer gezielten verbalen oder nonverbalen Mitteilung.
Ankerbeispiel	C14 «In der fünften, sechsten Klasse habe ich mein I Pad vergessen, das einzige Mal vermutlich in der ganzen Zeit, da hat mich der Lehrer einfach ausgelacht. Da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich das einfach nicht vertragen habe. Ich war da noch so sensibel. Ich bin das heute immer noch, aber ich kann besser über Fehler von mir lachen. Aber über so etwas könnte ich immer noch nicht lachen. Ich wüsste nicht, wieso ich darüber lachen sollte, dass ich mein I Pad vergessen habe.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Soziale Situationen, in denen der Austausch nicht bewusst und ungezielt geschieht, werden unter «Soziale Interaktionen» eingeordnet.
Subkategorie 1	
Herausforderung der Exekutiven Funktionen	
Inhaltliche Beschreibung	Herausforderungen bei der Durchführung von Handlungen, der Selbstregulation und der Planung, die die Bewältigung des Alltags beeinträchtigen.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Aspekte der kognitiven Flexibilität -Aspekte der Inhibition -Aspekte des Arbeitsgedächtnisses
Ankerbeispiel	-
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Diese Kategorie wird nicht codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Herausfordernde Sinnesreize. Diesfalls wird «Herausfordernde Sinnesreize» codiert.
Subkategorie 2	
Herausforderung der Kognitiven Flexibilität	
Inhaltliche Beschreibung	Herausforderungen beim Wechsel des Aufmerksamkeitsfokus, dabei, sich an veränderte Situationen anzupassen, sich von alten Denkmustern zu lösen und neue Wege des Handelns zu erkunden.

Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende herausfordernden Aspekte genannt werden: -Entscheidungen treffen -Einstellung auf Neues -Perspektive wechseln -Probleme lösen -Akquieszenz, «Inhaltsunabhängige Zustimmungstendenz, definiert: zustimmen, ohne lange zu überlegen, im Vertrauen darauf, dass es sinnvoll ist.» (Girsberger, 2022, S.21)
Ankerbeispiel	A7 «Was wie stört ist der Wechsel zwischen Fächern und auch je nach dem halt Zimmerwechsel, das ist furchtbar.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Subkategorie 2	
Herausforderung der Inhibition	
Inhaltliche Beschreibung	Herausforderung der Fähigkeit, impulsive Reaktionen, die negative Konsequenzen haben könnten, zu hemmen und unerwünschte Verhaltensweisen zu unterdrücken. Sie ist eine Grundlage der Selbstregulation und der Aufrechterhaltung sozialer Normen.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Impulse kontrollieren, -Frustrationen tolerieren -Prioritäten setzen -Aufmerksamkeit lenken
Ankerbeispiel	C19 «Weil früher, in der ersten Sek, war ich manchmal zu Hause überfordert, weil ich mich zu Hause fast nicht konzentrieren konnte.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Subkategorie 2	
Herausforderung des Arbeitsgedächtnisses	
Inhaltliche Beschreibung	Herausforderung der Fähigkeit, aufgenommene Informationen kurzfristig zu speichern, mit ihnen zu arbeiten und mit dem Langzeitgedächtnis abzugleichen.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Planvolles Handeln -Handlungsabläufe reflektieren -kurzfristige Ziele setzen und verfolgen
Ankerbeispiel	D5 «Wenn man viele Sachen aufs Mal machen muss.» «I: Du meinst mehrere Aufträge? Oder mehrere Aufgaben gleichzeitig?» «D: Ja.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Subkategorie 1	
Herausforderungen beim Stressabbau	
Inhaltliche Beschreibung	Herausforderung, dabei andauernde Anspannungen und seelische und körperliche Überforderung abzubauen.

Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Energieverlust trotz Massnahmen zur Entspannung -Zu wenig, oder nicht zielführende Pausen -Überfordernde, starre Strukturen
Ankerbeispiel	D7 «Ja, weil die Pausen in der Schule meistens nichts bringen. Weil ich meistens schon vorher nicht mehr mag. Und dann ist die Hälfte der Stunde für nichts.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Kategorie	
Kategorie	Unterstützende Faktoren
Interviewfragen	-Was ist bei Herausforderungen oder Stress hilfreich? -Wer/Was hilft dir gut zu lernen? - Wie tankst du Energie?
Inhaltliche Beschreibung	Ressourcen, die nützlich, unterstützend oder förderlich sind in Bezug auf die Bewältigung von Herausforderungen oder Schwierigkeiten.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Alle Quellen, die der Zufriedenheit, dem Glück und/oder dem persönlichen Erfolg der interviewten Personen zuträglich sind.
Subkategorie 1	
Subkategorie 1	Lernen
Inhaltliche Beschreibung	Ressourcen, die nützlich, unterstützend oder förderlich sind beim Erwerb von Wissen, Fertigkeiten und Können.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Hilfreiches in Bezug auf den Erwerb von Wissen, Fertigkeiten und Können.
Ankerbeispiel	
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Diese Kategorie wird nicht codiert, wenn folgender Aspekt genannt wird: -Wünsche an eine fiktive Schule. Diesfalls wird «Wünsche und Bedürfnisse» codiert.
Subkategorie 2	
Subkategorie 2	Persönliche Zielsetzungen
Inhaltliche Beschreibung	Dem Lernen zuträglich Arten von Zielsetzungen.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Ziele, die erreicht werden wollen und unterstützend beim Lernen sind.
Ankerbeispiel	A20 «Was mir halt persönlich wichtig gewesen ist, dass ich mich aufs Lernen fokussieren kann. Halt mein Weg zur Maturarbeit und gleichzeitig ein soziales Umfeld aufrechterhalten.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Subkategorie 2	
Subkategorie 2	Strukturen & Ordnung

Inhaltliche Beschreibung	Strukturierung der Abläufe, des Unterrichts, der personellen Ressourcen und der Arbeitsmaterialien, in Form von Listen, Symbolen, Rollenklarheit, Vorhersehbarkeit, Aufgabenklarheit, Raumregie. Verlässliche Muster in Form von Regeln, Unterrichtsabläufen, Ordnungssystemen
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: Dem Lernen Zutragliches in Form von: -Abläufen -Unterrichtsformen -personellen Ressourcenzuteilungen -Arbeitsmaterial -Visuellen Strukturierungen -Vorhersehbarkeit -Aufgabenklarheit -Raumregie -Regeln -Ordnungssystemen
Ankerbeispiel	D9 «Ja. Wenn alles miteinander ist, weiss ich nicht wo beginnen. Ich brauche recht lange, um zu beginnen. Wenn ich weiss, womit beginnen, ist es recht viel einfacher.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Diese Kategorie wird nicht codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Gerechtigkeit und/oder Wohlwollen. Diesfalls wird «Lernklima» unter «Unterstützende Faktoren beim Lernen» codiert. - Eine systematische Vorgehensweise, um zu lernen. Diesfalls wird «Methoden» unter «Unterstützende Faktoren beim Lernen» codiert.
Subkategorie 2	
Subkategorie 2	Methoden
Inhaltliche Beschreibung	Arten und Handlungsmuster des Unterrichts/Lernens, die sich als hilfreich erweisen.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Inszenierungsformen von Unterricht und Lernen -Art des Lernens -Lernmethode
Ankerbeispiel	C26 «In MI (Medien und Informatik) hatte ich auch oft Mühe, aber jetzt habe ich es das erste Mal geschafft, weil ich jedes einzelne Lernziel aufgeschrieben habe und zu jedem Lernziel, was das heisst.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Diese Kategorie wird nicht codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Aufgabenklarheit, strukturelle Vorgaben. Diesfalls wird «Strukturen und Ordnung» unter «Unterstützende Faktoren beim Lernen» codiert.
Subkategorie 2	
Subkategorie 2	Effektive Kommunikation

Inhaltliche Beschreibung	Gezielter Austausch von Informationen, der gekennzeichnet ist von gegenseitigem verstanden werden.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Sinngemässes Verstehen und verstanden werden bei einer gezielten verbalen oder nonverbalen Mitteilung.
Ankerbeispiel	D13 «Ich glaube, sie drücken sich jetzt genauer aus, dass ich auch verstehe, wie ich es meine... also, dass sie wissen wie ich es meine... nein... (lacht), dass sie... jetzt wissen sie einfach, dass ich nicht alles gleich verstehe, wie sie es sagen und fragen jetzt meistens nach, ob ich es richtig verstanden habe.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Subkategorie 2	
Individuelle Anpassungen	
Inhaltliche Beschreibung	Unterstützende, auf die Person zugeschnittene, Hilfsmittel und Massnahmen.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Angepasste Lern-, und Prüfungszeit -Spezifische Fördermethoden -Angepasste Lernmittel und Arbeitshilfen -Hilfestellungen durch Personen mit Spezialkompetenz -Individueller Lernfortschritt im Fokus -Unterstützende räumliche Gegebenheiten -Unterstützende Medikamente
Ankerbeispiel	B12 «Wenn jemand mit mir lernt.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Subkategorie 2	
Lernklima	
Inhaltliche Beschreibung	Ein lernförderliches Klima bezeichnet eine Atmosphäre, die durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Abmachungen, geteilte Verantwortung, Gerechtigkeit und Fürsorge gekennzeichnet ist.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Respektvoller Umgang -Wohlwollender Umgang -Rücksicht und Hilfsbereitschaft -Gerechtigkeit -Gemeinsame Verantwortung -Humor
Ankerbeispiel	D11: «Es kommt drauf an. Mit den einen geht es besser und mit den anderen nicht so gut.» I: «Was sind das für Leute, mit denen du besser lernst?» D: «Leute, die ich gut kenne, die das auch wirklich machen wollen, die die Motivation dazu haben.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Diese Kategorie wird nicht codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden:

	<p>-Vorhersehbare Einforderung von strukturellen Regeln. Diesfalls wird «Strukturen und Ordnung» unter «Unterstützende Faktoren beim Lernen» codiert.</p> <p>-Es handelt sich um persönliche Beziehungen. Diesfalls wird «Stressminderndes soziales und physisches Umfeld» unter «Stressabbau» codiert.</p>
Subkategorie 1	Stressabbau
Inhaltliche Beschreibung	Massnahmen oder Techniken, die hilfreich sind, emotionale und nervliche Anspannungen zu lindern oder zu reduzieren.
Anwendung der Kategorie	<p>Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Stressabbau, Entspannung, Erholung -Reduktion von Anspannung und Nervosität -Linderung bei heftigen, belastenden Emotionen
Subkategorie 2	Stressmindernde Selbstregulation
Inhaltliche Beschreibung	Verhaltensmuster, die zur Regulation von Stress dienen.
Anwendung der Kategorie	<p>Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Unbewusst: Selbststimulierendes Verhalten, Repetitives Verhalten, Blickverhalten, -Bewusst: Persönliche Strategien und Methoden, um Stress abzubauen.
Ankerbeispiel	A36 «Ich hätte jetzt gamen nicht mal als Hobby bezeichnet.» I: «Aha.» A: «Das ist wirklich nur etwas, das mich ein bisschen herunterholt.» I: «Ja, eine Strategie.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	<p>Diese Kategorie wird nicht codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aufbau von Energiereserven und Ressourcen. <p>Diesfalls wird «stärkende Selbstfürsorge» unter «»Aufbau Energieniveau» codiert.</p>
Subkategorie 2	Stressmindernde Sensorische Unterstützung
Inhaltliche Beschreibung	Hilfsmittel, um Sinneseindrücke auf ein erträgliches Mass zu reduzieren.
Anwendung der Kategorie	<p>Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kopfhörer -Trennwände -Mützen/Kappen -Andere Hilfsmittel, um Sinneseindrücke zu reduzieren
Ankerbeispiel	A37 «Das heisst, wenn ich Zeit für mich brauche, um mich zu erholen oder so, dann ist es meistens Kopfhörer an und Musik hören.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Subkategorie 2	Stressminderndes soziales und physisches Umfeld

Inhaltliche Beschreibung	Personen, Tiere oder materielle Ressourcen, die hilfreich sind im Umgang mit Stress.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Unterstützende Personen -Stressmindernde Tiere -Stressmindernde Umgebung
Ankerbeispiel	B18 «G. (Hund) ist, um mich zu entspannen jetzt. Zum Herunterfahren.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Diese Kategorie wird nicht codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Schulische Fachpersonen -Respektvoller Umgang in schulischen Situationen. Diesfalls wird «Lernklima» unter «Unterstützende Faktoren beim Lernen» codiert.
Subkategorie 1	
Aufbau Energieniveau	
Inhaltliche Beschreibung	Bewusste Massnahmen und Methoden, die dem gezielten Aufbau von Energie dienen.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Energieaufbau -Erfolg -Gelingen -Wissen -Können
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Diese Kategorie wird nicht codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Verhaltensweisen, die dem Stressabbau dienen. Diesfalls wird «Selbstregulation» unter «Stressabbau» codiert.
Subkategorie 2	
Stärkende Selbstfürsorge	
Inhaltliche Beschreibung	Tätigkeiten und Methoden sich um sich selbst zu kümmern und so die eigenen Energiereserven in Balance zu halten.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Auf sich selbst schauen. -Bedürfnisse kennen und stillen.
Ankerbeispiel	C39 «Also zu Hause höre ich fast immer Hörspiele, wo ich in diese Welt hineintauchen kann, was mir auch wieder sehr viel Energie gibt.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	Diese Kategorie wird nicht codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Essen und Trinken. Diesfalls wird «Stärkende Ernährung» codiert. -Schlafen. Diesfalls wird «Stärkender Schlaf» codiert.
Subkategorie 2	
Stärkende Selbstwirksamkeit	
Inhaltliche Beschreibung	Tätigkeiten, die der Überzeugung und dem Vertrauen entspringen, diese Aufgaben meistern zu können.

Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Etwas können -Etwas gut und gerne tun -Motiviert sein
Ankerbeispiel	C41 «Oder halt im Zeichnen, in der Handarbeit oder und den Fächern, die mir Spass machen und ich wirklich auch <u>das</u> zeigen kann, was ich kann.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Subkategorie 2	
Stärkende Ernährung	
Inhaltliche Beschreibung	Lebensmittel und die Art derer Konsumation, die sich dem Energiehaushalt zuträglich auswirken.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Beschreibungen von kurz- und längerfristig wohltuender Nahrungsaufnahme.
Ankerbeispiel	A45 «Ich habe auch zu Hause fixe Tage, an denen ich mit der Familie esse und sonst esse ich separat, weil ich es nicht ertrage. Ich habe gemerkt, dass ich allein mehr esse, und ich <u>sollte</u> mehr essen.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Subkategorie 2	
Stärkender Schlaf	
Inhaltliche Beschreibung	Ruhezustand, während dem der Körper verschiedene Phasen des reduzierten Bewusstseins durchläuft, die für die Erholung, die kognitiven Funktionen und das allgemeine Wohlbefinden entscheidend sind. Unterstützende Faktoren, um diesen Zustand zu erreichen.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Einschlafen -Durchschlafen -Nachtruhe -genügend Schlaf
Ankerbeispiel	D21 «Ja, also wenn ich viel schlafe, geht es besser, um mich zu konzentrieren. Wenn ich wenig geschlafen habe, bin ich nicht richtig dabei.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	
Kategorie	
Wünsche und Bedürfnisse	
Interviewfragen	Wie muss die perfekte Schule für Dich sein? Was wünschst Du Dir von der Schule?
Inhaltliche Beschreibung	Wünsche an eine fiktive Schule. Bedürfnisse, die gedeckt werden müssen, um zu lernen und sich dabei Lebenszufriedenheit zu erhalten.
Anwendung der Kategorie	Diese Kategorie wird codiert, wenn folgende Aspekte genannt werden: -Ideen zur Unterrichtsgestaltung und Strukturierung der Schule -Änderungsvorschläge zur bestehenden Ausgangslage

	-Zu deckende Bedürfnisse
Ankerbeispiel	A52 «Mehr Verständnis für das Thema Autismus müsste <u>vor allem</u> sein.»
Abgrenzung zu anderen Kategorien	

Tabelle 6 Kategoriendefinitionen

Anhang 5: Transkriptbeispiel Person A

Transkript des Interviews mit Person A durch Interviewende Person I

Geschlecht: m

Alter: 19.J.

Alter bei Diagnose 6J.

Schulform: Privates Gymnasium

Interview vom 20.12.23

Interviewdauer: 37:12 Min.

Übersetzung: Schweizerdeutsch nach Hochdeutsch

0:02

I: Ich würde mich gerne mit dir über deine Schulzeit unterhalten. Und es interessiert mich was dir gefällt, was dir nicht so gefällt, was du äh gerne hast in der Schule, was dich anstrengt in der Schule, was dir hilft beim Lernen und was dich eher daran hindert zu lernen. Meine erste Frage ist, was ist eine positive Situation in deiner Schulzeit gewesen.

0:33

A: Also positive Situation im längeren Sinn, also, ich denke die aktuelle Situation ist eigentlich eine positive. Also ich gehe an ein privates Gymnasium jetzt, und es hat die idealen Bedingungen für mich jetzt, und ich fühl mich echt wohl.

0:53

I: Spannend. Gibt es ein Schlüsselerlebnis, das du hast in dieser neuen Schule, an diesem Gymnasium?

1:04

A: mmm...

I: Wo du gefunden hast, wow, das ist das Richtige.

A: Ich weiss, dass es Momente gegeben hat, wo ich realisiert habe, dass es wie... Was mir halt persönlich wichtig gewesen ist, dass ich mich kann aufs Lernen fokussieren. Halt mein Weg zur Maturarbeit und gleichzeitig ein soziales Umfeld aufrechterhalten. Das war mir recht wichtig und ich habe wie... Ich bin mir sicher, dass ich schon mal Momente hatte, wo ich realisiert habe, dass das jetzt möglich ist, aber ich weiss nicht wann.

1:37

I: Mhm...

A: Es war jetzt nicht ein spezifischer Moment.

1:40

I: Vielen Dank. Gibt es irgendeine negative Situation in deiner Schulzeit, die dir gerade so geblieben ist.

1:48

A: Ja, das war an der Kantonsschule, wo ich völlig überreizt und erschöpft war. So dass ich Meltdowns hatte, auch in der Schule. Was mir jetzt geblieben ist, ist zum Beispiel im Französischunterricht, wo ich keine Antwort mehr geben konnte, und ich für eine Lehrperson frech wirkend geantwortet habe, weil ich einfach nicht mehr sprechen konnte. Und dann bin ich zusammengebrochen und unter den Tisch. (lacht) Also das war sicher ein Moment, wo ich ein wenig an einem Tiefpunkt angekommen bin.

2:26

I: Ja, ja das glaube ich. Danke. Magst Du mir- du hast vorher schon ein wenig damit angefangen- einfach so offen schildern... Deine Schulzeit. So über das Ganze gesehen. Einfach mal davon erzählen.

2:41

A: Ich bin eigentlich normal in die Unterstufe, Mittelstufe normal in die Schule gegangen in (Ort). **Dort habe ich in der Unterstufe recht gute Unterstützung gehabt durch Lehrpersonen, die mit dort geholfen haben. Sie sind halt im Kontakt, regen Kontakt gewesen... also nicht persönlicher Kontakt oder so... mit meinen Eltern.**

3:12

I: Ja.

A: Man hat versucht mir zu helfen. Und dann nachher Mittelstufe, ist nachher recht gut gelaufen. Und nachher bin ich dann ans Gymnasium gegangen, weil ich beschlossen habe, nicht an eine Sek zu gehen.

3:30

I: Ja.

A: Ähm und äh, nachher ist es dann halt nicht mehr gegangen, weil ich zu erschöpft war an der Kantonsschule und dann bin ich in ein privates Gymnasium gewechselt.

3:41

I: Mhm, danke. Genau... Wenn Du ans Lernen denkst, was unterstützt Dich beim Lernen? Was ist hilfreich?

3:58

A: Ich bin jetzt froh, dass es möglich ist an dieser Schule, an der ich jetzt bin. Was mir hilft ist, keine fixen Lektionen. Also es ist sicher gut irgendwo ein Limit zu setzen, eine Zeit, aber ich profitiere recht davon, dass ich länger an einem Thema arbeiten kann. Und es bleibt auch länger dann. Das ist sicher etwas das ich gut finde.

4:30

I: Mhm. Also wenn ich Dich richtig verstehe, gibt es keinen Stundenplan: von neun bis zehn haben wir Deutsch, von zehn bis elf haben wir Mathe, sondern du kannst frei wählen wie viel du an was arbeitest.

4:42

A: Ja, also vor allem, dass ich mehr so an einem Morgen würde an einem Thema arbeiten und dann am Nachmittag nochmal.

4:52

I: Ja, jawohl.

A: Was wie stört ist der Wechsel zwischen Fächern und auch je nach dem halt Zimmerwechsel, das ist furchtbar.

4:59

I: Ja, ja, jawoll. Spannend.

Also es hilft Dir, wenn Du am Morgen an einem Ort bleiben kannst und wenn Du einen Morgen lang an einem Thema arbeiten kannst?

5:18

A: Ja

I: Ah, interessant.

Was, gefällt Dir an der neuen Schule. Das geht jetzt fast ein wenig ins Gleiche hinein, oder? Aber Du hast ja einen Schulort, wenn Du dorthin gehst. Was gefällt Dir dort?

5:30

A: Also ich finde es cool, dass ich jetzt freier bin und länger an einem Thema arbeiten kann. Dass ich selber einteilen kann, aber gleichzeitig bleibt die Tagesstruktur erhalten, also das in die Schule gehen und so, gibt mit Tagesstruktur.

5:47

I: Ja, jawoll, genau.

Gibt es etwas das Dir Freude macht an der Schule?

A: Mhhh... wahrscheinlich so der Mix... Zum einen lerne ich nicht ungern (lacht), und zum anderen halt mein soziales Umfeld, das ich habe. Oder, ich habe halt Freunde und Kollegen dort.

6:11

I: Mhm, mhm...

Schön wie gerade ein Lächeln auf Dein Gesicht kommt, wenn Du von Deinen Freunden sprichst. Ja...

6:18

Was erlebst Du... was fordert Dich heraus an der neuen Schule, an dem neuen Gymnasium, an dem Du bist?

6:35

A: Mmmm... also... Ich glaube noch etwas ist, das ich wie ... ich brauche wie noch einen Plan. Ich kann nicht wie so Entscheidungen treffen, das ist ein bisschen schwierig. Also, klar ist es toll so, mit sich frei entscheiden können, was man jetzt machen will und so...Aber ich brauche wie noch einen Plan, an den ich mich halten muss.

7:08

I: Ja, so ein Wochenplan?

A: Ja.

I: Oder ein Tagesplan?

A: Ja.

7:13

I: Bekommst Du das denn, an dieser Schule?

A: Ja, das bekomme ich. Aber ich glaube wie, wenn ich zu viel alleinige Verantwortung darüber habe, dann wird es irgendwann zu viel, dann klappt es nicht mehr. Ich schiebe dann alles hinaus...(lacht)

7:30

I: Ja, Du bist auch noch sehr jung dafür, das können viele Erwachsene noch nicht. (lacht)

A: (lacht)

I: Du hast es vorher schon erwähnt. Stresssituationen sind, wenn man dich unter Druck setzt. Was stresst dich sonst an der Schule?

7:52

A: Mmm, ich glaube der meiste Stress kommt jetzt nicht nur von... wenn es um Lärm geht, oder Hektik. Das habe ich jetzt halt nicht mehr an der neuen Schule, weil wir keine ständigen Zimmerwechsel haben und so... Also den meisten Stress verursache ich selbst, wenn ich mich selbst unter Druck setzte, wenn ich zu viele oder zu hohe Erwartungen habe an mich. Und das kann recht schnell ein bisschen kritisch werden.

8:30

I: Mhm, also was meinst Du mit kritisch werden?

A: Wenn ich mich zu fest... also, wenn ich zu fest enttäuscht bin von mir, weil ich zu hohe Erwartungen hatte, dann grabe ich mich immer tiefer in ein Loch hinein. Dann muss man mich manchmal wieder herausholen und dann geht es weiter. Halt so Leistungsdruck, aber von mir selbst.

8:50

I: Wie gelingt es dich aus diesem Loch herauszuholen?

A: Meistens hilft es mir sehr mit jemandem darüber zu sprechen. Entweder ist das meine Mama oder mein Psychologe. Manchmal spreche ich auch mit Kollegen darüber, aber das eher selten, wenn es in Bezug auf die Schule ist.

9:12

I: Mhm, danke. Also gibt es solche Energie Räuber, wenn du mir erzählst, dass der Hauptstress aus dem Perfektionismus oder dem Leistungsdruck, den du dir auferlegst, kommt. Das ist Energie raubend. Gibt es sonst noch etwas das dir die Energie nimmt, auch wenn du jetzt an die Schulzeit vorher denkst.

9:44

A: Mhm, und zwar habe ich mich, vor allem... Das ist jetzt halt an der neuen Schule wieder weniger der Fall... An der alten Schule, an der Kantonsschule, habe ich mich sehr krass angepasst an das soziale Umfeld. Das heisst ich habe wie nachher, ich bin da nicht mehr herausgekommen und habe mich konstant angepasst. Das hat extrem viel Energie geraubt. Ich konnte mich dann irgendwann nicht mehr richtig auf die Schule fokussieren.

10:15

I: Ja, mhm...also diese Anpassungsleistungen, dieses Camouflaging...

A: Ja.

I: ...sagt man dem, ist sehr, sehr anstrengend für dich?

A: Ja.

I: Wieso ist das so anstrengend?

10:28

A: Ich glaube, ich habe wie... ich kann mich an einen Moment erinnern an der Kanti, wo ich hinterherum erfahren habe, dass Leute gesagt haben ich sei komisch und ich antworte manchmal nicht. Und dann habe ich begonnen mich anzupassen und habe versucht sozial zu sein und gleichzeitig bin

ich immer ruhiger geworden. Ich bin eigentlich nicht so ein ruhiger Mensch, ausser ich finde jetzt ist es mir zu viel geworden, dann werde ich ruhig. Grundsätzlich bin ich kein ruhiger Mensch. Ich habe gemerkt, dass ich mich immer mehr anpasse an meine Mitschüler und dann bin ich irgendwann einfach nicht mehr daraus herausgekommen. Und das hat recht viel Energie gebraucht, auch wenn ich es nicht direkt gemerkt habe. Ich habe es meistens erst dann gemerkt, wenn ich zu Hause, zusammengebrochen bin.

11:15

I: Ja, (seufzt), wow... Gibt es etwas das dich wütend macht in der Schule? Wirklich wütend?

11:33

A: Ich glaube, wenn ich merke, dass ich wieder zurück falle in das, dass ich mich anpasse, das macht mich ein wenig wütend. Ich spreche dann meistens mit meinem Psychologen darüber. Aber so wirklich wütend macht mich in der Schule eigentlich nichts.

11:45

I: Ja... (blättert in den Unterlagen) Genau... Wenn Du so in Stress kommst, oder in eine Anpassungsleitung zurückfällst, die du nicht willst, und es stresst dich, oder macht dich wütend, was hilft dir dann? Was hilft Dir? Du hast gesagt mit dem Psychologen zu sprechen, mit der Mama sprechen... das sind Personen... teilweise mit Kollegen... das sind wichtige Personen, um dich wieder zu erden...sind hilfreich, um mit Stress umzugehen. Gibt es sonst noch etwas das dir hilft, um dich herunterzufahren?

12:35

A: Also das eine ist sicher das, dass ich mit Leuten spreche und halt wie besser reflektieren kann... ich weiss auch nicht... (lacht) aber was mir sicher sonst noch hilft ist, dass ich mich zurück ziehen kann für einen Moment. Meistens wenn ich von der Schule nach Hause komme, muss ich zuerst eine halbe Stunde Pause haben. Und dann schliesse ich mich in meinem Zimmer ein und komm ich wieder hervor, wenn es mir gut geht.

13:02

Und meistens... was mir hilft ist manchmal Musik hören, manchmal malen, oder Videospiele. Es gibt welche, die ich gerne spiele, die mich herunterholen.

13:16

I: Mhm... Was spielst Du?

A: (lacht) Animal crossing... Es ist recht beruhigend, also es ist kein hektisches Spiel...

13:23

I: Ja, cool. Spannend.

A: (lacht verlegen)

I: Ja ich finde das gut. Ich spiele Two dots, ... das ist Pünktchen verbinden... um mich zu beruhigen.
(beide lachen)

13:32

I: Wenn Du in der Schule bist, gibt es dort eine Möglichkeit, um Energie zu tanken?

13:41

A: Mmmm.... Also es hat so eine Möglichkeit in eine Ecke zu sitzen, es hat so ein Rückzugsecke, was nicht immer funktioniert. Das heisst, wenn ich Zeit für mich brauche, um mich zu erholen, oder so, dann ist es meistens Kopfhörer an und Musik hören.

14:03

I: Ja, ja, Musik...

A: Ja.

I: Was für Musik?

A: (lacht) das ist sehr unterschiedlich.

14:10

I: Ja?...

A: Meistens...was mich tatsächlich herunter holt ist klassische Musik. Ich weiss nicht warum...

14:15

I: Ja... das geht vielen Menschen so, dass das beruhigend ist.

Und in der Freizeit? Du hast angesprochen, wenn du nach Hause kommst, machst Du zuerst einmal eine halbe Stunde Pause. Aber wenn Du Freizeit hast, wie tankst du dort wieder Energie? Wie lädst du deine Batterien wieder auf?

14:38

A: In der Freizeit?

I: Ja, wenn du frei hast.

A: Eigentlich ist es nicht wirklich viel anders. Ich gehe zurück in mein Zimmer. Ich bin recht froh, um mein eigenes Zimmer, in das ich mich zurückziehen kann. Es kommt drauf an, es gibt auch Momente, in denen ich das Gegenteil machen muss und nach draussen gehen muss. Und mich vielleicht treffen mit den richtigen Leuten. Das kann mir helfen, je nach dem. Es ist nicht immer nur das Zurückziehen. Ich glaube so mal ein Videospiel spielen, oder so...

15:14

I: Zum Herunterfahren.

A: Ja.

I: Das finde ich etwas Spannendes, was du sagst, dich treffen dich mit den richtigen Leuten. Was haben diese Leute an sich, was machen diese Leute, dass sie die richtigen Leute sind?

15:25

A: Es sind tatsächlich Leute, die ähnliche Probleme haben wie ich und es ist angenehm, weil ich mich nicht anpassen muss. Und sie verstehen mich halt einfach gerade, wenn ich ein Problem habe, oder so.

15:38

I: Ahhh, cool. Ja. Und diese Leute kennst Du hauptsächlich von der Schule jetzt, oder wie hast du sie kennengelernt? Wie bist du vernetzt?

15:48

A: Ja, zum Teil von der Schule, und zum Teil.... Also ja, doch von der Schule. Es ist einfach..., die einen von der Kanti die anderen privat.

15:58

I: Ja, mhm... du hast einfach in deinem Umfeld, im Laufe der Zeit, dir diesen Kreis erarbeitet.

Genau, ... Du hast vorher deine Mutter angesprochen, die hilfreich ist, dich wieder herunterzuholen. Hilft sie dir auch beim Lernen?

16:23

A: Nein... also nicht, dass ich ihre Hilfe nicht bekommen würde, wenn ich fragen würde. Aber ich habe diese nie geholt. Und das mache ich ehrlich gesagt auch in der Schule nicht wirklich, Hilfe holen. Das ist vielleicht noch eher eine Herausforderung.

16:40

I: Mhm... Warum holst du keine Hilfe, was hindert dich daran?

A: Ich glaube der Aufwand Hilfe zu holen ist wie grösser... oder halt zu einer Person gehen, die sich damit auskennt und mir helfen könnte, als wenn ich selbst versuchen würde mein Problem zu lösen. Auch wenn es dreissigmal länger braucht, als wenn ich Hilfe holen würde.

17:04

I: Ok. Und... du sagst der Aufwand zu einer Person zu gehen, wie muss ich mir diesen Aufwand vorstellen? Was bedeutet das, dieser Aufwand?

17:23

A: Jetzt zum Beispiel, bei uns an der Schule müsste man, wenn man bei einem Thema nicht weiterkommt, oder wir haben so kleine Mini Tests, die man bestehen muss und wenn man den nicht bestanden hat, sollte man eigentlich Hilfe holen gehen. Dann bespricht man das nochmal. Das heisst ich müsste auf die Lehrperson, oder die Person, die sich in dem Fach auskennt, zugehen und nachfragen, oder wir hätten die Möglichkeit uns sogar online einzutragen. Das wäre einfacher, aber..., ich weiss nicht mal wirklich was mich daran hindert das zu machen, aber ich glaube ich habe einfach zu grosse Angst vor der Situation nachher. Weil ich nicht weiss, wie damit umgehen nachher, wenn ich nicht drauskomme.

18:15

I: Ok, Du hast also Angst davor, was der Lehrer dann sagt, wenn du nicht drauskommst? Oder Angst, was er dann macht? Oder Angst vor deiner Reaktion darauf, etwas nicht zu können?

18:32

A: Ich glaube eher, dass ich nachher nicht weiss, in der Situation, was ich jetzt machen soll. Es ist auch unterschiedlich, was die Lehrer machen, die einen erklären es einem direkt, die anderen wollen, dass du gleich irgendwelche Aufgaben löst.

18:46

I: Ok. Was hilft da? Also, wenn Du... hast du schon einmal Hilfe geholt? Hast du so eine Situation vor Augen, wo du denkst, doch der hat mir jetzt so geholfen, dass es wirklich geholfen hat und nicht so, dass es unangenehm gewesen ist?

19:00

A: Unangenehm war es sicher immer. Ich weiss nicht, ob ich manchmal so nervös bin, dass ich so blockiere. Darum Angst davor, was ich sage, weil ich recht schnell beginne zu stottern, oder so, wenn ich nervös bin, oder gar nichts mehr raus bringe. Davor habe ich Angst.

19:28

I: Glaubst du, dass das einen Zusammenhang mit der Situation damals hat, in der dich diese Lehrerin so unter Druck gesetzt hat, eine Antwort zu geben? Das ist eine Situation, die du im Verlaufe des Interviews geschildert hast.

19:42

A: Ja, das war einfach mehr... es war sicher das Gleiche, einfach dass ich nicht auf ihre Fragen antworten konnte und dann ging halt nichts mehr. Es sind auch nicht mehr anständige Antworten gekommen, sondern es ist einfach nur noch ein Nein herausgerutscht und dann war fertig. (lächelt verlegen)

20:05

I: Ja, ja Du warst in Not.

A: Ja, und das hat halt niemand gecheckt. Auch in meinem Umfeld. Erst als ich plötzlich unter dem Tisch gewesen bin...

Das war sicher das Gleiche, aber an der neuen Schule ist das sich noch nie passiert, dass es so schlimm war.

20:25

Aber ich habe sicher Angst vor der Situation nichts mehr sagen zu können.

20:30

I: Dann, wenn du nichts mehr sagen kannst, ist hilfreich? Was erwartest du dann vom Lehrer?

20:36

A: (lacht leise) ... das ist eine gute Frage... Ich weiss nicht einmal, ob es mir helfen würde, wenn man dann eine Pause machen würde... Oder ob man wie versuchen würde ... aber das geht ja schlecht... einfach keine Fragen mehr zu stellen..., wenn man geprüft werden will. Ich weiss nicht, was man sonst machen könnte.

21:05

I: Gibt es eine Strategie, wie du dir selbst helfen kannst in dem Moment?

21:14

A: Mmmm.... Ich weiss es gar nicht.

I: Ja, ja das ist noch ein ungelöstes Problem?

A: Ja.

21:21

I: Mm, mhm..., ich drücke dir mega fest den Daumen, dass du da einen Weg findest, dieses Problem zu überwinden. Aber ich bin sehr zuversichtlich, wenn ich höre, was du schon alles geschafft hast...

Ähmmm...

Genau, du hast es vorher angesprochen. Hobbys: Was bedeuten diese für dich in Bezug aufs Lernen? Hast du ein Hobby das du als hilfreich fürs Lernen empfindest? Vielleicht im weiteren Sinn auch, dass es dich entspannt. Du hast vorher das Gamen angesprochen. Das ist auch ein Hobby. Es hilft dich herunterzufahren, es gibt dir wieder Boden und du kannst nachher besser aufnehmen.

22:00

A: Ich hätte jetzt gamen nicht mal als Hobby bezeichnet.

I: Aha.

A: Das ist wirklich nur etwas, das mich ein bisschen herunterholt.

22:08

I: Ja, eine Strategie.

A: ja. Und wenn ich so wirklich Freizeit habe, dann versuche ich mich in der Regel(lacht), wieder einmal dem Malen zuzuwenden.

22:18

I: Ja, schön.

A: Oder ein Instrument zu lernen.

22:23

I: Lernst du ein Instrument?

A: Ja. (schmunzelt) ich beginne ab und zu so was Neues und dann versuche ich irgend etwas auf einem Instrument zu spielen. Also nicht wirklich professionell, aber ich mache es gerne. (lacht)

22:33

I: Ja, ja schön! Singst du dazu?

A: ähm, also momentan geht das schlecht, weil ich gerade im Stimmbruch bin, aber früher habe ich auch noch Gesangsunterricht genommen.

22:45

I: Ja, ja schön, das kommt wieder.

A: (lacht)

I: (lacht) genau... was malst du denn?

22:56

A: Mmmm, sehr unterschiedlich. Ich versuche gerne neue Sachen auszuprobieren. Ich male vor allem... es kommt mehr darauf an mit was ich male.

23:11

I: Mit was malst du denn?

A: Ich male sehr gerne mit Pastellkreiden und halt mit Acrylfarben.

23:18

I: Mhm, sehr schön. Und diese Hobbys haben einen Bezug zum Lernen für dich? Ist das einfach etwas für deine Persönlichkeit, das dich stärkt?

23:30

A: Hm... ich denke schon, irgendwie. Aber ich versuche es auch zu trennen... Ich habe recht Mühe damit mir auch mal für solche Sachen Zeit zu nehmen, weil ich oft das Gefühl habe ich könnte jetzt nichts Neues anfangen. Es ist noch eher schwierig mir mal zu sagen, jetzt habe ich Zeit für das. Und darum versuche ich es nicht zu fest mit der Schule zu verbinden, obwohl ich es in der Schule auch als Schwerpunkt habe.

24:05

Es ist wie automatisch verbunden, weil ich sowieso dann noch Sachen für die Schule brauche.

24:15

I: Ja, jawoll. Alles klar.

Hmmm... Welche Bedeutung hat das Schlafen für das Lernen für dich?

24:26

A: (lacht) es ist noch witzig, dass ich mir... ich habe mir acht Stunden Schlaf vorgenommen, beziehungsweise, dass ich acht Stunden Zeit habe bis am nächsten Morgen. Das heisst, dann muss ich im Bett sein und parat sein... (lacht), aber an das halte ich mich meistens nicht ein. Und ich habe oft Schlafprobleme, und ich kann schlecht einschlafen. Das ist auch etwas, das ich dann meistens mit meinem Psychologen bespreche.

24:59

Weil ich viel zu.... Also ich bin recht produktiv am Abend und habe mega viele Ideen, oder mache mir auch Sorgen um etwas. Aber meistens habe ich einfach zu viele Ideen und dann kann ich nicht schlafen...

25:12

Und die haben meistens noch mit der Schule zu tun.

25:23

I: Mhm, gibt es denn etwas, das dir hilft zu schlafen?

25:28

A: Jaaa, wenn ich mich vorher auslassen konnte. Wenn ich mit jemandem sprechen konnte und alles loswerden konnte, was ich loswerden wollte, oder ich schreibe es mir auf. Was halt auch wieder Zeit braucht, das heisst, es macht keinen grossen Unterschied, ob ich direkt ins Bett gehe und dann noch am Studieren bin, oder ob ich es mir aufschreibe.

26:03

Aber das Aufschreiben gibt mir mehr die Sicherheit, dass es jetzt abgeschlossen ist und dann kann ich besser einschlafen. Ich weiss nicht, ob es schneller ist, oder besser für meinen Schlaf. Ja, das ist so das Einzige, das ich tun kann,.

26:24

I: Wenn du also chronisch ein bisschen zu wenig Schlaf hast, hast du das Gefühl, es wirke sich auf das Lernen aus?

26:32

A: Ich denke, es ist mein ganzer Rhythmus, der vermieist wird. Ich glaube, ich habe meinen eigenen Rhythmus. Ich bin eher am Nachmittag produktiver, was das Lernen angeht und auch eher noch spät abends. Dafür gehe ich es morgens etwas ruhiger an. Es wirkt sich sicher auch auf die Schule aus. Also, dass ich am Morgen weniger mache als am Nachmittag. Aber ich weiss das im Voraus, ich weiss, dass ich nachmittags oder abends noch lerne. Und dafür ist auch mein ganzer Schlafrhythmus etwas verschoben, es verschiebt sich alles ein wenig.

27:19

I: Mhm, und das ist möglich jetzt an dieser neuen Schule, dass du einfach später kommst?

A: Nein, ich muss um die gleiche Zeit kommen, es ist mehr etwas persönliches. Ich kann es mir einteilen, wir haben ja diese Wochenplanung und meistens mache ich am Morgen ein bisschen weniger als am Nachmittag.

27:36

I: Also von der Arbeitsbelastung her, schaust du wann und wo du wieviel arbeitest?

A: Ja, ja.

27:43

I: Mhm, spannend.

Welche Bedeutung hat die Ernährung in Bezug auf das Lernen? Spürst du da etwas, merkst du etwas, was das für einen Einfluss haben könnte?

27:54

A: Ich habe, vor allem in der Schule, Mühe mit Essen. Ich finde es manchmal recht unangenehm in der Schule zu essen, weil es sonst schon viele Geräusche und Leute da sind.

28:12

Ich mache das manchmal auch zu Hause. Ich habe auch zu Hause fixe Tage, an denen ich mit der Familie esse und sonst esse ich separat, weil ich es nicht ertrage. Ich habe gemerkt, dass ich allein mehr esse, und ich sollte mehr essen.

28:28

In der Schule ist das schwierig. Meistens ziehe ich mich in eine Ecke zurück und dann kann ich auch essen, aber lernen und essen ist schwierig. Vor allem in der Schule. Aber ich merke bereits einen Unterschied im privaten Gymi. Beziehungsweise vorher habe ich vergessen zu essen, ich habe einfach nicht mehr gegessen, während der ganzen Schulzeit und habe dann einfach zu Hause gegessen. Das war nicht so die Lösung.

29:03

I: Wie kannst du dich denn konzentrieren, wenn du zu wenig isst? Hat das keinen Einfluss auf deine Konzentrationsfähigkeit?

29:12

A: Doch ich denke schon. Ich habe jetzt die Möglichkeit auch zwischendurch zu essen. Das ist offen, wann dass man isst. Ich kann allein entscheiden, ich gehe jetzt etwas holen, oder ich habe was dabei und esse es jetzt, wenn nicht alle essen. Es ist ein bisschen verschoben. Ich esse nicht mittags, wenn alle essen, sondern kurz vorher, oder kurz nachher, oder irgendwann zwischendurch.

29:43

Das war vorher nicht möglich. Wir hatten fixe Lektionen und alles. Da hatten wir gar keine Zeit mehr gehabt und ich mochte auch gar nicht etwas essen, weil es einfach zu viel geworden ist.

29:54

Ich glaube Essen an sich ist etwas für das ich mir Zeit nehmen muss. Es ist noch einmal etwas, das dazu kommt. Geschmäcker und so. Das heisst wir haben Geschmack, Gerüche, hektisches Umfeld, alles das funktioniert nicht miteinander.

30:12

Ich bin recht schnell überreizt, wenn ich essen muss. An einem öffentlichen Ort.

30:17

I: Ja, interessant.

Kommt dir sonst noch etwas in den Sinn, das dir beim Lernen hilft?

30:28

A: Ich glaube, Zusammenfassungen schreiben finde ich eine recht grosse Hilfe. Ich musste das auch zuerst lernen, weil ich Mühe habe herauszufinden was wirklich wichtig ist. Aber es gibt mir noch mal einen Plan, damit ich das Thema abschliessen kann und weiss, dass ich es gecheckt habe und weiter gehen kann. Es gibt mir Sicherheit während dem Lernen.

31:03

I: Wo hast du gelernt Zusammenfassungen zu schreiben?

31:08

A: An der Kanti habe ich recht gut gelernt Zusammenfassungen zu schreiben. Es hat viele Versuche gebraucht, weil ich dort gemerkt habe, dass ich das Falsche aufgeschrieben habe. Aber ich habe dann mit der Zeit gelernt was wirklich wichtig ist. Und es wurde noch besser am privaten Gymi, weil wir dort fixe Lernziele haben. Es kommt weniger auf den Lehrer an, der dich prüft, sondern wirklich auf die Lernziele, die nachher an der Matur wichtig sind.

31:48

Das heisst ich habe noch mehr einen Plan, was ich herauspicken muss und was nicht.

31:52

I: Also konkretere Fragestellung dann, konkrete Zielsetzung?

A: Ja. Ein gutes Beispiel ist Literatur. Wir haben einen recht guten Plan, was jetzt wirklich wichtig ist in dem Buch. Bücher sind genau etwas, bei dem ich keinen Plan habe, was wichtig ist und was nicht. Es hat mir geholfen an dieser Schule, dass ich fixe Lernziele... also es sind mehr Sachen, die ich mir wirklich merken muss. Die schreibe ich mir dann auf und dann habe ich das abgeschlossen.

32:26

I: Ja, ja. Vielen Dank, sehr spannend. Wir kommen jetzt schon langsam zum Schluss. Wenn du eine perfekte Schule machen könntest und sagen so und so muss sie sein, wie muss sie dann sein?

32:41

A: Ich glaube, es würde nahe daran herankommen, was ich jetzt am privaten Gymi habe. Ich finde auf Selbstdisziplin basierend nicht schlecht, aber trotzdem noch mit Unterstützung eines Coaches oder Lehrer. Um Druck weg zu nehmen, oder Druck zu machen. Sicher keine Zimmerwechsel zwischen den Lektionen. Lektionen finde ich grundsätzlich keine gute Idee. Aber ich finde es wichtig, dass man in die Schule geht, ich finde es cool ein soziales Umfeld zu haben, wo ich mich drin wohl fühle und ich gleichzeitig lernen kann und produktiv sein kann.

33:40

I: Ja, schön zusammengefasst, danke.

Wenn Du einen Wunschzettel an deine Schule schreiben könntest, was würdest du dir wünschen?

33:51

A: Mmm, ich weiss es gar nicht... aktuell bin ich sehr zufrieden.

I: Mhm, und wenn du einen Wunschzettel an die Kanti schreiben könntest? Was würdest du dir wünschen?

34:10

A: (lacht) Die Liste wäre zu lang und nicht wirklich realistisch...

I: Ja macht nichts, muss nicht realistisch sein. Just fantasy...

34:19

A: Mmm, mehr Verständnis für das Thema Autismus müsste vor allem sein. Weil wir auch Nachteilsausgleich hatten dort, aber die meisten haben es nicht wirklich ernst genommen. Die haben dann etwas durchgestrichen und man hatte keinen Plan, weshalb es durchgestrichen wurde. Und das war nicht die Lösung für das Problem. Es ist mir bewusst, dass dort nicht alles machbar ist. Gewisse Sachen und Probleme werden bleiben, weil es denen ihr System ist, und das kannst du schlecht ändern, nur für eine Person.

34:55

Und sicher mehr Unterstützung von.... Wir hatten einen Psychologen an der alten Kanti und der war ziemlich viel besucht von so irgendwie tausend Schüler... Also sicher noch mehr Hilfe anbieten für die Schüler. Ich weiss, dass ich ein Problem hatte mit dieser Schule, aber es gab viele andere, die auch ein Problem hatten und es gibt sicher Sachen, die man ändern könnte.

35:37

I: Mhmm, ich bin ganz auf deiner Schiene, ganz deiner Meinung.

Möchtest du mir zum Thema Schule und Lernen und Autismus noch etwas sagen? Etwas von dem du denkst das habe ich noch nicht gesagt, es wäre aber wichtig?

35:56

A: Also eigentlich habe ich es schon gesagt, das Wichtigste für mich ist das soziale Umfeld und Schule kombinieren, finde ich keine schlechte Sache. Weil es mir Sicherheit gibt, dass ich alles im Griff habe. Ich mache mir oft Sorgen um schulische Leistungen, aber auch wieder um das Soziale. Und wenn ich das gut kombinieren kann, bin ich zufrieden.

36:30

I: Mhm, hast du noch eine Frage?

A: Mmm, nein ich glaube nicht.

I: Gut. Ich danke dir herzlich für deine Mitarbeit. Du hast mir sehr viel Auskunft gegeben., Ich nehme an das das anstrengend war, dich auch im Vorfeld darauf einzulassen. Ich bin dir sehr dankbar dafür. Und ich hoffe, dass ich mit dieser Arbeit einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass eben auch die Regelschule besser aufgeklärt ist und besser weiss, wie umgehen.

Danke vielmal.

A: (lacht), Bitte.

Anhang 6: Codierte Textstellen

Kategorie: Befinden in der Schulzeit

A1 «Man hat versucht mir zu helfen. Und dann nachher Mittelstufe, ist nachher recht gut gelaufen. Und nachher bin ich dann ans Gymnasium gegangen, weil ich beschlossen habe, nicht an eine Sek zu gehen. Ähm und äh, nachher ist es dann halt nicht mehr gegangen, weil ich zu erschöpft war an der Kantonsschule und dann bin ich in ein privates Gymnasium gewechselt.»

B1 «ich war immer... so von der ersten bis zur sechsten Klasse war ich ein durchschnittlich guter Schüler. Dann wurde ich schlechter in der Sek. Vielleicht weil man mehr selbst machen musste.»

C1 «Eher schwierig... oder... ich habe mich immer... früher recht oft... ausgeschlossen gefühlt. Ja, so fünfte, sechste Klasse nicht ernstgenommen gefühlt auch.»

D1 «Also Spass hat es mir nie wirklich gemacht. Es war schon immer schwierig, aber jetzt geht es eigentlich gerade recht gut. Im Moment.»

Kategorie: Herausfordernde Faktoren

Subkategorie 1: Herausfordernde soziale Interaktionen

A2 «Zum Beispiel im Französischunterricht, wo ich keine Antwort mehr geben konnte, und ich für eine Lehrperson frech wirkend geantwortet habe, weil ich einfach nicht mehr sprechen konnte. Und dann bin ich zusammengebrochen und unter den Tisch.»

A3 «An der Kantonsschule habe ich mich sehr krass angepasst an das soziale Umfeld. Das heisst ich habe wie nachher, ich bin da nicht mehr herausgekommen und habe mich konstant angepasst. Das hat extrem viel Energie geraubt. Ich konnte mich dann irgendwann nicht mehr richtig auf die Schule fokussieren.»

A4 «Ich kann mich an einen Moment erinnern an der Kanti, wo ich hintenherum erfahren habe, dass Leute gesagt haben ich sei komisch und ich antworte manchmal nicht. Und dann habe ich begonnen mich anzupassen und habe versucht sozial zu sein und gleichzeitig bin ich immer ruhiger geworden. Ich bin eigentlich nicht so ein ruhiger Mensch, ausser ich finde jetzt ist es mir zu viel geworden, dann werde ich ruhig. Grundsätzlich bin ich kein ruhiger Mensch. Ich habe gemerkt, dass ich mich immer mehr anpasse an meine Mitschüler und dann bin ich irgendwann einfach nicht mehr daraus herausgekommen. Und das hat recht viel Energie gebraucht, auch wenn ich es nicht direkt gemerkt habe. Ich habe es meistens erst dann gemerkt, wenn ich zu Hause, zusammengebrochen bin.»

B2 «Und Lehrer anschauen und an denen vorbei gehen.» I: «Wieso stresst es dich an den Lehrern vorbeizugehen?» B: «Weil sie alle so, so, so... wie so behinderte Polizisten sind, Alter. Sie haben immer das Gefühl, sie müssten alles kontrollieren und so. Und alles beherrschen.»

B3 «Ja, keine Ahnung, wenn ich zu Hause mit Papi streite und alles scheisse ist, habe ich keine Zeit, um mich anzumelden. Um irgendeine Unterschrift... Ja wenn ich die ganze Zeit... als ich die ganze Zeit mit Papi gestritten habe, habe ich nicht noch daran gedacht, dass ich eine Unterschrift abholen sollte, oder so.»

B4 «Ja, wenn ich Kollegen hätte, die nicht geistig behindert sind,» I: «Was bedeutet... also wie meinst du das?» B: «Alle meine Kollegen haben einen Schaden, oder ein Problem.»

C2 «Früher, so in der Ersten, Zweiten, hat sie nur die eine Person gefragt, nicht uns beide.»

C3 «Also, nicht direkt Beleidigungen, aber einfach so... sie habe mich schon immer gehasst, und so... Und dann hat mich das recht stark getroffen, weil sie... weil es halt nie so gewirkt hatte, als hätte sie mich gehasst. Dann habe ich mich auch gefragt, wieso hat sie das nicht gleich gesagt, sie wolle meine Handynummer nicht, um in Kontakt zu bleiben, als ich sie nach der Handynummer gefragt habe.» I: «Ja... und hast du eine Antwort auf das?» C: «Ja, also, ich habe mit einer Anderen, die noch in meiner Klasse ist, darüber gesprochen und sie hat gemeint, sie habe dort wahrscheinlich einfach einen extrem schlechten Tag gehabt. Wo sie sonst wegen irgendwas so wütend gewesen ist, dass sie es dann halt an mir ausgelassen hat.»

C4 «Eher schwierig... oder... ich habe mich immer... früher recht oft... ausgeschlossen gefühlt. Ja, so fünfte, sechste Klasse nicht ernstgenommen gefühlt auch.»

C5 «Ich habe häufig... früher vor allem... habe ich oft so zu sagen eine Maske angehabt, und habe das, wie ich sonst zu Hause bin, oder in der Freizeit, versteckt.»

C6 «Zum Beispiel in Mathe sind wir alle gemischt, also alle drei Klassen zusammen gemischt. Und manchmal, wenn es für mich zu viel ist, hätte ich noch meine Ohrstöpsel, die mich dann nicht getraue hineinzutun, weil irgendjemand neben mir sitzt, der keine Ahnung hat von meinem Spektrum und nicht weiss, warum ich diese Ohrstöpsel habe. Und könnte es sein, dass der oder die über mich lästert, davor habe ich dann Angst. Und nachher fragt, wieso jetzt die Kopfhörer anhat.»

C7 «Ja, das eine ist eben auch noch mich zu verstellen. Das braucht eigentlich am meisten Energie.»

C8 «Ich habe, von der dritten bis zur sechsten Klasse Schwierigkeiten mit den Lehrpersonen gehabt, weil sie mich nicht verstanden haben. Dritte bis Vierte hat es eine gehabt, die hat mich nicht gemocht. Die konnte nicht verstehen, wieso ich anders bin.»

D2 «Also einfach so, mit den Lehrern richtig kommunizieren und so. Verstehen... was sie genau meinen.» I: «Ja, genau. War es schwierig für dich zu verstehen, was sie genau wollen von dir, oder was sie genau meinen?» D: «Ja, und deswegen gab es oft Konflikte.»

Subkategorie 1: Herausfordernde sensorische Reize

A8 «Ich finde es manchmal recht unangenehm in der Schule zu essen, weil es sonst schon viele Geräusche hat und Leute da sind.»

A9 «Aber lernen und essen ist schwierig. Vor allem in der Schule. Aber ich merke bereits einen Unterschied im privaten Gymi. Beziehungsweise vorher habe ich vergessen zu essen, ich habe einfach nicht mehr gegessen, während der ganzen Schulzeit und habe dann einfach zu Hause gegessen. Das war nicht so die Lösung.»

A10 «Wir haben Geschmack, Gerüche, hektisches Umfeld, alles das funktioniert nicht miteinander. Ich bin recht schnell überreizt, wenn ich essen muss. An einem öffentlichen Ort.»

B7 «Mmmm, die ist so laut... schreib auf, dass ich laute Menschen nicht gerne habe, oder so. Dass ich lieber Ruhe habe.»

C9 «Da war ich froh, dass ich sofort wieder raus konnte. Vor allem das Ändern und der Lärm, Sachen die sonst auch nicht vertragen.»

C10 «... Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mich dann gar nicht mehr konzentrieren kann. Wenn es zu laut ist, manchmal. Ja, vor allem wenn es zu laut ist und ich sowieso gerade nichts vertragen, das kann mich schon am Lernen hindern. Ich hatte es schon mal, dass wir für eine Prüfung gelernt haben und ich mich genau aus dem Grund nicht konzentrieren konnte. Dann würde ich die Ohrstöpsel schon hineintun, aber dann nützen sie nichts mehr. Meistens ist es recht laut in unserem Klassenzimmer und dann nützen sogar die Ohrstöpsel nicht mehr viel.»

C11 «Oder halt auch den vielen Lärm auszuhalten. Heute bin ich aus dem ruhigen Klassenzimmer ins laute Schulhaus gekommen. Das war schlimm für mich.»

C12 «Es ist jeweils auch recht viel, wenn ich den Lärm höre, wenn ganz viele Leute durcheinander sprechen, und ich höre alle Leute gleich laut. Egal ob es dort hinten, oder genau da ist.»

C13 «Oder wenn jemand etwas neben mir herumhantiert, das einen monotonen Klang gibt, oder so. Der für den anderen zwar sehr leise ist, aber für mich sehr laut.»

Subkategorie 1: Herausfordernde Kommunikation

A11 «A: Ja, das war einfach mehr... es war sicher das Gleiche, einfach dass ich nicht auf ihre Fragen antworten konnte und dann ging halt nichts mehr. Es sind auch nicht mehr anständige Antworten gekommen, sondern es ist einfach nur noch ein Nein herausgerutscht und dann war fertig.» (lächelt verlegen).

A12 «I: Gibt es eine Strategie, wie du dir selbst helfen kannst in dem Moment?» «A: Mmmm... Ich weiss es gar nicht.» «I: Ja, ja das ist noch ein ungelöstes Problem?» «A: Ja.» «I: Ja, ja Du warst in Not.» «A: Ja, und das hat halt niemand gecheckt. Auch in meinem Umfeld. Erst als ich plötzlich unter dem Tisch gewesen bin...»

A13 «Weil wir auch Nachteilsausgleich hatten, dort, aber die meisten haben es nicht wirklich ernst genommen. Die haben dann etwas durchgestrichen und man hatte keinen Plan, weshalb es durchgestrichen wurde. Und das war nicht die Lösung für das Problem.»

B8 «Ja wenn ich mir Herr (Name1) vorstelle, dass ich mich zu spät für das Skilager angemeldet habe, und dann keine Ahnung, könnte er schauen, oder so. Vielleicht den Lehrern sagen, vielleicht können wir ihn noch anmelden, es ist das letzte Mal.

Wenn ich Herrn (Name2) frage, sagt er direkt nein. Er hat nicht einmal mehr gesagt, einfach nein, der dumme (Schimpfwort). Er sagt einfach nein, alter. Er hat nicht mal versucht mit den Lehrern etwas zu probieren oder so, weil es mein letztes Mal ist. Irgendwelche Kinder, die noch drei Mal dorthin gehen können dürfen vor mir mitkommen. Ja und das ist halt einfach nervig, alter. Drecksschule, mann.»

C14 «In der fünften, sechsten Klasse habe ich mein Ipad vergessen, das einzige Mal vermutlich in der ganzen Zeit, da hat mich der Lehrer einfach ausgelacht. Da bin ich in Tränen ausgebrochen, weil ich das einfach nicht vertragen habe. Ich war da noch so sensibel. Ich bin das heute immer noch, aber ich kann besser über Fehler von mir lachen. Aber über so etwas könnte ich immer noch nicht lachen. Ich wüsste nicht, wieso ich darüber lachen sollte, dass ich mein Ipad vergessen habe.»

D3 «Manchmal helfen sie zu viel. Ich verstehe es jeweils schon, brauche aber Zeit, um anzufangen, wenn vorher gerade etwas sehr stressig war. Und dann kommen sie heran und das geht dann nicht so gut.» «I: Habe ich das richtig verstanden, sie haben das Gefühl, du hättest den Stoff noch nicht verstanden und erklären es dir nochmal, dabei hast du nur Schwierigkeiten, um anzufangen, weil du noch Stress abbauen musst? Zum Beispiel, oder weil du nicht genau weisst, wo anfangen.» «D: Ja.» «I: Das ist interessant. Würde es denn helfen, wenn eine Lehrperson fragen würde, weshalb du nicht anfängst? Ohne Vorwurf, sondern einfach fragen, wieso du nicht anfängst?» «D: Ja.» «I: Denkst du, dass du dann sagen könntest, es liegt daran, dass ich gerade gestresst bin, es liegt daran, dass ich nicht beginnen kann, oder es liegt daran, dass ich nicht verstanden habe, um was es geht?» «D: Ja.»

D4 I: «Wäre es für dich denkbar, dass du das einfach sagst? Wenn ein Lehrer kommt und dir die Sachen noch einmal erklärt, dass du sagst ich brauche einfach eine Pause?» «D: Ja.» «I: Und was glaubst du, wie die Lehrer reagieren würden?» D: Ich mache das jeweils, aber dann heisst es einfach die Pause war vorhin.»

Subkategorie 1: Herausforderung der Exekutiven Funktionen

Subkategorie 2: Herausforderung der Kognitiven Flexibilität

A5 «Und das mache ich ehrlich gesagt auch in der Schule nicht wirklich, Hilfe holen. Das ist vielleicht noch eher eine Herausforderung.»

A7 «Was wie stört ist der Wechsel zwischen Fächern und auch je nach dem halt Zimmerwechsel, das ist furchtbar.»

A14 «I: Hast du so eine Situation vor Augen, wo du denkst, doch der hat mir jetzt so geholfen, dass es wirklich geholfen hat und nicht so, dass es unangenehm gewesen ist?» «A: Unangenehm war es sicher immer. Ich weiss nicht, ob ich manchmal so nervös bin, dass ich so blockiere. Darum Angst davor, was ich sage, weil ich recht schnell beginne zu stottern, oder so, wenn ich nervös bin, oder gar nichts mehr raus bringe. Davor habe ich Angst.»

A15 «Aber ich habe sicher Angst vor der Situation nichts mehr sagen zu können.»

A16 «Ich kann nicht wie so Entscheidungen treffen, das ist ein bisschen schwierig.»

A43 «Hm... ich denke schon, irgendwie. Aber ich versuche es auch zu trennen... (bezieht sich auf den Unterschied zwischen dem Aufbau des Energieniveaus durch malen und musizieren als Hobby, oder als hilfreiche Methode, um für das Schulfach Kunst und Musik zu lernen). Ich habe recht Mühe damit, mir auch mal für solche Sachen Zeit zu nehmen, weil ich oft das Gefühl habe ich könnte jetzt nichts Neues anfangen. Es ist noch eher schwierig mir mal zu sagen, jetzt habe ich Zeit für das. Und darum versuche ich es nicht zu fest mit der Schule zu verbinden, obwohl ich es in der Schule auch als Schwerpunkt habe.

Es ist wie automatisch verbunden, weil ich sowieso dann noch Sachen für die Schule brauche.»

B5 «Ja, doch schon herumlaufen, aber nicht wie so ein alter Opa. Halt einfach so das Schiedsrichter Ding ist Scheisse.» «I: Ja, du hast es nicht gerne, wenn Lehrer werten, wenn sie sagen, du machst es richtig, oder du machst es falsch?» «B: Ja.»

Subkategorie 2: Herausforderung der Inhibition

A6 «Ich weiss nicht mal wirklich was mich daran hindert das zu machen, aber ich glaube ich habe einfach zu grosse Angst vor der Situation nachher. Weil ich nicht weiss, wie damit umgehen nachher, wenn ich nicht drauskomme.»

A18 «Also den meisten Stress verursache ich selbst, wenn ich mich selbst unter Druck setze, wenn ich zu viele oder zu hohe Erwartungen habe an mich. Und das kann recht schnell ein bisschen kritisch werden.»

A19 «Wenn ich zu fest enttäuscht bin von mir, weil ich zu hohe Erwartungen hatte, dann grabe ich mich immer tiefer in ein Loch hinein. Dann muss man mich manchmal wieder herausholen und dann geht es weiter. Halt so Leistungsdruck, aber von mir selbst.»

B10 «Keine Lust zum Zeit verschwenden mit lernen.»

C15 «Geschichte habe ich eh nicht, dort bin ich dispensiert worden. Weil es oft um den ersten Weltkrieg ging, und das hat mich recht beschäftigt. Ja, einfach um das Thema erster Weltkrieg.»

C16 «Ja, wenn ich zu Beispiel schon sehr empfindlich bin und nichts vertrage, nervt es mich nur schon, wenn ein Heft nicht schön da liegt und alles Zeug durcheinander ist bei anderen Kindern. Nicht bei mir, ich habe es meistens schön, weil ich es nicht haben kann, wenn es unordentlich ist. (Lacht).»

Subkategorie 2: Herausforderung des Arbeitsgedächtnisses

A17 «Aber ich glaube wie, wenn ich zu viel alleinige Verantwortung darüber habe, dann wird es irgendwann zu viel, dann funktioniert es nicht mehr. Ich schiebe dann alles hinaus...(lacht)»

B9 «Dann wurde ich schlechter in der Sek. Vielleicht weil man mehr selbst machen musste.»

C17 «Aber wenn es um den ersten Weltkrieg geht, einfach so Geschichte, oder so... und dann muss ich alles in meinen Kopf hineinbringen, da habe ich auch recht Mühe. Weil ich nicht weiss, wie ich das alles lernen soll, um das in der Prüfung zu schreiben. Mathe ist es manchmal auch ein bisschen so, wenn wir viele Formeln haben, die wir auswendig lernen müssen, dann ist es auch recht schwierig für mich.»

C18 «Also bei Geschichte, habe ich keine Ahnung wie ich das lernen soll und das stresst mich dann auch. Also der Ablauf, wie ich das lernen muss.»

D5 «Wenn man viele Sachen aufs Mal machen muss.» «I: Du meinst mehrere Aufträge? Oder mehrere Aufgaben gleichzeitig?» «D: Ja.»

Subkategorie 1: Herausforderung beim Stressabbau

C20 «Es nimmt mir Energie, wenn ich von der Schule träume. Es regt mich auf, wenn ich von der Schule träume, dass ich etwas träume, das ich eigentlich am Tag gemacht habe.» «I: Du hast das Gefühl, es bringt dich um die Erholung, weil du das Zeugs verarbeitest in der Nacht?» «C: Ja. Und nicht einfach in Ruhe schlafen kann.»

B6 «Pause ist auch scheisse, weil ich... ich muss immer die Scheisskinder sehen, alter. Die scheiss kleinen Kinder, die die ganze Zeit herumschreien.»

D6 «Für mich ist es anstrengend den ganzen Tag zu sitzen, auf ein Blatt zu schauen und zuzuhören. Weil ich mich nicht richtig bewegen kann.»

D7 «Ja, weil die Pausen in der Schule meistens nichts bringen. Weil ich meistens schon vorher nicht mehr mag. Und dann ist die Hälfte der Stunde für nichts.»

Kategorie: Unterstützende Faktoren

Subkategorie 1: Unterstützende Faktoren beim Lernen

Subkategorie 2: Persönliche Zielsetzungen

A20 «Was mir halt persönlich wichtig gewesen ist, dass ich mich aufs Lernen fokussieren kann. Halt mein Weg zur Maturarbeit und gleichzeitig ein soziales Umfeld aufrechterhalten.»

A21 «Und es wurde noch besser am privaten Gymi, weil wir dort fixe Lernziele haben. Es kommt weniger auf den Lehrer an, der dich prüft, sondern wirklich auf die Lernziele, die nachher an der Matur wichtig sind.»

C25 «Wenn wir frei zeichnen können. Auch wieder das kreativ sein. In der Handarbeit können wir jetzt, in der dritten Sek, Sachen machen, die wir wollen. Also nicht einem Plan nach, oder so. Jetzt können wir selbst Sachen machen, oder Ideen bringen und diese dann machen.»

Subkategorie 2: Strukturen und Ordnung

A22 «Was mir hilft ist, keine fixen Lektionen. Also es ist sicher gut irgendwo ein Limit zu setzen, eine Zeit, aber ich profitiere recht davon, dass ich länger an einem Thema arbeiten kann. Und es bleibt auch länger dann. Das ist sicher etwas das ich gut finde.»

A23 «Ja, also vor allem, dass ich mehr so an einem Morgen an einem Thema arbeiten würde und dann am Nachmittag nochmal.»

A24 «Also ich finde es cool, dass ich jetzt freier bin und länger an einem Thema arbeiten kann. Dass ich selbst einteilen kann, aber gleichzeitig bleibt die Tagesstruktur erhalten, also das in die Schule gehen und so, gibt mit Tagesstruktur.»

A25 «Also, klar ist es toll, so mit sich frei entscheiden können, was man jetzt machen will und so...Aber ich brauche wie noch einen Plan, an den ich mich halten muss.» «I: Ja, so ein Wochenplan?» «A: Ja.» «I: Oder ein Tagesplan?» «A: Ja.»

A26 «Das heisst, ich habe noch mehr einen Plan, was ich herauspicken muss und was nicht.» «I: Also konkretere Fragestellung dann, konkrete Zielsetzung?» «A: Ja. Ein gutes Beispiel ist Literatur. Wir haben einen recht guten Plan, was jetzt wirklich wichtig ist in dem Buch. Bücher sind genau etwas, bei dem ich keinen Plan habe, was wichtig ist und was nicht. Es hat mir geholfen an dieser Schule, dass ich fixe Lernziele... also es sind mehr Sachen, die ich mir wirklich merken muss. Die schreibe ich mir dann auf und dann habe ich das abgeschlossen.»

B11 «Aber Herr (Name2) ist so ein richtig guter Lehrer, weiss du, so genau richtig streng. Du kannst auch keinen Scheiss machen bei ihm, sonst wird er laut. Aber er hat immer noch Humor, er ist einfach ein geiler Lehrer.»

D8 «Ich kenne es dort einfach. Ich kenne alle Leute. Das macht es einfacher.» «I: Dass dir alles bekannt ist, hilft, dass du dich wohlfühlen kannst. Du machst es zwar nicht gerne, aber du kannst dich immerhin wohlfühlen, weil du alles kennst.» «D: Mhm.»

D9 «Ja. Wenn alles miteinander ist, weiss ich nicht wo beginnen. Ich brauche recht lange, um zu beginnen. Wenn ich weiss, womit beginnen, ist es recht viel einfacher.»

Subkategorie 2: Methoden

A27 «Ich bin eher am Nachmittag produktiver, was das Lernen angeht und auch eher noch spät abends. Dafür gehe ich es morgens etwas ruhiger an. Es wirkt sich sicher auch auf die Schule aus. Also, dass ich am Morgen weniger mache als am Nachmittag. Aber ich weiss das im Voraus, ich weiss, dass ich nachmittags oder abends noch lerne.»

A28 «Ich kann es mir einteilen, wir haben ja diese Wochenplanung und meistens mache ich am Morgen ein bisschen weniger als am Nachmittag.»

A29 «Zusammenfassungen schreiben finde ich eine recht grosse Hilfe. Ich musste das auch zuerst lernen, weil ich Mühe habe herauszufinden was wirklich wichtig ist. Aber es gibt mir noch mal einen Plan, damit ich das Thema abschliessen kann und weiss, dass ich es gecheckt habe und weiter gehen kann. Es gibt mir Sicherheit während dem Lernen.»

C23 «Oder auch, keine Ahnung... wenn wir bei bestimmten Themen kreativ sein können. Das macht mir auch viel Spass.»

C24 «Ja, einfach nicht immer nur so..., dass man immer nur hören und hören und hören muss, also dass erzählt wird, man aufschreiben muss. Dass man selbst auch aufschreiben kann, seine Gedanken...» «I: Ja, dass du selbst machen kannst»

C26 «In MI (Medien und Informatik) hatte ich auch oft Mühe, aber jetzt habe ich es das erste Mal geschafft, weil ich jedes einzelne Lernziel aufgeschrieben habe und zu jedem Lernziel, was das heisst.»

C27 «Es ist einfach, dass ich es mir besser merken kann, wenn ich weiss, wie ich lernen kann. Weil bei Geschichtsprüfungen bekommen wir nie Probeprüfungen. Aber in Mathe halt schon. Und dort sind es dann anstelle von Lernzielen Aufgaben, die ich aufschreiben kann. Und bei Geschichte ist das dann nicht so, weil ich dann immer überfordert bin, wie ich es lernen soll.»

C28 «Je nach dem, wie ich drauf bin, auch Musik..., dass ich dann in der Musik oder in der Geschichte bin und gleichzeitig aber auch beim Lernen. Häufig höre ich beim Voci lernen Geschichten.»

D10 «Wenn ich lerne, dann eigentlich allein, weil ich mich so besser auf mich selbst fokussieren kann und nicht auf andere achten muss.»

D12 «Dort (Pfadi) ist mehr das praktische Lernen. Wir machen etwas, um etwas zu lernen. Und sind nicht in der Schule und müssen zuhören.»

Subkategorie 2: Effektive Kommunikation

C29 «Ja, manchmal durch Tipps von denen, schon ja. Das mit MI, das ich vorhin gesagt habe, das habe ich von einer die das auch macht und darum so gute Noten schreibt.»

C30 «Aber wenn ich auf sie zugehe, auch wegen Prüfungen, wo ich den Stoff verpasst habe... und nachher soll ich eine Prüfung schreiben und ich habe keine Ahnung vom Stoff. Wenn ich dann auf die Lehrpersonen zugehe und Ideen bringe, wie wir das ändern könnten, oder wie wir das anders machen könnten, mit der Prüfung, oder dem Stoff, den ich verpasst habe, können wir recht gut miteinander kommunizieren.»

D13 «Ich glaube, sie drücken sich jetzt genauer aus, dass ich auch verstehe, wie ich es meine... also, dass sie wissen wie ich es meine... nein... (lacht), dass sie... jetzt wissen sie einfach, dass ich nicht alles gleich verstehe, wie sie es sagen und fragen jetzt meistens nach, ob ich es richtig verstanden habe.»

Subkategorie 2: Individuelle Anpassungen

A30 «Dort habe ich in der Unterstufe recht gute Unterstützung gehabt durch Lehrpersonen, die mir dort geholfen haben. Sie sind halt im Kontakt, regen Kontakt gewesen... also nicht persönlicher Kontakt oder so... mit meinen Eltern.»

B12 «Wenn jemand mit mir lernt.»

B13 «Es war eine einfache Erstklassübung... Prüfung, bei der du nur Nullen wegnehmen und wieder dazutun musstest. Und die anderen Scheisszahlen... Und wenn ich es erklärt bekomme, dann kann ich es halt.»

B14 Es war nicht so anstrengend und man konnte Spass haben. Sie hat immer auf die Schüler gehört, was man machen könnte.

C31 «Im Lernatelier bei Frau (Name C) in der Schule. Dort habe ich am Dienstag zwei Lektionen und am Montag zwei Lektionen. Da kann ich einfach an meinem Zeug arbeiten. Wenn ich Fragen habe, kann ich sie auch fragen. Das hilft mir auch sehr.»

D14 «Wenn sie etwas erklären, hilft das schon recht viel.»

D15 «Ich nehme jetzt Ritalin.» I: «Und da merkst du den Unterschied? Stellst du diesen selbst fest?» D: «Ja.»

Subkategorie 2: Lernklima

A32 Wahrscheinlich so der Mix... Zum einen lerne ich nicht ungern (lacht) und zum anderen halt mein soziales Umfeld, das ich habe. Oder, ich habe halt Freunde und Kollegen dort.

A33 Das Wichtigste für mich ist, das soziale Umfeld und Schule kombinieren, finde ich keine schlechte Sache. Weil es mir Sicherheit gibt, dass ich alles im Griff habe. Ich mache mir oft Sorgen um schulische Leistungen, aber auch wieder um das Soziale. Und wenn ich das gut kombinieren kann, bin ich zufrieden.

B15 Ja einfach, wenn du Scheiss machst, wirst du gerecht dafür bestraft, aber er will immer das Beste für jedes Kind.

B16 I: Der Zivildienstleistende... Er konnte dich beim Lernen unterstützen, oder? B: Ja. I: Warum? B: Weil er ein Kollege war für mich.

C32 Als eine Person, die mit einer anderen Person gesprochen hat, mich auch angeschaut hat. Obwohl sie in der Mitte war und nachher nicht nur zu der einen Person geschaut hat, sondern auch zu der anderen. Mich also auch miteinbezogen hat. Es war heute, als die Eine uns etwas präsentieren wollte, wollte sie nicht der anderen Person etwas präsentieren, sondern uns beiden. Sie hat und beide gefragt, ob wir zuhören wollen.

C33 I: Zum einen ist das sicher, wenn du dich angenommen und ernstgenommen fühlst, wenn ich dich richtig verstanden habe... C: ...Ja...I: ...das hast du vorhin geschildert.

D11 D: «Es kommt drauf an. Mit den einen geht es besser und mit den anderen nicht so gut.» I: «Was sind das für Leute, mit denen du besser lernst?» D: «Leute, die ich gut kenne, die das auch wirklich machen wollen, die die Motivation dazu haben.»

Subkategorie 1: Stressabbau

Subkategorie 2: Stressmindernde Selbstregulation

A34 «Und meistens... was mir hilft ist manchmal Musik hören, manchmal malen, oder Videospiele. Es gibt welche, die ich gerne spiele, die mich herunterholen.»

A35 «Meistens...was mich tatsächlich herunter holt ist klassische Musik. Ich weiss nicht warum...»

A36 «Ich hätte jetzt gamen nicht mal als Hobby bezeichnet.» I: «Aha.» A: «Das ist wirklich nur etwas, das mich ein bisschen herunterholt.» I: «Ja, eine Strategie.»

B17 «Keine Ahnung, schlafen.»

D16 «Ich gehe nach draussen, mit Kollegen. So werde ich abgelenkt, dann geht es mir nachher wieder besser.»

Subkategorie 2: Stressmindernde Sensorische Unterstützung

A37 «Das heisst, wenn ich Zeit für mich brauche, um mich zu erholen, oder so, dann ist es meistens Kopfhörer an und Musik hören.»

C34 «Die Geschichte hilft mir mich besser zu konzentrieren. Wenn es totenstill wäre und ich mit diesen Vocis dasitzen würde, und sie lernen würde, würde es mich irgendwann auf die Palme bringen, dass es so ruhig ist.» I: «Ah wirklich?» C: «Manchmal ist auch die Ruhe Energie raubend für mich. Ich brauche etwas nebenbei, um in meiner Welt zu sein und trotzdem gut lernen kann.»

D17 I: «Liegt das daran, dass keine Menschen um dich sind? Oder liegt es daran, dass es ganz ruhig ist, dort? Oder liegt es daran, dass du in deinem Zimmer bist, in deinen vier Wänden?» D: «Ja halt, dass ich allein bin, dass ich entspannen kann und von nichts gestresst werde.»

Subkategorie 2: Stressminderndes soziales und physisches Umfeld

A38 «Aber was mir sicher sonst noch hilft ist, dass ich mich zurück ziehen kann für einen Moment. Meistens wenn ich von der Schule nach Hause komme, muss ich zuerst eine halbe Stunde Pause haben. Und dann schliesse ich mich in meinem Zimmer ein und komm ich wieder hervor, wenn es mir gut geht.»

A39 «Meistens hilft es mir sehr mit jemandem darüber zu sprechen. Entweder ist das meine Mama oder mein Psychologe. Manchmal spreche ich auch mit Kollegen darüber, aber das eher selten, wenn es in Bezug auf die Schule ist.»

A40 «Also das eine ist sicher das, dass ich mit Leuten spreche und halt wie besser reflektieren kann... ich weiss auch nicht...»

A41 «Es sind tatsächlich Leute, die ähnliche Probleme haben wie ich und es ist angenehm, weil ich mich nicht anpassen muss. Und sie verstehen mich halt einfach gerade, wenn ich ein Problem habe, oder so.»

A42 «Und ich habe oft Schlafprobleme, und ich kann schlecht einschlafen. Das ist auch etwas, das ich dann meistens mit meinem Psychologen bespreche.»

B18 «G. (Hund) ist, um mich zu entspannen jetzt. Zum Herunterfahren.»

C35 «Jetzt so zweite, dritte Sek, seit vier aus unserer Klasse weg sind, habe ich schon das Gefühl, es habe sich recht viel verändert. Ich habe auch viel mehr Kontakt mit der Einen, die mich glaube ich, nicht so gemocht hat. Aber jetzt versteht sie auch mich langsam und ich verstehe die anderen langsam. Und dann kommen wir auch so langsam in Kontakt. Abgemacht haben wir noch nicht, aber es kommt langsam.»

C36 I: «Gibt es Momente, in denen du das (bezieht sich auf das masking) in der Schule ablegen kannst? Wo du dich selbst sein kannst?» C: «Ja, ich würde schon... vor allem in der Pause eigentlich, wenn ich mit den Leuten meiner Klasse zusammen bin. Oder auch in meiner Klasse, weil ja alle wissen, von meinem Spektrum. Eigentlich vor allem dort.»

C37 «Ich musste eine vier bis siebenminutige Französischpräsentation machen. Da war ich überfordert, weil ich Texte auf Deutsch herausuchen musste und den Faden zum Anfangen nicht gefunden habe. Und da hat Mami mir die Sachen auf Deutsch herausgesucht und ich konnte es einfach noch auf Französisch übersetzen. Und das hat mir sehr geholfen. Die Unterstützung beim Lernen sonst bei Voci oder so.... Das kann ich gut allein. Bei der MI-Prüfung konnte mir Papi zwischendurch helfen.»

C38 «Bei Mathe, wenn ich Hausaufgaben habe und nicht weiterweiss, hilft er (Bruder) mir manchmal, kann es mir gut erklären. So dass ich es besser verstehen kann. Gerade bei Textaufgaben verstehe ich es manchmal nicht so gut. Ich brauche eine Skizze, oder so. Da kann er mir jeweils gut helfen.»

D18 «Wenn ich einen stressigen Tag habe in der Schule, gehen ich einfach in mein Zimmer und brauche Zeit für mich allein.»

Subkategorie 1: Aufbau Energieniveau

Subkategorie 2: Stärkende Selbstfürsorge

C39 «Also zu Hause höre ich fast immer Hörspiele, wo ich in diese Welt hineintauchen kann, was mir auch wieder sehr viel Energie gibt.»

C40 «Wenn ich Musik gemacht habe, dass ich dann einen Kreativschub habe und gerade sehr viel Energie habe, um etwas zu machen.»

D19 «Wir spielen Fussball. Im Winter nicht so oft, aber im Sommer jeweils. Ja, das mit Kollegen sein einfach.»

Subkategorie 2: Stärkende Selbstwirksamkeit

A44 A: «ja. Und wenn ich so wirklich Freizeit habe, dann versuche ich mich in der Regel(lacht), wieder einmal dem Malen zuzuwenden.» I: «Ja, schön.» A: «Oder ein Instrument zu lernen.» I: «Lernst du ein Instrument?» A: «Ja. (schmunzelt) Ich beginne ab und zu so was Neues und dann versuche ich irgend etwas auf einem Instrument zu spielen. Also nicht wirklich professionell, aber ich mache es gerne. (lacht)»

C41 «Oder halt im Zeichnen, in der Handarbeit, oder und den Fächern, die mir Spass machen und ich wirklich auch das zeigen kann, was ich kann.»

C42 «Vielleicht, gerade eben wieder mit dem Kreativ sein. Wenn ich mal nicht das machen muss, was mir gesagt wird, oder einfach keinen strikten Plan habe, wenn ich selbst für mich Gedanken aufschreiben kann.»

D20 «Und vor allem Pfadi.»

Subkategorie 2: Stärkende Ernährung

A45 «Ich habe auch zu Hause fixe Tage, an denen ich mit der Familie esse und sonst esse ich separat, weil ich es nicht ertrage. Ich habe gemerkt, dass ich allein mehr esse, und ich sollte mehr essen.»

A46 «In der Schule ist das schwierig. Meistens ziehe ich mich in eine Ecke zurück und dann kann ich auch essen.»

A47 «Ich habe jetzt die Möglichkeit auch zwischendurch zu essen. Das ist offen, wann dass man isst. Ich kann allein entscheiden, ich gehe jetzt etwas holen, oder ich habe was dabei und esse es jetzt.

wenn nicht alle essen. Es ist ein bisschen verschoben. Ich esse nicht mittags, wenn alle essen, sondern kurz vorher, oder kurz nachher, oder irgendwann zwischendurch.»

A48 «Ich glaube Essen an sich ist etwas für das ich mir Zeit nehmen muss. Es ist noch einmal etwas, das dazu kommt. Geschmäcker und so.»

C43 I: «Das ist also ein Hilfsmittel, das du hast? Einen Znüni zu essen, damit du dich danach konzentrieren kannst?» C: «Ja, es gibt mir wieder mehr Energie.»

Subkategorie 2: Stärkender Schlaf

A49 I: «Mhm, gibt es denn etwas, das dir hilft zu schlafen?» A: «Jaaa, wenn ich mich vorher auslassen konnte. Wenn ich mit jemandem sprechen konnte und alles loswerden konnte, was ich loswerden wollte, oder ich schreibe es mir auf. Was halt auch wieder Zeit braucht, das heisst, es macht keinen grossen Unterschied, ob ich direkt ins Bett gehe und dann noch am Studieren bin, oder ob ich es mir aufschreibe.

Aber das Aufschreiben gibt mir mehr die Sicherheit, dass es jetzt abgeschlossen ist und dann kann ich besser einschlafen. Ich weiss nicht, ob es schneller ist, oder besser für meinen Schlaf. Ja, das ist so das Einzige, was ich tun kann.»

A50 «Ich denke, es ist mein ganzer Rhythmus, der vermisst wird. Ich glaube, ich habe meinen eigenen Rhythmus.»... «Und dafür ist auch mein ganzer Schlafrhythmus etwas verschoben, es verschiebt sich alles ein wenig.»

B19 «Schlafen.»

C44 «Nach acht Stunden kann ich meistens nicht mehr schlafen, weil ich dann zur Toilette muss. Und wenn ich auf der Toilette war, kann ich nicht mehr einschlafen. Aber jetzt in den Ferien konnte ich schon auch mal zehn Stunden schlafen.»

C45 «Es gibt mir viel mehr Energie, wenn ich einfach mal nichts träume, oder etwas Schönes träume, das ich nicht am Tag erlebt habe.»

D21 «Ja, also wenn ich viel schlafe, geht es besser, um mich zu konzentrieren. Wenn ich wenig geschlafen habe, bin ich nicht richtig dabei.»

Kategorie: Wünsche und Bedürfnisse

A31 « (lacht leise) ... das ist eine gute Frage...» (bezieht sich auf hilfreiche Reaktionen einer Lehrperson, bei Blockaden während der individuellen Beratung, beim Erklären eines noch nicht verstandenen Lerninhaltes). «Ich weiss nicht einmal, ob es mir helfen würde, wenn man dann eine Pause machen würde... Oder ob man wie versuchen würde ... aber das geht ja schlecht... einfach keine Fragen mehr zu stellen..., wenn man geprüft werden will. Ich weiss nicht, was man sonst machen könnte.»

A51 «Ich glaube, es würde nahe daran herankommen, was ich jetzt am privaten Gymi habe. Ich finde auf Selbstdisziplin basierend nicht schlecht, aber trotzdem noch mit Unterstützung eines Coaches oder Lehrer. Um Druck weg zu nehmen, oder Druck zu machen. Sicher keine Zimmerwechsel zwischen den Lektionen. Lektionen finde ich grundsätzlich keine gute Idee. Aber ich finde es wichtig, dass man in die Schule geht, ich finde es cool ein soziales Umfeld zu haben, wo ich mich drin wohl fühle und ich gleichzeitig lernen kann und produktiv sein kann.»

A52 «Mehr Verständnis für das Thema Autismus müsste vor allem sein.»

A53 «Und sicher mehr Unterstützung von.... Wir hatten einen Psychologen an der alten Kanti und der war ziemlich viel besucht von so irgendwie tausend Schüler... Also sicher noch mehr Hilfe anbieten für die Schüler. Ich weiss, dass ich ein Problem hatte mit dieser Schule, aber es gab viele andere, die auch ein Problem hatten und es gibt sicher Sachen, die man ändern könnte.»

B20 «Man sollte nicht um Sieben aufstehen müssen, weil es schwierig ist, um Sieben aufzustehen. Und die Lehrer sollten immer normal sein. Nicht so nervig sein.»

B21 «B: Ein Gaming PC.» I: « (lacht) Du wünschst dir einen Raum, wo man gamen kann?» B: «Ja.» I: «Als Pausenraum für dich, dass du dich erholen kannst, dass du wieder lernen kannst?» B: «Ja, voll.»

C22 «Jaaa... vielleicht manchmal auch abwechslungsreicherer Unterricht. Wenn es nicht immer nur so viel Stoff ist, sondern auch mal ein bisschen Bewegung, oder so.»

C46 «In der Natur, oder in den Bergen. Mit viel Schnee, das habe ich sehr gerne. Und dass ich so genommen werde wie ich bin, und die Lehrer genau wissen, was ich brauche. Und wenn ich etwas nicht machen mag und nicht vertrage, dass ich es sagen kann und etwas anderes machen kann. Etwas anderes machen, auch wenn die anderen gerade ein Fach haben, das ich eigentlich auch hätte.»

C47 «Einfach, dass sie sofort merken, was ich brauche. Dass, bevor wir mit dem Unterricht beginnen, sie merken, dass ich das gerade nicht brauche, ich den Unterricht gerade nicht vertrage, ich mag den Unterricht gerade nicht machen. Und sie würden mir das geben, was ich genau machen mag, machen will, Lust habe drauf.»

D22 «Später anfangen am Morgen. Weil es am Morgen schwierig ist.»

D23 «Mehr Pause haben. Dass man auch etwas machen kann.» I: «Was machen?» D: «Sich bewegen.» I: «Also müsstest du eigentlich den Rhythmus der Pausen und des Lernens selbst einteilen können?» D: «Ja.»

D24 «Ja, dass einfach weniger Leute in der Klasse sind vor allem.»

D25 I: «Aber trotzdem müssten Leute da sein, die Freude am Lernen haben? Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ein wichtiger Punkt für dich, die gleichaltrigen Peers, oder Gespanen.» D: «Ja.»

D26 I: «Und du müsstest Lehrer haben, die verstehen, was du brauchst. Ob du Hilfe brauchst, um zu beginnen, oder Hilfe brauchst, um Stress abzubauen. Zum Beispiel eine Bewegungspause machen können. Oder ob du Hilfe brauchst, um den Stoff zu verstehen.» D: «Ja.»

D27 «Weniger Prüfungen.» I: «Weniger Prüfungen, ja? Weil?» D: «Es stresst halt, weil wir recht oft Prüfungen haben.» I: «Das ist ein Druck, gell.» D: «Ja.» I: «Also müsstest du auch die Prüfungen dann schreiben können, wenn du bereit bist für die Prüfung? Nicht dann wenn du einfach musst?» D: «Ja.»

Anhang 7: Flyer mit Empfehlungen

JEDER MENSCH IST ANDERS, ABER ALLE BRAUCHEN SOZIALE ZUGEHÖRIGKEIT UND PERSÖNLICHE ERFOLGE. WIE DIES FÜR LERNENDE IM AUTISMUS-SPEKTRUM GELINGEN KANN, IST INDIVIDUELL VERSCHIEDEN.

ANHAND EINER MASTERARBEIT WURDEN DATEN DURCH INTERVIEWS MIT VIER BETROFFENEN JUGENDLICHEN ERHOBE, MIT ERFAHRUNGEN AUS DER PRAXIS UND DER AKTUELLEN FORSCHUNG VERGLEICHEN, UND DIE ERGEBNISSE DARAUSS ZU TIPPS FÜR DEN SCHULALLTAG VERDICHTET.

Copyright by Cornelia Brönnimann

HILFREICHES FÜR LERNENDE IM AUTISMUS-SPEKTRUM BEI DER BEWÄLTIGUNG VON HERAUSFORDERUNGEN IN DER SCHULE

TIPPS UND IDEEN FÜR JUGENDLICHE IM AUTISMUS-SPEKTRUM UND IHRE ELTERN.

TIPPS FÜR JUGENDLICHE

FRAGE DICH BEIM LERNEN:

- WANN LERNST DU AM BESTEN?
- WO LERNST DU AM BESTEN?
- WIE LERNST DU AM BESTEN?
- WOZU LERNST DU?
- WAS MÖCHTEST DU LERNEN?

LERNSTRATEGIEN:

- THEMA ANHAND VON LERNZIELEN IN EIGENE WÖRTE FASSEN.
- MIT KARTENKARTEN LERNEN.
- ZUSAMMENFASSUNGEN SCHREIBEN.
- PROBEPRÜFUNGEN SCHREIBEN.
- LASS DIR DABEI HELFEN DIESE STRATEGIEN ZU ERLERNEN.

BEI STRESS:

- ZIEHE DICH AN EINEN RUHIGEN, UNGESTÖRTEN ORT ZURÜCK.
- NIMM GERÄUSCHUNTERDRÜCKENDE KOPFHÖRER ZU HILFE.
- KONZENTRIERE DICH AUSSCHLIESSLICH AUF NUR EINEN REIZ. (HÖREN, SEHEN, RIECHEN, SCHMECKEN, FÜHLEN)
- SETZE ANGENEHME REIZE ZUR BERUHIGUNG EIN. (MUSIK, GESCHICHTE HÖREN, ETWAS SCHAUEN, BEWEGUNGEN, ODER ÄHNLICHES)

ENERGIE UND WOHLBEFINDEN:

- MACHE MÖGLICHT VIEL VON DEM, WAS DIR GUTTUT UND FREUDE BEREITET.
- PFLEGE DEINE HOBBYS.
- TAUSCHE DICH MIT GLEICHGESINNTEN AUS.
- KNÜPFE UND PFLEGE FREUNDSCHAFTEN.
- LERNE MIT ANDEREN MENSCHEN GUT UMZUGEHEN UND LASS DIR DABEI HELFEN.
- SCHLAFE REGELMÄSSIG UND GENUG, LASS DICH BERATEN, FALLS DAS NICHT FUNKTIONIERT.
- ISS REGELMÄSSIG UND GESUND.

TIPPS FÜR ELTERN

- SEIEN SIE EIN LIEBEVOLLER, VERSTÄNDNISVOLLER, GELASSENER, VERTRAUENSVOLLER ANKER.
- UNTERSTÜTZEN SIE DIE INTERESSEN, RESSOURCEN UND FÄHIGKEITEN IHRES KINDES.
- ERGRÜNDE SIE MIT IHREM KIND SEINE WÜNSCHE UND BEDÜRFNISSE.
- HELFEN SIE IHREM KIND SEINE ZIELE ZU VERFOLGEN.
- NEHMEN SIE EINE UNTERSTÜTZENDE, BERATENDE HALTUNG BEIM FREUNDSCHAFTEN KNÜPFEN UND PFLEGEN EIN.
- GEWÄHREN SIE IHREM KIND RÜCKZUGSMÖGLICHKEITEN, WENN ES DIESE BRAUCHT.
- SETZEN SIE SICH MIT DEM GEDANKEN AUSEINANDER, OB EIN HAUSTIER, EIN FAMILIENHUND, ODER Sogar EIN ASSISTENZHUND HILFREICH WÄRE.
- GEBEN SIE IHR EXPERTENWISSEN ÜBER IHR KIND BERATEND AN DIE SCHULE WEITER.
- VERNETZEN SIE SICH MIT ANDEREN BETROFFENEN ELTERN.

LITERATUREMPFEHLUNG:
GIRSBERGER, T. (2022). *MIT AUTISMUS DEN ALLTAG MEISTERN*. STUTTGART. KOHLHAMMER.

JEDER MENSCH IST ANDERS, ABER ALLE BRAUCHEN SOZIALE ZUGEHÖRIGKEIT UND PERSÖNLICHE ERFOLGE. WIE DIES FÜR LERNENDE IM AUTISMUS-SPEKTRUM GELINGEN KANN, IST INDIVIDUELL VERSCHIEDEN.

ANHAND EINER MASTERARBEIT WURDEN DATEN DURCH INTERVIEWS MIT VIER BETROFFENEN JUGENDLICHEN ERHOSEN, MIT ERFAHRUNGEN AUS DER PRAXIS UND DER AKTUELLEN FORSCHUNG VERGlichen, UND DIE ERGEBNISSE DARAUSS ZU TIPPS FÜR DEN SCHULALLTAG VERDICHTET.

DIESES MERKBLATT GIBT ANREGUNGEN UND EMPFEHLUNGEN ZUM AUSPROBIEREN UND WEITERENTWICKELN.

Copyright by Cornelia Brönnimann

HILFREICHES FÜR LERNENDE IM AUTISMUS - SPEKTRUM BEI DER BEWÄLTIGUNG VON HERAUSFORDERUNGEN IN DER SCHULE

TIPPS UND IDEEN FÜR DIE SCHULE ZUM THEMA INTEGRATION VON JUGENDLICHEN IM AUTISMUS - SPEKTRUM

ALLGEMEINE EMPFEHLUNGEN:

- GELASSENER, RUHIGER, WOHLWOLLENDER, EINFÜHLSAMER UMGANG MIT LERNENDEN.
- WERTSCHÄTZUNG DER LERNENDEN.
- STRIKTE RESSOURCENORIENTIERUNG.
- ECHTES INTERESSE AM GEGENÜBER.

SCHULLEITUNG:

- SORGEN SIE FÜR VERTIEFTES VERSTÄNDNIS UND FACHWISSEN ZUM THEMA AUTISMUS-SPEKTRUM AN IHRER SCHULE.
- STELLEN SIE PSYCHOLOGISCHE BERATUNG FÜR LERNENDE UND LEHRPERSONEN AN IHRER SCHULE SICHER.
- FINDEN SIE MIT DEN BETROFFENEN INDIVIDUELLE RÜCKZUGSRÄUME.
- STELLEN SIE GEEIGNETE BEWEGUNGSMÖGLICHKEITEN ZUR VERFÜGUNG.
- SORGEN SIE FÜR EINE KLEINE SCHULKLASSE.
- STELLEN SIE EINE GEEIGNETE ASSISTENZ SICHER.
(AUSGEGLICHENE PERSÖNLICHKEIT, DIE AUCH IN KRISENSITUATIONEN INNERE UND ÄUSSERE RUHE BEWAHRT UND ÜBER DIE FÄHIGKEIT VERFÜGT DIE KINDER MIT DEM HERZEN ZU SEHEN.)
- STELLEN SIE EINE GEEIGNETE HEILPÄDAGOGISCHE FACHPERSON SICHER. (AUSGEBILDETE FACHPERSON FÜR SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIK, MIT ERFAHRUNG UND KOMPETENZ IM BEREICH AUTISMUS-SPEKTRUM UND HERAUSFORDERNDEM VERHALTEN.)

LITERATUREMPFEHLUNG:

ECKERT, A. (2022). *AUTISMUS IN KINDHEIT UND JUGEND. GRUNDLAGEN, PRAXIS UND PERSPEKTIVEN DER BEGLEITUNG UND FÖRDERUNG IN DER SCHWEIZ*. BERN: SZH

FACHPERSON FÜR SCHULISCHE HEILPÄDAGOGIK:

- INDIVIDUELLES LERNANGEBOT ANBIETEN, DAS DIE INTERESSEN DES KINDES BERÜCKSICHTIGT.
- INDIVIDUELLE LERNSTRATEGIEN SUCHEN.
- INDIVIDUELLE PRÜFUNGSSTERMINE ANBIETEN.
- INDIVIDUELLEN STUNDENPLAN AUSARBEITEN.
- BEI BEDARF INDIVIDUELLE LERNZIELE UND FÖRDERPLAN.
- ZIMMER- UND FACHWECHSEL REDUZIEREN.
- REGELMÄSSIGER, SYSTEMISCHER AUSTAUSCH MIT LERNENDEN, ELTERN, LEHRPERSONEN, ASSISTENZEN, THERAPEUT: INNEN, SCHULLEITUNG, FACHPERSONEN, BETREUUNG...

LITERATUREMPFEHLUNG:

VERO, G. (2020). *DAS ANDERE KIND IN DER SCHULE*. STUTTGART: KOHLHAMMER.

PREISSMANN, CH. (2021). *GLÜCK UND LEBENSZUFRIEDENHEIT FÜR MENSCHEN MIT AUTISMUS*. (2. AKTUALISIERTE AUFL.). STUTTGART: KOHLHAMMER.

ASSISTENZPERSON:

- PLÄNE UND ABLÄUFE MIT LERNENDEN GESTALTEN.
- BEI SOZIALEN INTERAKTIONEN VERMITTLEND HELFEN.
- SOZIALE REGELN ERKLÄREN.
- BEI REIZGEWÖHNUNG UNTERSTÜTZEN.
- BEI STRESSREAKTIONEN KOMPENSATIONSSTRATEGIEN UMSETZEN HELFEN.
- HELFEN HILFEN ANZUNEHMEN.
- ANSPRECHPERSON FÜR ALLE LERNENDEN SEIN

LEHRPERSON:

- GUTES LERNKLIMA ERARBEITEN (GEGENSEITIGER RESPEKT, FREUNDSCHAFTLICHER UMGANG, AM DIALOG ORIENTIERTER UMGANG)
- HILFREICHE STRUKTUR UND ORDNUNG HANDLUNGSABLÄUFE, HAUSAUFGABEN, TAGES- UND WOCHENPLÄNE IMMER SCHRIFTLICH FESTHALTEN. KLARE UND VERLÄSSLICH EINGEHALTENE REGELN UND RITUALE.
KLAR STRUKTURIERTE UND VERSTÄNDLICH PRÄSENTIERTE AUFGABEN.
- INHALTLICHE UND KOMMUNIKATIVE KLARHEIT
EXAKTE ANFORDERUNGEN UND LERNZIELE FORMULIEREN UND SCHRIFTLICH FESTHALTEN. SACHLICHES NACHFRAGEN BEI IRRITATIONEN, ANTWORTEN ERNST NEHMEN. LEICHTE SPRACHE ANWENDEN.
NUR EINE AUFGABE PRO AUFGABEN GEBEN.
LERNSTRATEGIEN VERMITTELEN

LITERATUREMPFEHLUNG:

MEYER, H. (2014). *WAS IST GUTER UNTERRICHT?* (10. AUFL.) BERLIN: CORNELSEN